

**Jahresbericht
Rapport annuel
Rapporto annuale
Rapport annual**

2013

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Impressum

Herausgeberin

© 2014 | Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Académie suisse des sciences humaines et sociales
Accademia svizzera di scienze umane e sociali
Academia svizra da ciencias umanas e socialas
Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Hirschengraben 11, Postfach 8160, 3001 Bern
Tel. 031 313 14 40, Fax 031 313 14 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
sagw@sagw.ch

Redaktion Zürcher Markus, Ambühl Daniela

Druck Rub Media AG, 3084 Wabern

Korrektorat Druck- und Werbebegleitung, 3098 Köniz

Gestaltung Ambühl Daniela

Fotografien S. 2, 65 Laszlo Horvath; S. 33 Christine Strub; S. 22, 26, 27, 28, 48, 56, 67 SAGW

Auflage 2300

ISBN 978-3-907835-76-0

SAGW_Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften wurde 1946 gegründet. Als Dachorganisation vereinigt sie 60 Fachgesellschaften, die sich im gesamtschweizerischen Rahmen den Geistes- und Sozialwissenschaften widmen.

Die Akademie verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Förderung der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung;
- Hebung des Ansehens von Lehre und Forschung auf dem Gebiete der Geistes- und Sozialwissenschaften;
- Unterstützung der Bestrebungen zur Sicherung des geistes- und sozialwissenschaftlichen Nachwuchses;
- Ausbau der Verbindungen und Gewährleistung der Vertretung der schweizerischen Geistes- und Sozialwissenschaften auf nationaler und internationaler Ebene.

Oberstes Organ der Akademie ist die Delegiertenversammlung, in die alle Mitgliedgesellschaften Delegierte entsenden. Sie tagt mindestens einmal jährlich. Die laufenden Geschäfte werden durch den Vorstand und seinen Ausschuss betreut. Zur Erfüllung wissenschaftlicher Aufgaben sind verschiedene Kommissionen und Kuratorien eingesetzt, so auch für die Mitarbeit in der «Union Académique Internationale». Die administrativen Arbeiten erledigt das Generalsekretariat der Akademie.

ASSH_L'Académie suisse des sciences humaines et sociales a été fondée en 1946. En tant qu'organisation faîtière, elle regroupe 60 associations spécialisées, qui se consacrent aux sciences humaines et sociales sur le plan suisse.

L'Académie poursuit notamment les buts suivants:

- encourager la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales;
- rehausser la considération due à l'enseignement et à la recherche en sciences humaines et sociales;
- soutenir les efforts entrepris pour assurer la relève scientifique;
- développer les relations et assurer la représentation des sciences humaines et sociales suisses sur le plan national et sur le plan international.

L'organe suprême de l'Académie est l'Assemblée des délégués représentant toutes les sociétés affiliées. Elle siège, au minimum, une fois par an. Les affaires courantes relèvent du comité et de son bureau. On a prévu différents commissions et conseils pour remplir des tâches scientifiques, ainsi que pour collaborer avec l'Union Académique Internationale. Le secrétariat général de l'Académie s'acquitte des travaux administratifs.

ASSM_L'Accademia svizzera di scienze umane e sociali venne fondata nel 1946. Nella sua qualità di organizzazione mantello essa comprende 60 società specializzate che in tutta la Svizzera si dedicano alle scienze morali e sociali.

L'Accademia persegue soprattutto i seguenti fini:

- incremento delle ricerche nel campo delle scienze morali e sociali;
- rivalutazione dell'insegnamento e della ricerca nel campo delle scienze morali e sociali;
- sostegno degli sforzi miranti a garantire la formazione di nuove leve che si occuperanno delle scienze morali e sociali;
- potenziamento delle relazioni e garanzia di vedere rappresentate le scienze morali e sociali svizzere sul piano nazionale e internazionale.

L'organo supremo dell'Accademia è l'assemblea dei deputati alla quale tutte le società affiliate inviano dei delegati. Essa si riunisce in seduta almeno una volta all'anno. Gli affari correnti vengono sbrigati dal consiglio direttivo e dal suo comitato. Allo scopo di svolgere compiti di carattere scientifico, come pure per la collaborazione con l'«Union Académique Internationale», vengono costituiti diversi consigli d'amministrazione e commissioni. I lavori di carattere amministrativo vengono eseguiti dal segretariato generale dell'Accademia.

ASSM_L'Academia svizra da ciencias humanas e socialas è vegnida fundada l'onn 1946. Ella è l'organisaziun da tetg da 60 societads specializadas che sa dedeitgeschan a las ciencias morales e socialas sin plaun svizzer.

L'Academia ha la finamira da:

- promover la perscrutaziun sin il champ da las ciencias morales e socialas;
- augmentar la stima per scolaziun e perscrutaziun sin quest champ;
- sustegnair la furmaziun e scolaziun da giuvens scienziads;
- stgaffir contacts e garantir la represchentanza da las ciencias morales e socialas en Svizra sin plaun nazional ed internaziunal.

Organ suprem de la societad è la radunanza generala, a la quala fan part delegiads da tut las societads. Ella vegn convocada almain ina giada a l'onn. La suprastanza e ses comite s'occupan dals affars currentes. Incumbensas da caracter scientific vegnan affidadas a diversas cumissiuns e curatoris, medemamain la cooperaziun en la «Union Académique Internationale». Las lavurs administrativas vegnan fatgas dal secretariat general dalla Academia.

Jahresbericht | SAGW
Rapport annuel | ASSH

2013

Hinweis zur Sprachverwendung

Die Texte sind in der jeweiligen Muttersprache der Verfasserinnen und der Verfasser geschrieben (deutsch und französisch). Im Hinblick auf eine mehrsprachige Schweiz gehen wir davon aus, dass beide Landessprachen verstanden werden.

Table des matières

Rapport de l'Académie 2013	2
----------------------------	---

Finances	36
-----------------	-----------

- Bilan au 31.12.2013
- Pertes et profits 2013
- Rapport de la révision
- Subsidés aux sociétés membres
- Cotisations aux unions internationales
- Diverses contributions accordées

Membres	48
----------------	-----------

- Zusammenstellung über Fachinformationen, Kooperationen und personelle Änderungen in den Fachgesellschaften

Publications	56
---------------------	-----------

- Publications de l'ASSH
- Publications soutenues par l'ASSH

Répertoire des adresses	68
--------------------------------	-----------

- Commissions et conseils
- Entreprises
- Sociétés membres
- Membres d'honneur

Inhaltsverzeichnis

Bericht der Akademie 2013	2
---------------------------	---

Finanzen	36
-----------------	-----------

- Bilanz per 31.12.2013
- Erfolgsrechnung 2013
- Revisionsbericht
- Beiträge an die Mitgliedgesellschaften
- Beiträge an internationale Unionen
- Weitere bewilligte Beiträge

Mitglieder	48
-------------------	-----------

- Compilation des informations disciplinaires, coopérations ainsi que des changements personnels au sein des institutions membres

Publikationen	56
----------------------	-----------

- Publikationen der SAGW
- Von der SAGW unterstützte Publikationen

Adressverzeichnis	68
--------------------------	-----------

- Kommissionen und Kuratorien
- Unternehmen
- Mitgliedgesellschaften
- Ehrenmitglieder

Die Verschränkung von Wissenschaft und Gesellschaft führt zu höheren Ansprüchen an Relevanz und Rechenschaftslegung in Lehre und Forschung: Erwartet werden «employability», verwertbare Ergebnisse, gesellschaftliche Problemlösungen sowie die Dokumentation und Kontrolle der Leistungen mittels Qualitäts- und Leistungsmerkmalen. Als Arbeits-, Organisations- und Finanzierungsform etabliert sich das befristete, im Wettbewerb stehende, auf imaginierte Nutzer ausgerichtete, ergebnisorientierte Projekt. Im Unterschied zu den Sozialwissenschaften erfüllen die Geisteswissenschaften gegenwärtig die Anforderungen und Erwartungen dieser neuen «Governance» in der Wissenschaft nicht hinreichend. Dies war der Akademie Anlass, die Geisteswissenschaften in den Blick zu nehmen. Angezeigt ist dies, weil sich die Lage der Geisteswissenschaften durchaus widersprüchlich präsentiert: Sie vermitteln Kompetenzen, die eine kulturell heterogen gewordene Gesellschaft und eine globalisierte Welt abfordern. Sie stellen das seitens des technischen Wissens wie der Politik dringend eingeforderte Orientierungs-, Ziel- und Transformationswissen bereit, ohne das sich die in nationalen wie internationalen Forschungsprogrammen adressierten «grand challenges» nicht bearbeiten lassen. Jedoch sind die Geisteswissenschaften mit entsprechend einschneidenden Auswirkungen auf den Finanz- und Personaletat in diesen Projekten nicht oder nur am Rande beteiligt. Zugleich geraten die der Projektform nicht entsprechenden, langfristig, bisweilen zeitlich unbegrenzt angelegten, geisteswissenschaftlichen Forschungsprogramme und -einrichtungen unter Druck. Paradox mutet dies an, weil Letztere die geforderten nationalen und internationalen Forschungsk Kooperationen ermöglichen und den Geisteswissenschaften im Zeichen des «digital turn» neue Fragestellungen, Erkenntnisfelder, Verfahren und Methoden erschliessen (1.4.3). Mit der Ende 2011 lancierten Initiative «Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften» hat die Akademie eine differenzierte, zugleich auf konkrete Massnahmen zielende Auseinandersetzung mit den Geisteswissenschaften eingeleitet (1.1). Im Berichtsjahr wurden die 2012 erarbei-

teten Empfehlungen mit zahlreichen Partnern diskutiert, überprüft, konkretisiert und weitere Abklärungen an die Hand genommen. Selbstredend will die Akademie in ihrem Wirkungsbe- reich zur Stärkung der Geisteswissenschaften beitragen: in Zusammenarbeit mit den Fachge- sellschaften (1.1), über die von ihr bereitgestell- ten oder mit ihrer «community» verbundenen Forschungsinfrastrukturen (1.1 und 3.1) und mit Themenschwerpunkten (1.3-1.4), welche die für die Geisteswissenschaften relevanten For- schungskontexte eröffnen und strukturieren.

1.1 Massnahmen zur Stärkung und Förde- rung der Geisteswissenschaften

Ausgehend von den im Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» festgehaltenen Empfehlungen wurden im Be- richtsjahr konkrete Massnahmen zur Stärkung und Förderung der Geisteswissenschaften aus- gearbeitet. Weit fortgeschritten sind die Vor- arbeiten für ein «Swiss Digital Humanities Center». Damit aufs engste verknüpft setzt sich die Akademie für eine stabile Finanzierung von geisteswissenschaftlichen Forschungsinfra- strukturen ein (3.1), die nicht nur das Rückgrat der Digital Humanities (1.4.3), sondern auch des vernetzten Arbeitens bilden. Für eine hohe Ex- pertise und internationale Anschlussfähigkeit in diesem Feld sorgt dabei auch die Mitwirkung in europäischen Gremien (3.2). Weitere, kon- krete Massnahmen zugunsten der Geisteswis- senschaften ergeben sich aus noch laufenden Projekten, namentlich der in Auftrag gegebenen Vollzugsevaluation «Förderung der Geisteswis- senschaften 2002–2012» sowie den Projekten einzelner Fachgesellschaften zur Leistungs- und Qualitätsbeurteilung. All diese Arbeiten zielen darauf ab, den zuständigen Bundesbehörden in diesem Jahr begründete und gut fundierte Vor- schläge zu einer wirksamen Förderung der Geis- teswissenschaften in der Periode 2017–2020 zu unterbreiten.

Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften»: Diffusion und Rezeption

Im November 2012 veröffentlichte die Akademie 16 Empfehlungen zur Positionierung der Geisteswissenschaften in den Bereichen Lehre, Forschung sowie Qualitäts- und Leistungsmessung. Gestützt auf umfassende Vorarbeiten und durchdacht von mehreren geisteswissenschaftlichen Akteuren verstehen sich die Empfehlungen als Diskussionsbeitrag, weshalb sich eine Konsultation der Dekanate, der Rektorate, der wichtigsten Forschungsförderer und des Mittelbaus aufdrängte. Im Berichtsjahr gingen insgesamt neunzehn Rückmeldungen ein, die einen Einblick in die gefühlte geisteswissenschaftliche Realität gewährten, strategische Überlegungen aufzeigten und eine Vielzahl unterschiedlicher Interpretationsansätze aufzeigten. Diese wurden in einem Vernehmlassungsbericht systematisch erfasst und den interessierten Kreisen kommuniziert. Unter Berücksichtigung der im Bulletin 2/13 veröffentlichten Kommentare von Einzelpersonen kann festgehalten werden, dass die Initiative der Akademie in der Gesamtheit begrüsst wurde, wobei es vorwiegend Diskussionsbedarf bei den Empfehlungen zur Lehre gab. Dies war der Akademie Anlass, im Rahmen ihrer Jahresversammlung eine Podiumsdiskussion für eine breitere Öffentlichkeit durchzuführen, bei der der Fokus entsprechend auf kontroverse Punkte wie etwa die Eigenständigkeit des Bachelorstudiums gelegt wurde.

Im Gespräch mit den Dekaninnen und Dekanen geisteswissenschaftlicher Fakultäten Anfang Juni konnte die teilweise vorhandene Skepsis weitgehend ausgeräumt werden. Die Autorenschaft legt Wert darauf, dass man die Empfehlungen – gerade in der Lehre – als ein «Sowohl-als-auch» verstehen sollte: Weder liegt der Autorenschaft daran, disziplinäre Inhalte durch interdisziplinäre Wissensbestände zu ersetzen, noch soll eine verstärkte Partizipation in Grossprojekten die Einzelforschung schwächen. Im Dialog wurden aber auch Gegebenheiten, Hindernisse, effektive Belastungen und prioritäre Geschäfte im geisteswissenschaftlichen Alltag deutlich. Die Akademie will daher diesen

privilegierten Austausch mit den Dekaninnen und Dekanen in geeigneter Form institutionalisieren.

Vollzugsevaluation «Förderung der Geisteswissenschaften 2002–2012»

Eng mit den Empfehlungen verknüpft ist die im Berichtsjahr in Auftrag gegebene Evaluation der «Förderung der Geisteswissenschaften in der Schweiz im Zeitraum 2002 bis 2012». Die bisherigen Arbeiten zeigten, dass es für weitere Aktivitäten einer empirisch gestützten Datengrundlage zur Situation der Geisteswissenschaften bedarf. Evaluationsgegenstand sind der Grad und die Umsetzung der empfohlenen Massnahmen für die Geisteswissenschaften (Bundesamt für Bildung und Wissenschaft BBW¹ 2002 und Schriften des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates SWTR² 2002 und 2006) und die Beantwortung von spezifischen Fragen zu Personalbestand, Doktorat, Laufbahnförderung, Sondermassnahmen und Forschungsförderung. Der Bericht erscheint im Frühjahr 2014 und wird eine evidenzbasierte, in Zusammenarbeit mit den Betroffenen vorzunehmende Prüfung von weiterführenden Massnahmen ermöglichen.

Daten- und Dienstleistungszentrum für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten (DDZ)

Aufbauend auf Vorarbeiten seit 2009 klärt die Akademie im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) die Machbarkeit eines Daten- und Dienstleistungszentrums (DDZ) für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten ab. Ziel dieses Zentrums ist es, eine Plattform für primäre geisteswissenschaftliche Forschungsdaten zu schaffen, um deren Zugänglichkeit sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung dieser Daten mit anderen Datenbeständen gefördert (Linked Open Data) und somit ein Mehrwert für die Forschung und die interessierte Öffentlichkeit geschaffen werden. Mit dieser Plattform verbunden

¹ Seit Januar 2013 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

² Seit dem 1. Januar 2014 Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat SWIR

ist ein umfassendes Beratungsangebot für die Fachgemeinschaft zu Normen, Standards und IT-Technologien für die Sicherung und Pflege von Daten. Die 2012 eingesetzte Kommission hat im Berichtsjahr das Pilotprojekt ausgeschrieben und dieses im Sommer 2013 an eine Projektgruppe der Universitäten Basel, Lausanne und Bern vergeben. Den Lead hat Digital Humanities Lab in Basel. Das Projektteam hat sich verpflichtet, sich um ausgewiesene Kompetenzen in der Langzeitarchivierung zu erweitern und die beteiligten Universitäten eng in die Projektleitung miteinzubeziehen.

Am 1. Juli setzten die Arbeiten ein. Projektteams formierten sich an den drei beteiligten Universitäten, und das Bundesarchiv sicherte mit einem Memorandum of Understanding die geforderte Expertise in der Langzeitarchivierung zu. Der Projektleiter stellte das Projekt im zweiten Halbjahr an den meisten Schweizer Universitäten vor und stiess dabei auf reges Interesse. Eine Umfrage unter den geisteswissenschaftlichen Instituten verschaffte einen Überblick zu Inhalten, Form und Umfang von bestehenden Forschungsdatensammlungen. Auf der Grundlage dieser Umfrage und bereits bestehender Kontakte wurde eine Liste jener Projekte zusammengestellt, die für den Pilotversuch berücksichtigt werden sollen. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf möglichst unterschiedliche Datenorganisationen und -inhalte aus verschiedenen Sprachregionen der Schweiz gelegt. In Absprache mit dem SBFI wurde im Rahmen der Nationalen Roadmap für Forschungsinfrastrukturen eine Gesuchseingabe vorbereitet. Die drei am Pilotversuch beteiligten Universitäten unterstützen das von L. Rosenthaler ausgearbeitete Konzept eines Swiss Digital Humanities Center ab 2017. Das Gesuch wurde am 22. Januar 2014 fristgerecht eingereicht.

Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in den Geistes- und Sozialwissenschaften

Ausgehend von den Arbeiten rund um die Empfehlungen zur Qualitäts- und Leistungsbeurteilung (Q&L) in Lehre und Forschung (drittes Kapitel des Positionspapiers; siehe oben) wurde die Rolle der wissenschaftlichen Fach-

gesellschaften in diesem für die gegenwärtige Governance wichtigen Bereich überdacht. In der Überzeugung, dass Qualitäts- und Leistungsbeurteilung nur unter Einbezug der jeweiligen Scientific Community angemessen ausgerichtet und zielführend durchgeführt werden kann, forderte die Akademie im Rahmen ihrer Jahresversammlung vom 24./25. Mai ihre Mitgliedgesellschaften zur Partizipation im Q&L-Beurteilungsprozess auf. An der Konferenz der Präsidenten und Präsidentinnen wurde mit Kurzreferaten aufgezeigt, welche Dimensionen eine solche Beurteilung umfassen könnte.

Die Fachgesellschaften könnten einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie grundlegende Empfehlungen für die Qualitäts- und Leistungsbeurteilung zuhanden der universitären Evaluationsstellen erarbeiten, die den Eigenschaften und Eigenheiten der einzelnen Disziplinen Rechnung tragen. In dieser Arbeit könnten sie sich zugleich über die eigenen wissenschaftlichen Standards und Qualitätsmerkmale verständigen, damit diese ein gemeinsam geteiltes Selbstverständnis entwickeln und allfälligen unerwünschten Nebeneffekten in bereits praktizierten Evaluationsverfahren (formeller und informeller Art) entgegenwirken. Eine Eingabe solcher spezifisch auf die Qualitäts- und Leistungsbeurteilung innerhalb einzelner Fachrichtungen ausgerichteter Subventionsgesuche vonseiten der Mitgliedgesellschaften wurde auf den Juli festgelegt. Zu verzeichnen sind acht laufende Projekte im Themenbereich, wobei insgesamt elf Mitgliedgesellschaften in einem dieser Projekte aktiv sind. Im laufenden Jahr wurden die notwendigen Schritte unternommen, um den Austausch unter den Mitgliedgesellschaften und Experten sicherzustellen. Die Aktualität der Thematik zeigt sich unter anderem durch die im Herbst erschienene SWTR-Schrift «Leistungsmessung und Qualitätssicherung in der Wissenschaft» und das Folgeprojekt 2013–2016 der Schweizerischen Universitätskonferenz SUK «Performances de la recherche en sciences humaines et sociales».

1.2 Reorganisation der Mitgliederförderung – erste Bilanz

Die 2012 lancierte Reorganisation der Mitgliederförderung, die darauf abzielt, die Zusammenarbeit zwischen den Fachgesellschaften zu verstärken, deren wissenschaftspolitisches Gewicht zu erhöhen und deren Einbindung in die Aktivitäten der Akademie zu verbessern, wurde im Berichtsjahr operativ umgesetzt. Dabei konnten die neuen administrativen Verfahren ohne nennenswerte Schwierigkeiten implementiert werden (2.1.1). Sorgen bereitet einzelnen Fachgesellschaften der eingeforderte, längerfristige Planungshorizont, der im Interesse der Wirksamkeit wie der Sichtbarkeit eine kontinuierliche Bearbeitung von zentralen Problemstellungen fördern soll. Auch wenn das Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft ist, fällt eine erste Bilanz hinsichtlich der anvisierten Ziele jedenfalls positiv aus: Rund acht Prozent der eingesetzten Mittel fliessen in Kooperationsprojekte von jeweils mindestens zwei Mitgliedgesellschaften. Über diesen auf den ersten Blick bescheidenen Beitrag sind bereits mehr als die Hälfte der Gesellschaften in gemeinsame Projekte eingebunden. Klar übertroffen wurden die Erwartungen mit der Realisierung des Fachportals «sciences-arts.ch» durch die Sektion «Kunstwissenschaften» sowie des Fachportals «ch-antiquitas.ch» durch die Sektion «Historische und archäologische Wissenschaften». Damit verfügen die beiden Sektionen nicht nur über ein vorzügliches Instrument für die fachübergreifende Zusammenarbeit. Begegnet wird damit auch der immer wieder beklagten mangelnden Sichtbarkeit geisteswissenschaftlicher Forschung und deren Fragmentierung. Aus der Sicht der Dachorganisation ist es mehr als wünschbar, dass weitere Sektionen entsprechende Angebote entwickeln.

Ebenso wichtig ist es, dass sich die Gesellschaften an wesentlichen wissenschaftspolitischen Initiativen der Akademie beteiligen, insbesondere auch die dazu notwendige Fachkompetenz einbringen. Dies gilt insbesondere für die Initiative «Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften», wo wir in verschiedenen Teilprojekten, insbesondere den Empfeh-

lungen zur Ausgestaltung des Lateinerwerbs an den Universitäten sowie im Bereich der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung, auf die Unterstützung verschiedener Fachgesellschaften zählen konnten. Nur punktuell gelang der systematische Einbezug von Fachgesellschaften in die thematischen Schwerpunkte der Akademie (1.4): Mit dem Themenheft «Verbleib im Arbeitsprozess» hat die «Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft» sich an den Arbeiten im Bereich «Generationenbeziehungen» beteiligt. Eine enge Zusammenarbeit konnte mit der «Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung» im Bereich «Ressourcen» und mit der «Schweizerischen Gesellschaft für Religionswissenschaften» im Bereich «Sprachen und Kulturen» realisiert werden. Selbstredend beteiligen sich Expertinnen und Experten aus den Fachgesellschaften an allen thematischen Arbeiten der Akademie. Mit Blick auf Multiplikationseffekte wie die im Positionspapier «Erneuerung der Geisteswissenschaften» angeordnete, verstärkte Auseinandersetzung mit den gerade in internationalen Forschungsprogrammen prominent adressierten «grand challenges» (1.1) bleibt indes der Einbezug ganzer Fachgemeinschaften ein wichtiges Desiderat.

1.3 Akademien der Wissenschaften Schweiz

Wie bereits im letzten Jahresbericht festgehalten, besteht unter den in der Rechtsform eines Vereins zusammengeschlossenen sechs autonomen Einheiten kein allgemein geteilter, tragfähiger Konsens über die künftige Entwicklung ihrer gemeinsamen Dachorganisation. Wesentliche Impulse zur Organisationsentwicklung dürfen jedoch von zwei im Berichtsjahr gefallenen Entscheiden erwartet werden: So hat die Delegiertenversammlung die Präsidenten der sechs Einheiten beauftragt, im Frühjahr 2014 Vorschläge zur künftigen Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation vorzulegen. Ferner soll mit externer Unterstützung ein Raum-, Betriebs- und Finanzierungskonzept für eine gemeinsame Geschäftsstelle ausgearbeitet werden. Dabei soll die Wahrung der rechtlichen

und finanziellen Eigenständigkeit es den Einheiten ermöglichen, ihre je spezifischen Aufgaben weiterhin autonom und eigenständig wahrzunehmen. Hingegen sollen sämtliche Supportdienste gemeinsam betrieben und aus einer Hand erbracht werden. An dieser Initiative nicht beteiligt ist die in Zürich domizilierte Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW). Die unterschiedlichen Vorstellungen über Strukturen und Prozesse erschweren bisweilen die seit der Gründung der Dachorganisation im Jahre 2006 von der SAGW wahrgenommene Geschäftsführung, tangieren jedoch die inhaltliche Zusammenarbeit nur bedingt. So pflegt die SAGW eine unter allen Aspekten gewinnbringende Zusammenarbeit mit der Medizinischen Akademie in drei Bereichen: den Medical Humanities, der Palliative Care sowie der Initiative «Nachhaltiges Gesundheitssystem». Diese Arbeiten waren denn auch Anlass, im Kreise der SAGW ein Netzwerk Gesundheitsforschung aufzubauen (1.4.3). Massgeblich ist die SAGW auch an den Arbeiten im Schwerpunkt Ressourcen beteiligt (1.4.2).

Federführend betreut die Akademie die Arbeitsgruppe Zukunft Bildung Schweiz. Diese konzentrierte sich im Berichtsjahr auf die Redaktion eines Diskussionspapiers, in welchem sie zentrale Herausforderungen eines zukunftsfähigen und kohärenten Bildungssystems herausarbeitete. Im zweitägigen Workshop vom 19./20. März zur Thematik wurde die notwendige Handlungskoordination und zunehmend erschwerte kohärente Entwicklung eines sich stark ausdifferenzierenden Bildungssystems mit den Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie NGOs diskutiert. Ergänzt wurde die Runde von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft. Das Ergebnis dieser Arbeiten ist ein Plädoyer für die Erarbeitung einer nationalen Bildungsstrategie, das im laufenden Jahr veröffentlicht und zur Diskussion gestellt werden soll. Die Arbeitsgruppe beteiligte sich überdies an der Stellungnahme der Akademien der Wissenschaften Schweiz zum Lehrplan 21, der im Sommer des Berichtsjahres in Konsultation ging.

1.4 Aus den Schwerpunkten

Die Akademie konzentriert ihre Aktivitäten auf die Schwerpunkte «Sprachen und Kulturen», «Nachhaltige Entwicklung» und «Wissenschaft im Wandel». Alle von der Akademie bearbeiteten Projekte beziehen sich auf einen dieser drei Schwerpunkte.

1.4.1 Sprachen und Kulturen

Im Schwerpunkt «Sprachen und Kulturen» erfolgten die Vorbereitungen für eine Tagung zum Thema der Religionen in unserer Gesellschaft im laufenden Jahr. Ferner wurde die Digitalisierung der vier Nationalen Wörterbücher weiter vorangetrieben.

Religionen in der Schweiz

Die im Berichtsjahr vorbereitete Tagung «Welche Religion(en) für unsere Gesellschaft – Perspektiven aus Wissenschaft, Medien, Politik» wird im März 2014 durchgeführt. Die häufig kontrovers diskutierte Religionsthematik war und ist Gegenstand verschiedener Forschungsprojekte (u.a. das Nationale Forschungsprojekt NFP 58). Laut Studien ist das Wissen über Religion(en) in der Schweiz noch nie so umfassend gewesen wie heute. Die öffentliche Wahrnehmung der Religion(en) ist jedoch von gegenseitiger Distanz geprägt, da es an gegenseitigem Vertrauen fehlt. In der Politik wird teilweise heftig über Religionsfragen diskutiert, was auf eine starke emotionale Aufladung hinweist. Schliesslich transportieren die Religion(en) mit ihren Dogmen, ihren Ritualen und ihrer Geschichte zentrale Weltvorstellungen und -einstellungen. Ein gelingendes Zusammenleben erfordert daher eine interreligiöse Verständigung. Wegen der hohen Bedeutung der Thematik und ihres Potenzials, die verschiedenen Richtungen akademischer Arbeit zu vernetzen, und der dringend erforderlichen Vermittlungsarbeit befasst sich die Akademie mit dieser Thematik. Damit will sie die Diskussion und den Wissenstransfer zwischen den verschiedenen Akteuren in diesem Bereich fördern.

Digitalisierung der Nationalen Wörterbücher (NWB)

Das «Schweizerische Idiotikon, Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache» (SDW), das «Dicziunari Rumantsch Grischun» (DRG) sowie das «Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana» (VDSI) sind weit fortgeschritten mit ihren Digitalisierungsprojekten, beim «Glossaire des patois de la Suisse romande» (GPSR) wurden die notwendigen Vorarbeiten eingeleitet. Der elektronische Zugang zu den Werken erleichtert Fachleuten und Laien die Benutzung der Wörterbücher: Die digitalisierte Form legt den Grundstein für eine langfristige Sicherung der Daten und ermöglicht deren Vernetzung und Einbindung in einer nationalen digitalen Forschungsinfrastruktur für die Geisteswissenschaften.

1.4.2 «Développement durable»

Les activités de l'Académie dans le domaine du développement durable ont continué à être variées, mais avec une concentration sur la thématique des relations entre générations et des ressources: on peut mentionner plusieurs manifestations et publications pour la politique des générations, comme par exemple une analyse courte sur les conséquences de l'initiative pour les familles de l'Union Démocratique du Centre (UDC), mais aussi le workshop sur les projets intergénérationnels. Et pour les ressources, la publication de l'étude «Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen» qui dresse un inventaire de la recherche en ressources pour les sciences humaines et sociales en Suisse, complétée par les remarques d'Ursula Brunner sur la situation des sciences juridiques spécifiquement. Cette publication sert de préparation du colloque 2014 sur la thématique des ressources.

Relations entre générations

Tout au début de l'année, la version française de la publication «Qu'est-ce qu'une politique des générations» a été publiée. En février, l'Académie a pris position dans la NZZ sur l'article constitutionnel sur la politique familiale. Suite à son rejet, différentes discussions avec des partenaires sociaux concernés ont mené à la mise sur pied d'une série de manifestations prévues

pour 2014. La série se penchera sur la thématique des conditions-cadres pour des marchés du travail pérennes, et plus particulièrement sur la compatibilité entre parentalité et travail rémunéré d'une part et le travail au cours de la vie de l'autre. Ces discussions ont également amené l'Académie à rédiger un factsheet électronique sur les répercussions de l'initiative pour les familles de l'UDC. Ce factsheet s'appuie sur une courte analyse d'Infras, commandée par l'Académie. En s'appuyant sur des calculs types pour deux sortes de ménage à revenu moyen et haut à Zurich et Bâle, les conséquences de l'initiative sur le budget familial à disposition ont été étudiées. Les conclusions sont qu'en cas de suppression de la déduction fiscale pour la garde d'enfants, les ménages à double revenu auraient une charge financière supérieure résultant d'impôts plus élevés comme des frais de garde d'enfants. Les effets pervers qui existent aujourd'hui déjà seraient encore renforcés. En cas d'introduction d'une déduction fiscale additionnelle pour les enfants, l'initiative aurait amené une amélioration de la situation fiscale des ménages à un seul revenu, puisque la déduction n'aurait plus été liée aux frais effectifs de garde. Alors que dans le cas du ménage à deux revenus, le revenu additionnel est soumis aux impôts et des frais de garde d'enfants s'ajoutent, le ménage à revenu unique ne se retrouve pas face à des dépenses directes. Le ménage à revenu unique serait donc avantagé au niveau fiscal. Et finalement, en cas d'augmentation du taux d'occupation de la deuxième personne de 0% à 40%, les effets de l'initiative seraient particulièrement marqués.

En décembre, la Société suisse de gestion d'entreprise (SSE) a publié un numéro spécial 67 «Verbleib im Arbeitsprozess» dans sa revue «Die Unternehmung». Les 30 et 31 mai, un workshop sur les projets intergénérationnels a eu lieu à Rüschlikon près de Zurich, organisé par l'Académie et le Pour-cent culturel Migros. Suite à la soumission d'une cinquantaine de projets en provenance d'Allemagne, Autriche et Suisse-allemande, neuf projets ont été sélectionnés et discutés lors de la manifestation. Celle-ci avait pour but de définir les critères à succès

de ces projets, tout comme leurs contributions possibles. Les résultats du workshop feront l'objet de deux publications éditées par les deux organisations. La première mettra de façon détaillée ces résultats en évidence, la deuxième se consacrera aux aspects pratiques utiles à suivre lors de la mise sur pied de projets intergénérationnels.

L'Académie a collaboré au 9 European Academies Statement «Mastering Demographic Change in Europe». Cette prise de position sera diffusée en 2014. En septembre, elle a également participé aux «Journées de la Conférence suisse des institutions d'action sociale» à Soleure les 5 et 6 septembre et a été présente lors de l'atelier «De la politique générationnelle vers une politique sociale et une aide sociale actives».

Swiss Global Change Day: pas de poster pour le domaine «International Dimensions Research Programme on Global Environmental Change (IHDP)»

Lors du Swiss Global Change Day de cette année, des prix de Fr. 1000.- pour un voyage scientifique ont été attribués aux posters qui présentent des projets dans le domaine du changement climatique lors de la manifestation. De nombreux posters ont été soumis en provenance de tous les domaines sauf celui des sciences humaines et sociales. C'est la raison pour laquelle le jury a décidé de ne pas attribuer de prix IHDP cette année et il espère vivement évaluer un plus grand nombre de posters en 2014.

Forum Biodiversité

L'Académie est toujours représentée au sein du Forum Biodiversité avec un membre ex officio. Cette année, comme d'habitude, le Forum Biodiversité s'est réuni deux fois. Ses activités sont variées, un point important est chaque fois la planification de son organe de communication, la revue HOTSPOT. Cette année, ses numéros ont été dédiés à la biodiversité alpine et à la mesure de la biodiversité. Le forum participe également au plan d'action Biodiversité Suisse qui sera élaboré d'ici mi-2014. Il a publié, entre autres, un factsheet sur l'aulne vert qui envahit les Alpes.

Alpenforschung

Im Berichtsjahr hat eine ordentliche ICAS-Sitzung stattgefunden. Ende des Berichtsjahres erfolgte die Ausschreibung für die nächste Nachwuchstagung Phil. Alp, welche am 5./6. Juni 2014 gemeinsam mit dem Alpinen Museum in Bern durchgeführt wird. Erstmals erfolgte die Ausschreibung nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich, um die Forschungszusammenarbeit im Sinne der Allianz Gebirgsforschung zu unterstützen. Die ICAS beteiligt sich an der Umsetzung des 2011 von der Schweiz und Österreich unterzeichneten Memorandums zur Zusammenarbeit beider Länder im Bereich der Gebirgsforschung. Gemeinsam mit der Mountain Research Initiative und dem Institut für Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften wurden vom 11. bis am 13. Juni in Mittersill (A) die ersten Schweiz-Österreichischen Gebirgstage durchgeführt. Die Ergebnisse wurden im Berichtsjahr in der «Mountain-Platform» der Zeitschrift Mountain Research and Development publiziert.

Die ICAS hat mit der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) und der Universität Bern ein Konzeptpapier für eine geplante Dialogplattform entworfen. Ziel ist es, die Diskussion zur Entwicklung im ländlichen Raum über die Ziele der neuen Regionalpolitik hinaus aus der Perspektive der Wissenschaft, der Regionen und der Kantone anzustossen.

In der ersten Hälfte des Berichtsjahres hat die ISCAR mit der Planung des AlpenForums 2014 begonnen, welches in Darfo Boario Terme (Brescia, Italien) unter dem Titel «Ressourcen der Alpen: Inwertsetzung, Nutzung und Management von der lokalen zur makroregionalen Ebene» stattfinden wird.

Symposium «Verkehrslandschaft Gotthard»

Vor dem Hintergrund der Vielfalt von Assoziationen, welche der Begriff Gotthard in vielen Schweizern weckt, wurde im September in Altdorf eine Tagung zur Verkehrslandschaft Gotthard durchgeführt. Es war eine Plattform, auf der Vertreter der SBB, der Rhätischen Bahn und des Glacier Express diskutierten und ihre Verkehrspolitik sowie deren Wirtschaftlichkeit dar-

legten. Anlässlich der Tagung wurde deutlich, dass für eine kulturelle und touristische Inwertsetzung der Gotthardregion viele Ideen vorhanden sind. Die Eröffnung des Basistunnels Ende 2016 wird ein neues Kapitel in der Geschichte des Gotthards eröffnen. Die Akademie wird 2014 eine Publikation mit Beiträgen dieser Veranstaltung herausgeben.

Parkforschung

Im Berichtsjahr hat die Wissenschaftliche Begleitgruppe Parkforschung zwei ordentliche Sitzungen durchgeführt. Schwerpunkte waren die Verabschiedung des Pflichtenhefts der Parkforschung Schweiz 2012–2015, die Ausschreibung «Unterstützungsbeiträge für die Ausarbeitung von Projektanträgen hinsichtlich Parkforschung Schweiz», die Evaluation der eingegangenen Gesuche, die Festlegung der Arbeitsschwerpunkte 2014 sowie die Ausarbeitung eines NFP-Vorschlags.

Ressourcen: World Resources Forum und Studie zur geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz

Im Vorfeld ihrer Tagung «Nachhaltige Ressourcenverwendung und umweltgerechte Lebensstile» im November 2012 erhob die Akademie den Stand der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz zu Ressourcenfragen. Im Berichtsjahr ergänzte Ursula Brunner diesen Bericht mit «Bemerkungen zur Rolle und Situation des Rechts in der Umwelt- und Ressourcenforschung». Die bisherigen Arbeiten konnten am World Resources Forum (WRF) in Davos im Rahmen von zwei von der Akademie organisierten Workshops präsentiert und vertieft werden. Verantwortlich zeichneten Michael Stauffacher und Patrick Wäger beziehungsweise Stephan Schmidt und Basil Bornemann aus der Gruppe von Paul Burger (Uni Basel). Der Workshop von Stauffacher/Wäger trug den Titel «Die Rolle der Sozial- und Geisteswissenschaften in der Forschung zu einem nachhaltigeren Umgang mit natürlichen Ressourcen». Resultat der vorgängig zum Workshop durchgeführten Umfrage war, dass mehrheitlich die Meinung vorherrscht, die Sozial- und Geisteswissenschaften seien noch

nicht genügend in die Forschung über nachhaltigen Umgang mit Ressourcen integriert; mögliche Betätigungsfelder dafür wären gemeinsame Forschungsprojekte mit den Natur- und Ingenieurwissenschaften, eine Aufbereitung der Forschungsergebnisse und Kommunikation an Politik und Gesellschaft sowie eine kritische Hinterfragung der Methodik und der Grundannahmen der Forschung. Schmidt/Bornemann organisierten einen zweiten Workshop zur Rolle der «Governance» für den Übergang zu einem nachhaltigen Wachstum. Ein möglicher Beitrag der Geistes- und Sozialwissenschaften wäre hier die Erforschung von Möglichkeiten, wie man die Gesellschaft zum Umdenken bewegen und in Richtung einer nachhaltigen Lebensführung leiten kann bzw. wie sich das Bewusstsein für den Wert und den Sinn eines nachhaltigen Wachstums fördern liesse.

1.4.3 Science en mouvement

Que ce soit le projet «Culture du savoir dans les sciences humaines», une initiative d'infrastructures dans les sciences humaines, les «Digital Humanities», le latin ou la recherche en santé, les activités de l'Académie foisonnent dans ce nouveau projet prioritaire.

Santé

Réseau recherche en santé

L'Académie a organisé le 14 juin un colloque «Recherche en santé. Perspectives des sciences sociales». La nécessité d'une compréhension sociale de la maladie et de la santé a été mise en évidence. La gestion du quotidien, du bien-être et de la qualité de vie en sont des éléments-clés. Suite au colloque, l'Académie a mis sur pied un «Réseau recherche en santé» qui rassemble des spécialistes avec des approches variées et qui a pour buts de renforcer et de développer une recherche en santé propre aux sciences humaines et sociales. Ses éléments centraux sont une compréhension dynamique de la santé qui met au centre la production et la stabilisation de la santé au cours de la vie, l'individu dans ses rapports quotidiens avec ses ressources individuelles et collectives et ses possibilités d'action. La cohabitation entre les déterminants

biologiques, psychologiques et sociaux, tout comme une notion de la santé orientée vers un mode de vie indépendant, la gestion du quotidien, de la qualité de vie et du bien-être sont également des éléments centraux. Le Réseau a élaboré en fin d'année une proposition de Projet national de recherche (PNR) intitulée «Lebensqualität: Neue Konzepte zur Verbindung von individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen». Cette proposition, qui a entre autres pour objectif d'offrir une compréhension contextualisée du bien-être et de la santé, a été soumise au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) début 2014. L'Académie a rassemblé les informations concernant son projet «Santé» sur son site Internet www.assh.ch/sante.

«Système de santé en mutation», projet des Académies suisses des sciences

L'Académie a poursuivi son engagement dans le projet «Système de santé en mutation» des Académies suisses des sciences. Elle a d'une part organisé, le 26 mars, avec l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) le «Workshop Medical Humanities II. La place des sciences humaines et sociales dans la formation médicale» durant lequel les offres des Universités de Fribourg, Lausanne, des hautes écoles tout comme des sciences juridiques dans la formation médicale, ainsi que des projets planifiés ou en cours, ont été présentés.

L'Académie a également organisé, toujours avec l'ASSM, mais aussi avec l'organisation «Recherche soins palliatifs suisses» la conférence «Palliative Care: Knowing More, Understanding Better» le 26 novembre. Des expériences variées, notamment issues du PNR 67 «Fin de vie», mais également d'autres projets, ont démontré la nécessité d'aborder la recherche dans les soins palliatifs avec une approche interdisciplinaire. Ce colloque a suscité un grand intérêt, environ 250 personnes y ont assisté.

Open Access

L'Académie continue à encourager et conseiller ses sociétés membres à mettre en pratique Open Access pour leurs revues scientifiques. Elle est

régulièrement confrontée à des questions. Elle a notamment fait part de ses recommandations dans un article du Bulletin de la Société suisse de sociologie, paru en fin d'année. Elle suit les développements dans le domaine d'Open Access avec intérêt et maintient son site Internet à jour. L'augmentation des revues subventionnées par l'ASSH publiées en Open Access se poursuit: 11 revues de sociétés membres sont en ligne en Open Access sans embargo, et 20 sont en ligne en Open Access avec un embargo variable.

Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften

Mit der Konsultation des Positionspapiers «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften», der Vollzugsevaluation «Förderung der Geisteswissenschaften 2002–2012» und den laufenden wissenschaftspolitischen Initiativen im Bereich der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung wurden im Schwerpunkt «Wissenschaft im Wandel» die Aktivitäten rund um die Thematik «Wissenschaftskultur der Geisteswissenschaften» verstärkt (siehe 1.1). Auch das im Spätsommer in der Kartause Ittingen durchgeführte dreitägige Forschungskolloquium nahm wesentliche Aspekte dieses Schwerpunkts auf. Mit der Thematik «Disziplin/Discipline» wurde die Doppeldeutigkeit des Begriffs von Akteuren aus unterschiedlichen Fachbereichen und Praxisfeldern im Hinblick auf implizite, explizite, manifeste und latente Aspekte, verschiedene Arten der Disziplin(ierung) im universitären und gesellschaftlichen Kontext oder auf die vielzitierte Interdisziplinarität ausdifferenziert. Aus der Diskussion resultiert neben vielerlei Inputs für den Schwerpunkt eine Publikation, die 2014 erscheinen wird.

Digital Humanities

«Digital Humanities» nehmen einen immer grösseren Stellenwert in der Forschung und der Lehre ein und beginnen sich an verschiedenen Kristallisationspunkten in der Schweiz – internationale Tendenzen aufnehmend – zu institutionalisieren. Der digitale Wandel tangiert mittlerweile viele Aspekte geisteswissenschaftlicher Forschung: von den spezifischen

Anforderungen an die Forschungsförderung, über die Bereitstellung von Forschungsinfrastrukturen, über Forschungsthemen und -methoden, über die Lehre und die Vermittlung bis hin zur Sicherung und ständigen Verfügbarkeit der Daten. In diesem sich rasant entwickelnden Feld sind zahlreiche Institutionen und Akteure involviert – auch die Akademie, die sich seit 2008 für eine digitale Infrastrukturinitiative für die Geisteswissenschaften einsetzt. Im Berichtsjahr organisierte die Akademie im November eine zweitägige Veranstaltung, die zum Ziel hatte, Forschende, beteiligte Institutionen und Nutzergruppen zusammenzubringen, um gegenseitige Kenntnissnahme herzustellen und gemeinsame Ziele zu identifizieren. Eine Postersession bot einen Überblick zu den laufenden Forschungsprojekten in der Schweiz, welche mittels Methoden aus den Digital Humanities erarbeitet werden. Mit rund 160 Teilnehmenden war die Veranstaltung «Digital Humanities – Neue Herausforderungen für den Forschungsplatz Schweiz» am 28./29. November in Bern gut besucht und die grosse Spannweite der mit der Thematik befassten Akteure bestens vertreten. Dies kann durchaus als Folge der Konzeption der Tagung verstanden werden, bei der mittels einer Aufteilung in vier inhaltlich unterschiedlich ausgerichtete Halbtage Forschende, verschiedene Nutzergruppen, Forschungsförderung und Hochschulpolitik gleichermaßen angesprochen wurden. Die Bandbreite der Präsentationen kennzeichnete denn auch die Vielfalt der Fragen und Herausforderungen, die sich für den Forschungsplatz Schweiz stellen.

Latin

L'obligation de rattraper le latin dans le domaine des sciences humaines au sein des universités suisses a été dernièrement de nouveau remise en question. Quelques universités ou facultés se sont exprimées pour ou contre le maintien de l'obligation du latin et d'autres seront appelées à se poser la question prochainement. Les raisons les plus fréquemment avancées en faveur d'un assouplissement de ces prescriptions sont d'une part la diminution de l'importance du latin dans l'enseignement ainsi que la crainte de ne pas

arriver à rester concurrentiel dans la course aux étudiant-e-s avec cet obstacle propédeutique. Les partisan-e-s maintiennent quant à eux qu'une formation de base en latin est une condition sine qua non pour comprendre l'histoire et la culture européenne.

L'Académie a invité le 12 février les partisan-e-s et opposant-e-s à une table ronde afin de discuter avec le public des arguments en faveur ou contre l'obligation du latin. La discussion a montré que la valeur du latin n'est pas remise en cause, le fait qu'il soit obligatoire est cependant critiqué à certains endroits. De plus, il existe un certain malaise à propos de la manière dont le rattrapage du latin est actuellement mis en pratique dans les universités suisses; des conceptions générales contraignantes concernant quels types de compétences doivent être transmis, avec quel but et pour quel niveau font en particulier défaut.

Cette problématique a été discutée lors de certaines séances de sections, dans le cadre de l'Assemblée annuelle de l'Académie. Plusieurs sociétés ont alors exprimé le souhait, à l'instar des doyen-ne-s durant leur séance du 3 juin 2013, que l'Académie prenne un rôle de coordination. L'Académie a donc constitué un groupe de travail afin de rédiger des recommandations soigneusement fondées concernant la problématique du rattrapage de latin dans les universités suisses. Ces recommandations devraient être publiées en 2014.

2.1 Beiträge

2.1.1 Mitgliedgesellschaften

Die Akademie zählt 60 Mitgliedgesellschaften. Die Gesellschaften erhielten Unterstützungsbeiträge in der Höhe von 2,08 Millionen Franken zugesprochen, was rund 17 Prozent des Gesamtaufwandes der Akademie entspricht. Damit blieb dieser Anteil gegenüber dem Vorjahr stabil.

Im Förderjahr 2013 wurde die Neuorganisation der Mitgliederförderung umgesetzt. Ab 2013 werden noch die Kategorien Publikationen, Tagungen und Fachinformationen angeboten. Direkt über das Budget der Akademie läuft ab 2013 die Förderung der langfristigen Unternehmen der Mitgliedgesellschaften. Die Reisebeiträge, die bis 2012 unter der Kategorie Internationale Zusammenarbeit gesprochen wurden, werden ab 2013 als Einzelgesuche behandelt (siehe 2.1.2). Tabelle 1 liefert einen Überblick über die nachgesuchten und gesprochenen Beiträge, geordnet nach Kategorien.

Die Akademie spricht ihre Beiträge auf der Grundlage der jährlichen Beitragsgesuche ihrer Mitgliedgesellschaften. Diese Gesuche werden

im Generalsekretariat durch die verantwortlichen Mitarbeitenden detailliert geprüft. Als Basis dazu dienen das Beitragsreglement der Akademie sowie eine Prioritätenplanung, die in Absprache mit den Gesellschaften festgelegt wurde. Wie in früheren Jahren konnte die Akademie mit den budgetierten Mitteln nicht alle Beitragsgesuche in vollem Umfang finanzieren. Mit 7,6 Prozent fielen die Kürzungen allerdings wesentlich geringer aus als im Vorjahr (21,6 Prozent), da die formale Qualität der Gesuche aufgrund der präziseren Vorgaben gesteigert werden konnte.

Die neuen Verteilpläne 2014 wurden durch die Sektionen an der Jahresversammlung zuhanden des Vorstands der Akademie verabschiedet, der sie an seiner Septembersitzung genehmigte. Nach erfolgtem Budgetbeschluss des Parlaments sind die Verteilpläne 2014 nun auch in Kraft getreten.

Beiträge an Zeitschriften und Reihen machen rund 62 Prozent der Subventionen der Akademie aus. Viele Gesellschaften betrachten die Herausgabe wissenschaftlicher Periodika denn auch als ihre Hauptaufgabe. Aus diesem Grund evaluiert die Akademie seit mehreren Jahren

	Beiträge 2013		Kürzungen 2013		2012
	nachgesucht	bewilligt	CHF	%	bewilligt
Publikationen	1 284 878	1 165 905	118 973	9,3	1 198 765
Tagungen	611 030	563 608	47 422	7,8	390 800
Fachinformationen	186 471	182 411	4 060	2,2	
Langfristige Unternehmen Mitgliedgesellschaften	169 500	169 500	0	0,0	143 050
Internationale Zusammenarbeit*					102 200
Forschungsinfrastruktur*					85 500
Koordination*					126 075
Weiteres*					8 500
Total	2 251 879	2 081 424	170 455	7,6	2 054 890

Tabelle 1
Direkte Beiträge an die Mitgliedgesellschaften

* Diese Kategorien werden noch pro memoria ausgewiesen.

alle Zeitschriften nach formalen und finanziellen Kriterien. Diese Qualitätskontrolle umfasst drei Teile: die Überprüfung von Formalkriterien, die reglementskonforme Verwendung der gesprochenen Gelder sowie den Stand der Umsetzung digitaler Diffusionsformen und von Open Access. Ziel der jährlich durchgeführten Kontrolle ist es, die Qualität der durch die Akademie subventionierten Titel zu fördern und deren Verbreitung und Rezeption zu erweitern. Ein besonderes Augenmerk gilt den digitalen Publikationsformen – ein Vorhaben, das bereits seit mehreren Jahren stetige Erfolge zeigt: 36 Zeitschriften sind Open Access zugänglich (teilweise mit Sperrfristen), 39 wurden retrodigitalisiert und sind grösstenteils über das Portal retro-seals.ch verfügbar. Das langfristige Ziel lautet denn auch: Die Zeitschriften der Akademie sind nach den Richtlinien von Open Access zugänglich. Als weiterer Zwischenschritt wird angestrebt, dass die Inhaltsverzeichnisse und – wenn vorhanden – die Abstracts der Artikel aller Periodika online veröffentlicht werden. Grundsätzlich unterstützt die Akademie den «Grünen Weg» der Open-Access-Publikationsformen, indem sie die im Eigenverlag publizierenden Mitgliedsgesellschaften dazu anhält, den Autorinnen und Autoren ihre Beiträge im definitiven Layout möglichst rasch digital zur Verfügung zu stellen. Wenn Verlagshäuser mit der Publikation der Periodika beauftragt sind, so ist ebenfalls darauf zu achten, dass die PDFs der Beiträge so bald wie möglich zur uneingeschränkten Verbreitung freigegeben werden.

Neben den Zeitschriften unterstützte die Akademie im Berichtsjahr rund 40 Tagungen, was 29 Prozent der gesamten Förderung ausmacht. Mit den Beiträgen an Fachinformationen (9 Prozent der Subventionen) fördert die Akademie die Vernetzung der Forschenden innerhalb der Schweiz, darunter Bulletins und Newsletter. Seit 2013 werden auch weitere Aktivitäten im Zusammenhang mit fachlichen Informationen unterstützt, darunter neu zwei Fachportale und Projekte im Zusammenhang mit der fachspezifischen Qualitäts- und Leistungsbeurteilung.

Die Akademie hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit unter den Mitgliedsgesellschaft-

ten zu fördern. Sie will dies durch die Unterstützung von Kooperationsgesuchen erreichen. Förderbedingung ist die Zusammenarbeit von jeweils mindestens zwei Mitgliedsinstitutionen der Akademie. Rund 8 Prozent der gesprochenen Mittel 2013 gehen an solche Kooperationsgesuche – ein Anteil, der sicher noch gesteigert werden kann. Immerhin sind mehr als die Hälfte der Mitgliedsgesellschaften in irgendeiner Form in eine Kooperation involviert.

Die Akademie versteht ihre Beiträge in erster Linie als subsidiäre Hilfe: Die Gesellschaften steuern Eigenleistungen bei und werben weitere Drittmittel ein; zusammen macht dies mindestens die Hälfte der Gesamtkosten der durch die Akademie subventionierten Aktivitäten aus. Aus den Abrechnungen der Mitgliedsgesellschaften vom vergangenen Jahr geht hervor, dass die Mittel der Akademie etwa 30 Prozent des Gesamtaufwandes der Gesellschaften decken. Wir können deshalb zu Recht von einer äusserst erfolgreichen Anschubfinanzierung sprechen, mit deren Hilfe es gelingt, weitere Mittel in mehrfacher Millionenhöhe für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu mobilisieren.

Nicht einberechnet ist dabei die freiwillige und unbezahlte Milizarbeit zahlreicher Gesellschaftsmitglieder. Ohne deren grosses Engagement wären die Akademie und ihre Mitglieder nicht in der Lage, ihr reichhaltiges Angebot an wissenschaftlichen Aktivitäten aufrechtzuerhalten.

2.1.2 Einzelgesuche

Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf den Reisekostenbeiträgen für den Besuch von Tagungen im Ausland durch Nachwuchsforschende, während die Beiträge für ausserordentliche Tagungs- und Publikationsgesuche der Mitgliedsgesellschaften aufgrund der veränderten reglementarischen Grundlage rückläufig sind. Die Subventionen der Akademie verstehen sich als subsidiäre Beiträge, die in der Regel weitere Gelder anderer Förderorganisationen oder der Fachgesellschaften auslösen sollen.

Die neben stehenden Tabellen 2a–c (S. 15) geben Auskunft über die eingegangenen und bearbeiteten Einzelgesuche in den letzten Jahren.

	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Eingegangene Gesuche	429	416	326	370	289	258	293
Behandelte Gesuche	423	420	332	361	290	317	267
Gesuche voll oder teilweise bewilligt	356	341	268	309	256	239	209
Gesuche in Prüfung	4	1	3	17	1	12	78
Abgewiesene, ausgemusterte oder zurückgezogene Gesuche	67	79	64	52	34	77	58
Abgewiesene, ausgemusterte oder zurückgezogene Gesuche in %	17	19	19	14	12	24	22

Tabelle 2a
Entwicklung der Anzahl Gesuche 2007–2013

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Periodika	2	2	17 110	15 000	2110	12,3
Publikationen	6	5	48 650	34 325	14 325	29,4
Tagungen	13	11	87 432	61 200	26 232	30,0
Reisekostenzuschüsse	396	333	479 949	287 288	192 661	40,1
Diverse	6	5	42 291	35 879	6412	15,2
Total 2013	423	356	675 432	433 692	241 740	35,8

Tabelle 2b
Nachgesuchte und gesprochene Beiträge nach Bereichen 2013

	Gesuche		Beiträge		Kürzung	
	behandelt	bewilligt	verlangt	gesprochen	in CHF	in %
Total 2013	429	423	675 432	433 692	241 740	35,8
Total 2012	420	324	497 088	277 755	219 333	44,1
Total 2011	332	268	825 359	438 058	387 301	46,9
Total 2010	361	309	935 028	500 122	434 906	46,5
Total 2009	290	256	591 411	401 760	189 651	31,9
Total 2008	317	239	1 022 543	571 046	451 497	44,2
Total 2007	267	209	1 200 192	618 700	581 492	48,4

Tabelle 2c
Beiträge für Einzelgesuche 2007–2013

Im Berichtsjahr wurden 429 Einzelgesuche eingereicht. Die Zahl der eingereichten Gesuche ist damit gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht gestiegen. Zur Deckung der 27 ausserhalb des ordentlichen Verteilplans bewilligten Gesuche sowie der 396 Reisegesuche reichten die budgetierten Mittel von 437 000 Franken gerade aus. Die durchschnittliche Kürzungsrate liegt mit 36 Prozent erneut tiefer als diejenige des Vorjahres (39 Prozent).

2.2 Unternehmen der Akademie

Die Akademie hat im Berichtsjahr für ihre fünf Unternehmen (Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Nationale Wörterbücher, Diplomatische Dokumente der Schweiz, Jahrbuch Schweizer Politik, infoclio.ch) insgesamt 6,910 Millionen Franken aufgewendet. Die gegenüber dem Vorjahr (5,970 Millionen Franken) höheren Ausgaben sind hauptsächlich auf die in der BFI-Botschaft festgehaltene ordentliche Erhöhung des Beitrags für die Nationalen Wörterbücher zurückzuführen. Erfreulicherweise ist es dem Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS) wiederum gelungen, Drittmittel in beträchtlichem Ausmass zu akquirieren.

2.3 Budget 2014

Die Akademie rechnet für 2014 mit einem Budget in der Höhe 12,404 Millionen Franken. Ausgewiesen wird ein Verlust von rund Fr. 47519. Dieses Budgetdefizit kann durch Auflösungen von Rückstellungen aufgefangen werden. Der für die Akademie vorgesehene Bundesbeitrag beträgt 12,103 Millionen Franken und ist gegenüber dem Vorjahr höher (0,445 Millionen Franken), was vor allem auf die Erhöhung des Beitrags an die Nationalen Wörterbücher und auf den Beitrag an das Daten- und Dienstleistungszentrum (DDZ) zurückzuführen ist (siehe Tabelle 3). Der prozentuale Anteil der Bundesgelder ist mit 97,6 Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahres stabil geblieben. Insgesamt steigt der budgetierte Gesamtertrag der Akademie gegenüber 2013 um 0,435 Millionen Franken (2014: 12,404 Millionen Franken; 2013: 11,969 Millionen Franken; 2012: 10,904 Millionen Franken; 2011: 10,908 Millionen Franken; 2010: 11,022 Millionen Franken; 2009: 10,629 Millionen Franken; 2008: 10,357 Millionen Franken; 2007: 11,534 Millionen Franken).

Tabelle 3:
Verteilung der Budgetzahlen 2014 auf die hauptsächlichsten Kostenstellen im Vergleich zu 2013

	CHF		Veränderungen zum Vorjahr in %
	2014	2013	
Mitgliedgesellschaften	2 127 019	2 081 424	+2,2
Kommissionen/Kuratorien	90 000	100 000	-10,0
Unternehmen der Akademie	1 977 000	1 870 000	+5,7
Nationale Wörterbücher	5 200 000	5 040 000	+3,2
Akademien der Wissenschaften Schweiz	859 000	723 000	+18,8
Generalsekretariat	1 681 500	1 696 500	-0,9
Beiträge an Gesuchsteller	450 000	435 000	+3,4
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	20 000	23 076	-13,3
Gesamtaufwand	12 404 519	11 969 000	+3,6

3.1 Nationale Beziehungen

Hohe Priorität auf nationaler Ebene hatte die vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) angeregte Konsolidierung und Aufgabenteilung im Bereich der Infrastrukturförderung. Die nähere Prüfung von 12 vom SNF für einen Transfer zur SAGW vorgeschlagenen Langzeitprojekten führte schliesslich zum Vorschlag, ein Fördergefäss für geisteswissenschaftliche Infrastrukturen von nationaler Bedeutung zu schaffen. Damit sollen eine aktive Steuerung und ein aktives Management, eine nationale und internationale Vernetzung und eine fachunabhängige Beurteilung der Projekte ermöglicht werden. Die heutige verteilte Zuständigkeit auf vier Träger, die damit verbundenen unterschiedlichen, oft wenig transparenten Entscheidungskriterien sowie oftmals fehlende Steuerungsmechanismen verhindern aus Sicht der SAGW die zwingend notwendige Entwicklung und Konsolidierung der geisteswissenschaftlichen Infrastrukturen in der Schweiz. Mangelnde Vernetzung und Governance erklären denn auch weitgehend den Rückstand der Schweiz im internationalen Vergleich und die fehlende Einbindung der geisteswissenschaftlichen Infrastrukturen in die europäische Forschungslandschaft. Letzteres trägt auch zur oft monierten schlechten Beteiligung der Geisteswissenschaften an den europäischen Forschungsprogrammen bei.

3.2 Internationale Beziehungen

Internationale Kooperation mit der Balzan-Stiftung

Bereits zum dritten Mal fand am 14. November das von den Akademien der Wissenschaften Schweiz und der Internationalen Stiftung Preis Balzan organisierte «Interdisziplinäre Forum der Balzan Preisträger» in Bern statt. Die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner des Balzan-Preises präsentierten im Vorfeld der offiziellen Preisfeier ihre Forschungsarbeit und diskutierten im Anschluss zum Thema «scienti-

fic breakthroughs». Am 18./19. Oktober des Berichtsjahres führten die Akademien gemeinsam mit der Balzan-Stiftung das «International Interdisciplinary Research Laboratory» durch, bei dem Nachwuchsforschende die Gelegenheit hatten, sich eingehend mit den Arbeiten der Balzan-Preisträger Michael Grätzel und Sir Peter Hall auseinanderzusetzen. Diese dem Wissenstransfer und der Nachwuchsförderung dienliche Veranstaltung wurde das zweite Mal durchgeführt und soll weiterentwickelt werden.

Mastering Demographic Change in Europe – 9 European Academies' Statement

Auf Einladung der deutschen Nationalakademie Leopoldina hat sich die Akademie im Auftrag der Akademien der Wissenschaften Schweiz an der Ausarbeitung von Politikempfehlungen zuhanden von europäischen und nationalen Behörden beteiligt: Die Empfehlungen adressieren die mit dem demographischen Wandel einhergehenden Chancen und Risiken. Die vorgetragene Analyse wie die daraus abgeleiteten Massnahmen entsprechen in hohem Masse den Überlegungen, welche die Akademie im Rahmen des Netzwerkes «Generationenbeziehungen» über die letzten Jahre entwickelt und in verschiedenen Publikationen dargelegt hat. Der Konsultationsprozess unter den neun beteiligten Akademien ist noch nicht abgeschlossen. Es darf jedoch davon ausgegangen werden, dass diese Stellungnahme demnächst veröffentlicht werden kann.

Horizon 2020, EU-Rahmenprogramm

2012 organisierte die Akademie die Auftaktsveranstaltung «The Place of the Swiss Social Sciences & Humanities in the EU Horizon 2020», die auf eine Vernetzung der Forschenden mit Blick auf eine Projekteingabe für die noch vage umrissenen «societal challenges» abzielte. Die hohe politische Bedeutung, die der europäischen Forschung zukommt, führte zu weiteren Aktivitäten im Berichtsjahr: Die Akademie verbreitete den Call for Experts mit der Bitte um Mitwirkung. Mit einem Schreiben zuhanden der Rektorate und Dekanate sämtlicher Schweizer Universitäten wurde zudem ein Versuch

unternommen, einen Austausch über die vor Ort getroffenen Massnahmen zur Beteiligung an der europäischen Forschung in Gang zu setzen. Die von sechs Universitäten eingegangenen Antworten wurden, gegliedert in die Kategorien Anschubfinanzierungen, Entlastungsmöglichkeiten, Informationsveranstaltungen und Dienstleistungs- und Infrastrukturangebote, den Universitäten wieder zurückgemeldet.

Working Group E-Humanities

Die 2012 gegründete Arbeitsgruppe E-Humanities des Verbunds der europäischen Wissenschaftsakademien (ALLEA) hat ihre Arbeit im November 2012 aufgenommen und an einem zweiten Treffen in Dublin (7./8. Mai 2013) erste Aktivitäten und Kooperationen festgelegt. Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, im Namen der ALLEA Handlungsprioritäten im Bereich der Digital Humanities zu identifizieren, Empfehlungen zu formulieren und zur europäischen Open-Access und Open-Data-Agenda aus der Perspektive der Geistes- und Sozialwissenschaften beizutragen. Ausserdem ist sie bestrebt, Standards und Best Practices für E-Humanities-Projekte in der Fachgemeinschaft bekannt zu machen. In der Arbeitsgruppe sind gegenwärtig die Akademien von Irland, Deutschland, Norwegen, Italien und der Schweiz vertreten.

Unter der Leitung der Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Sandra Collins, Direktorin des «Digital Repository of Ireland» der Royal Irish Academy, fanden bereits Gespräche mit dem European Commission Directorate General for Communications Networks, Content and Technology (DG Connect) statt. Es wurde vereinbart, dass die Arbeitsgruppe eine Stellungnahme

zu zwei Empfehlungen der EU-Kommission über Zugang zu und Bewahrung von wissenschaftlichen Informationen sowie zu digitalen Infrastrukturen für Forschungsdaten im Zusammenhang mit Horizon 2020 abgibt.

Zur Arbeitsgruppe gehört auch Laurent Romary, Co-Direktor der europäischen Infrastrukturinitiative DARIAH. DARIAH selbst sieht sich als Informationsvermittlungsstelle, die vorbildliche Lösungsansätze für digitale Infrastrukturprojekte oder Best Practices in der Vermittlung und der Lehre europaweit bekannt macht. Die Akademien als wichtige Träger von Forschungsinfrastrukturen spielen hier eine bedeutende Rolle. Aus diesem Grund startete ALLEA eine Umfrage bei ihren Mitgliedern zu laufenden geistes- und sozialwissenschaftlichen Grundlagenprojekten in der Verantwortung der Akademien.

Mitglieder der Arbeitsgruppe E-Humanities setzten im November die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern im Rahmen einer Konferenz in Berlin, veranstaltet von der ALLEA und dem European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), fort. An diesem zweiten Treffen wurden die Themen eines 2014 erscheinenden Berichts der Arbeitsgruppe zuhanden der ALLEA zu Aspekten der E-Humanities definitiv festgelegt, basierend auf den Vorarbeiten der ersten Sitzung in Dublin. Der Bericht geht von der Vorstellung aus, dass die Geistes- und Sozialwissenschaften genauso wie andere Wissenschaftsfelder mit den Herausforderungen des digitalen Wandels konfrontiert sind, dass sie jedoch ihnen angemessene Wege, wie damit umzugehen ist, beschreiten müssen.

4.1 Publikationen

150 Jahre Schweizerisches Idiotikon – Beiträge zum Jubiläumskolloquium in Bern, 15. Juni 2012

Eigenverlag SAGW, Bern 2013, 134 Seiten, ISBN 978-3-907835-78-4

Der Band vereinigt die Beiträge, welche anlässlich des Kolloquiums zum 150-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen Idiotikons am 15. Juni 2012 in der Nationalbibliothek in Bern präsentiert wurden. Die von Fachpersonen verfassten Artikel beleuchten den historischen Kontext, in dem das Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache 1862 entstand, und bringen dem Leser die Beweggründe des Initiators des Wörterbuches, Fritz Staub, näher. Es wird unterstrichen, wie wichtig das Idiotikon für die Dialektologie, die Sprachforschung und die historische Forschung in allen Bereichen ist.

Nadia Caduff Anrig/Violanta Spinaz Bonifazi

«La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun – Von der Archivschachtel zur digitalen Fototeca»

Publikation in der Reihe der Nationalen Wörterbücher und im Schwerpunkt Sprachen und Kulturen, Heft VI, 80 Seiten, Eigenverlag SAGW, Bern 2013, ISBN 978-3-905870-36-7

Nadia Caduff Anrig und Violanta Spinaz Bonifazi, die zwei Dokumentalistinnen des Dicziunari Rumantsch Grischun (DRG), stellen in der reich bebilderten Publikation die vielfältige und wertvolle Bildersammlung des Instituts in Chur vor. Die zwei Betreuerinnen der Sammlung erläutern, wie die Fototeca entstanden ist, aus welchen häufig ehemals privaten Fotosammlungen und Zeichnungen diese besteht, wie das Material zum DRG gelangt ist und wie es dort katalogisiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Eindrücklich belegen die Autorinnen die Wichtigkeit der Illustration, einer Foto, aber auch einer Zeichnung, für das DRG selbst, welches von Beginn weg als Lexikon der bündnerromanischen Sprache und Sachkultur konzipiert wurde und bis heute gezeichnete Bilder einsetzt, um gewisse komplexe Sachverhalte oder komplizierte Werkzeuge klar erkennbar darzulegen.

Walter Schmid

«Forschung an den Fachhochschulen»

Edition ASSH, Berne 2013, Conférences de l'Académie XXI, 26 p.

Le texte de ce 21^e cahier a pour but d'exposer le discours actuel au sein des hautes écoles spécialisées. Walter Schmid, directeur de la Haute Ecole de travail social de Lucerne, rend visible les défis et les dilemmes de la recherche au sein des hautes écoles spécialisées et montre les perspectives de développement et les possibilités d'actions sur la base d'un cas concret.

«Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz»

*Akten der Veranstaltung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz» vom 23. und 24. Oktober 2012
Eigenverlag, Bern 2013, 201 Seiten, ISBN 978-3-905870-37-4*

Wie können die MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz gefördert werden? Dies war das zentrale Thema der dritten Tagung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz», welche am 23./24. Oktober 2012 in Basel stattfand. Zur Debatte stand insbesondere, wie Bildungsinstitutionen auf allen Stufen mit den neuen Anforderungen an Aus- und Weiterbildung umgehen, wo die Ursachen für den diagnostizierten MINT-Fachkräftemangel liegen und mit welchen Massnahmen den Problemen beizukommen ist. Der Tagungsband enthält die schriftlichen Beiträge der Referierenden sowie Ergebnisse aus einer Vielzahl von Gruppendiskussionen, die im Rahmen der partizipativ angelegten Veranstaltung in den Round Tables und Flow Teams geführt wurden.

Studie von Franziska Schmid und Michael Stauffacher im Auftrag der SAGW **«Nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen – sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungslandschaft der universitären Hochschulen der Schweiz»**

32. Seiten, Bern, 2013

Die Studie, welche im Auftrag der SAGW von Franziska Schmid und Werner Stauffacher er-

stellt wurde, erhebt den Forschungsstand zum nachhaltigen Umgang mit begrenzten Ressourcen in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Die Ergebnisse der Studie wurden an der Tagung «Nachhaltige Ressourcenverwendung und Lebensstile» vom 7.11.2012 präsentiert; darauf basierend die Forschungsansätze der Sozial- und Geisteswissenschaften diskutiert und bestehende Forschungslücken aufgezeigt. Ende des Berichtsjahres ergänzte Ursula Brunner die Studie mit Bemerkungen zur Rolle und Situation des Rechts in der Umwelt- und Ressourcenforschung.

4.2 Veranstaltungen

Digital Humanities: Neue Herausforderungen für den Forschungsplatz Schweiz

28./29. November 2013, Kornhausforum Bern

Mit rund 160 Teilnehmenden war die Veranstaltung gut besucht und die grosse Spannweite der mit der Thematik befassten Akteure bestens vertreten. Dies kann durchaus als Folge der Konzeption der Tagung verstanden werden, bei der mittels einer Aufteilung in vier inhaltlich unterschiedlich ausgerichtete Halbtage Forschende, verschiedene Nutzergruppen, Forschungsförderung und Hochschulpolitik gleichermaßen angesprochen wurden. Die Bandbreite der Präsentationen kennzeichnete denn auch die Vielfalt der Fragen und Herausforderungen, die sich für den Forschungsplatz Schweiz stellen.

Nationale Konferenz «Palliative Care: Knowing More, Understanding Better»

Eine Tagung der SAGW und der SAMW

26. November, Inselspital Bern

Palliative Care gewinnt für immer breitere Kreise an Bedeutung. Ebenso hat sich der damit befasste Fächerkanon stetig erweitert. Zu Beginn um die Jahrtausendwende waren es fast ausschliesslich Krebspatientinnen und -patienten, heute sind es zu zwei Drittel nichtonkologische Fälle, die mit Palliative Care erreicht werden. Die Vielfalt der Disziplinen bestätigte sich an der Tagung, sowohl bei den Referierenden wie bei den fast 50 Postern, die am Wettbewerb

teilnahmen. Neben der Palliativmedizin kamen Pneumologie, Pädiatrie, Geriatrie, Psychiatrie, Psychologie, Sozialanthropologie, Religionswissenschaften, Sozialarbeit, Gerontologie und weitere Disziplinen zu Wort.

«Disziplin/Discipline» – 28. Forschungskolloquium

26. bis 28. August, Kartause Ittingen

Im 28. Forschungskolloquium der SAGW, welches in einem ehemaligen Kloster stattfand, ging es um die beiden Bedeutungen des Begriffs, einerseits «Fachgebiet», andererseits «Zucht, Unterordnung», und die Schnittstellen zwischen ihnen. 22 Fachleute (unter ihnen vier Nachwuchskräfte, die sich darum beworben hatten) nahmen am Gespräch teil.

«Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften»

14. Juni, Universität Freiburg

Das medizinische Versorgungssystem der Schweiz ist ausgesprochen leistungsfähig, aber auch teuer. Nicht immer tragen jedoch medizinische Interventionen auch zur Verbesserung der Lebensqualität bei. An der Tagung wurde diskutiert, wie Gesundheit und Lebensqualität gefördert und erhalten werden können und welchen Beitrag die Sozialwissenschaften dazu leisten können. Im Verlauf der Tagung wurde deutlich, dass sich die Forschenden zusammenschliessen und konkrete Themen zur Gesundheitsforschung definieren müssen. Der Vorschlag, ein gemeinsames Netzwerk zu bilden und eine gemeinsame Agenda zu erarbeiten, wurde begrüsst. Die Akademie hat sich bereit erklärt, die dazu notwendige Unterstützung zu leisten.

Jahresversammlung 2013

24./25. Mai, UniS, Bern

An der Jahresversammlung der Akademie stand das im November 2012 publizierte Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» zur öffentlichen Diskussion. Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten stellte den darin berücksichtigten Bereich der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung zur De-

batte. Am 25. Mai nahmen die Delegierten die Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA) als neues Mitglied der Sektion 6 (Gesellschaftswissenschaften) auf. Neu in den Vorstand gewählt wurden Prof. Dr. Jacques Moeschler und Prof. Dr. André Holenstein. Sechs Vorstandsmitglieder wurden wiedergewählt, darunter Prof. Dr. Heinz Gutscher als Präsident. Als Ehrenmitglieder gewählt wurden Prof. Dr. André Wyss und Sir Michael Marmot.

«Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften» – Podiumsdiskussion

24. Mai, UniS, Bern

Namhafte, mit der Alltagsrealität der Geisteswissenschaften befasste Akteure diskutierten an der öffentlichen Veranstaltung vom 24. Mai das im November 2012 publizierte Positionspapier «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften». Im Grundsatz begrüßen die Teilnehmenden die Initiative der Akademie und die dadurch angestossene Debatte. Hingegen fanden nicht alle Empfehlungen ungeteilte Zustimmung. Namentlich die Forderung, den BA als eigenständigen Abschluss zu konzipieren, stiess auf Kritik. Ebenso wurde der Wunsch geäussert, den Beitrag der Geisteswissenschaften in zahlreichen Lebensbereichen besser darzulegen.

«La place des sciences humaines et sociales dans la formation médicale»

Workshop Medical Humanities II, Académies suisses des sciences, 26 mars, Berne

Quels sont les buts d'un savoir des sciences humaines et sociales transmis dans les branches médicales? Une septantaine de spécialistes en provenance des sciences humaines et sociales et médicales se sont réunis la deuxième fois pour

discuter de la place des sciences humaines et sociales dans la formation médicale en Suisse. Le besoin de ces disciplines est incontesté et il gagne du terrain. La palette des offres dans les universités et hautes écoles suisses est très diversifiée. Et la question de la reconnaissance comme des expert-e-s des personnes qui enseignent ces disciplines aux futurs médecins se pose.

«Am Ende des Lateins? Pro und contra Lateinobligatorium für geisteswissenschaftliche Studiengänge» – Podiumsdiskussion

12. Februar, Universität Bern

Latein ist zwar eine alte Sprache, aber tot ist sie nicht. Der volle Kuppelsaal und die engagiert geführte Diskussion zeigten die Aktualität, die das Latein weiterhin genießt. So war denn auch das Latein an sich kaum in Frage gestellt. Im Zentrum der Debatte stand die Frage, ob und wenn ja für welche Fächer ein Lateinobligatorium sinnvoll sei. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sorgfältig begründete Stellungnahmen zum Lateinunterricht an den Universitäten aus disziplinärer oder epochenspezifischer Perspektive weitgehend fehlen. Die Fachgesellschaften sind nun aufgerufen, die Frage des Lateinerwerbs zu erörtern und entsprechende Empfehlungen zu formulieren.

5.1 Prix

Dr Robert Leucht reçoit le Prix Jubilé 2013

Dans le cadre de son Assemblée annuelle des 24 et 25 mai, l'Académie a récompensé le jeune chercheur Dr Robert Leucht pour son article de très haute qualité scientifique. Il a reçu le Prix Jubilé, doté d'un montant de CHF 10 000.- et attribué à la relève en sciences humaines et sociales.

Au centre de l'article de Dr Robert Leucht «Die Figur des Ingenieurs im Kontext. Utopien und Utopiedebatten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts», qui a été publié dans la revue: «Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur» 36/2, 2011, se trouve la figure de l'ingénieur que l'on rencontre dans des textes variés et des contextes différents. L'article montre que cette figure souvent présente dans l'utopie (un genre littéraire dans lequel des mondes idéaux sont créés) revêt une fonction importante: l'ingénieur y apparaît en tant que figure capable de créer une société meilleure. La recherche de Leucht sur la figure de l'ingénieur comme frontalier entre des utopies littéraires et des discours d'utopie technico-sociales est un exemple type d'une étude réussie entre texte et contexte. Grâce à une grande quantité et une excellente qualité d'informations, Leucht livre une contribution hors du commun et d'excellente qualité scientifique.

Dr Robert Leucht a étudié la germanistique, la musicologie, le théâtre et le journalisme à Vienne. Depuis 2008, Leucht est maître-assistant au Deutsches Seminar de l'Université de Zurich. En 2013 il a débuté une recherche dans le cadre d'un projet encouragé par le Fonds national suisse sur l'histoire de l'utopie germanophone, dans le cadre de laquelle il fera sa thèse d'habilitation sur les utopies entre 1848 et 1933.

Gelungene Wissensvermittlung:

«Prix Média akademien-schweiz» 2013

Am 26. September wurde im Rahmen des Kongresses ScienceComm'13 in La Chaux-de-Fonds der mit insgesamt 40 000 Franken dotierte «Prix Média akademien-schweiz» verliehen. Für ihre

Robert Leucht erhielt den Jubiläumspreis 2013. Sein prämiertes Aufsatz «Die Figur des Ingenieurs im Kontext. Utopien und Utopiedebatten im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts» erschien in: «Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur» 36/2, 2011, im Verlag de Gruyter.

gelungene Wissensvermittlung ausgezeichnet wurden:

- **Martin Läubli** (Technische Wissenschaften) für seine 5-teilige Artikelserie zum Thema «Energie», welche im Oktober 2012 im Tagesanzeiger erschien.
- **Alan Niederer** (Medizin) für seinen Artikel «Die weibliche Brust unter Beobachtung» (7.11.12, NZZ).
- **Reto U. Schneider (Geistes- und Sozialwissenschaften)** für seinen Beitrag «Nicht Kevin» (NZZ Folio 4/2013).
- **Etienne Dubuis** (Naturwissenschaften) für seinen Artikel «L'été de mon chat», (29.6.12, Le Temps).

Der Gewinner aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften, Reto U. Schneider, geht in seinem Artikel «Nicht Kevin» der Frage nach, was die Wissenschaft über die sozialpsychologische

Wirkung von Vornamen weiss. Er beleuchtete unterschiedliche Aspekte der Vornamen, wie zum Beispiel die Vorteile bestimmter Vornamen bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche. Reto U. Schneider verfasste ein hervorragendes Wissenschafts-Feuilleton, das nicht nur vergnüglich zu lesen ist, sondern auch viele wertvolle Fakten liefert, die auf wissenschaftlichen Studien basieren.

5.2 Bulletins, Newsletter, Social Media und Web

Publikationsorgan für die Geistes- und Sozialwissenschaften

Im Bulletin, welches viermal jährlich an rund 2800 AbonnentInnen verschickt wird, berichten wir zu Themen der Wissenschaftspolitik, zu Aktualitäten aus dem Generalsekretariat, den Schwerpunkten, den Mitgliedsgesellschaften und zu den Akademien der Wissenschaften Schweiz. Wir melden Wichtiges aus dem Ausland und stellen Publikationen aus dem Kreise der Akademie vor.

Jedes Bulletin stellt im Dossier ein spezielles Thema in den Vordergrund. Im Dossier «Sozialpolitik» gab die Akademie den Lesenden Einblick in die gegenwärtigen Forschungsthemen und -ansätze im Bereich Sozialpolitik. Als Anlass dazu diente einerseits ein heute viel beachtetes Positionspapier der SAGW-ExpertInnengruppe «Sozialpolitik», das die Herausforderungen der gegenwärtigen Sozialpolitik aus wissenschaftlicher Perspektive analysiert, und andererseits das von Bundesrat Alain Berset vorgeschlagene Reformpaket für die Altersvorsorge. Bulletin 2/2013 diente als Plattform für Stellungnahmen zum Positionspapier der Akademie «Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften». Im Dossier «Empfehlungen für die Geisteswissenschaften»/«Pour un renouvellement des sciences humaines» baten wir Wissenschaftler, Politiker, einen Wirtschaftsvertreter und einen Journalisten um ihre Meinung. Mit einem Block zur Wahrnehmung der Geisteswissenschaften in der Gesellschaft rundeten wir die Einschätzungen ab.

Dass Geistes- und Sozialwissenschaften für viele Bereiche der Gesellschaft relevant sind, legten wir im Bulletin 3/2013 zur «Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften» dar. Je länger, je weniger kann Gesundheit als Zustand verstanden werden, wofür kein medizinisches Störungsbild vorliegt. Gesundheitsforschung, sofern es denn heute überhaupt eine solche gibt, benötigt geistes- und sozialwissenschaftliches Wissen wie ihre methodische Kompetenzen. Das Dossier zeigt Potenziale auf, wie sich die Geistes- und Sozialwissenschaften in diese Thematik einbringen könnten.

Mit den «Digital Humanities» befasste sich das Dossier zum Bulletin 4/2013. Sie nehmen einen immer grösseren Stellenwert in der Forschung und der Lehre ein und beginnen sich an verschiedenen Kristallisationspunkten in der Schweiz – internationale Tendenzen aufnehmend – zu institutionalisieren. Wo und wie sich die Digital Humanities bereits etabliert haben, wie die neuen technischen Möglichkeiten die Wissenschaft verändern und wie sich das auf die Lehre auswirkt, waren Themen im letzten Bulletin des Jahres.

Monatlich informiert

Der elektronische Newsletter erschien 12 Mal und wurde im Berichtsjahr jeweils an rund 1300 Interessierte verschickt. Im Newsletter berichten wir auf rund neun Seiten über Aktualitäten in der Akademie und der Wissenschaftspolitik sowie über relevante Themen im Ausland, Publikationen, Veranstaltungen und Ausschreibungen. Alle Beiträge werden mit einem Link auf weitere Informationen ergänzt.

Neue Medien eingeführt

Zu Beginn des Jahres wurde ein Social-Media-Konzept erstellt und im weiteren Verlauf mit dessen Umsetzung begonnen. Bereits gut etabliert ist Twitter, wo die Akademie regelmässig über Aktivitäten und News aus den Geistes- und Sozialwissenschaften berichtet und ihre Tagungen im Live-Stream protokolliert. Bis Ende 2013 hatte die Akademie 230 Twitter-Follower und übertraf damit deutlich das gesetzte Ziel.

Ebenfalls erfolgreich war die Reorganisation des Blogs, in welchem längere Berichte und Artikel zu aktuellen Themen der Geistes- und Sozialwissenschaften veröffentlicht werden. Seit der Einführung des Blogs verzeichnete dieser rund 10 000 Klicks. Entgegen des im Konzept vorgesehenen Filmkanals YouTube entschied sich die Akademie schliesslich für die Plattform Vimeo, da diese keine Werbung einblendet. Der Kanal wird zurzeit noch aufgebaut und soll Anfang 2014 acht Berufsporträts von Geisteswissenschaftlern zeigen. Die Porträts werden für das Fachportal www.sciences-arts.ch produziert. Seit Ende 2013 ist die Akademie auch auf Google+ vertreten. Dieser Auftritt ist noch neu und wird noch entwickelt. Die geplanten Auftritte auf Facebook und XING folgen voraussichtlich 2014.

Überarbeitung der Website

Die Akademie hat auf das veränderte Benutzerverhalten reagiert und die Website www.sagw.ch technisch sowie optisch auf einen neuen Stand gebracht. Neu passt sich die Website automatisch dem Gerät an, das auf die Website zugreift (Adaptive Design). Der Besuch via Tablets und Smartphones gestaltet sich damit deutlich benutzerfreundlicher. Die Inhalte auf der Seite können nun auch über die Social-Media-Kanäle geteilt werden. Geteilt werden können die Inhalte über Facebook, Twitter und Google+. Einträge von Veranstaltungen und Aktualitäten können neu auch als RSS-Feed abonniert werden.

1 | 2013

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
 ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
 ASSM Accademia Svizzera di scienze umane e sociali
 ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali
 SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier
 Sozialpolitik

Wissenschaftspolitik: Karrierechancen von Geisteswissenschaftlern, S. 9
 SAGW-News: 18 Empfehlungen zur Stärkung der Geisteswissenschaften, S. 23
 International: Exzellenz als Auswahlkriterium, S. 33

Bulletin 1/2013
 Sozialpolitik

2 | 2013

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
 ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
 ASSM Accademia Svizzera di scienze umane e sociali
 ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali
 SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier
 Empfehlungen für die Geisteswissenschaften
 Pour un renouvellement des sciences humaines

Wissenschaftspolitik: Halbherziger Gegenvorschlag zur Stipendieninitiative
 Akademien der Wissenschaften Schweiz: «Wir brauchen eine Wissenschaftskultur»
 SAGW-News: Welcher Latin für welchen Zweck?

Bulletin 2/2013
 Empfehlungen für die Geisteswissenschaften

3 | 2013

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
 ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
 ASSU Accademia Svizzera di scienze umane e sociali
 ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali
 SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier
 Gesundheitsforschung. Perspektiven der Sozialwissenschaften

Akademien der Wissenschaften Schweiz: Mitarbeitendentreffen, S. 14
 SAGW-News: Jahresversammlung 2013, S. 19
 Mitgliedschaften: Alliance Patrimoine – gemeinsam für das kulturelle Erbe der Schweiz, S. 63

Bulletin 3/2013
 Gesundheitsforschung. Perspektiven der
 Sozialwissenschaften

4 | 2013

Bulletin

SAGW Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
 ASSH Académie suisse des sciences humaines et sociales
 ASSM Accademia Svizzera di scienze umane e sociali
 ASSU Accademia svizzera di scienze umane e sociali
 SAHS Swiss Academy of Humanities and Social Sciences

Dossier
 Digital Humanities

Wissenschaftspolitik: Eigenständigkeit statt Verschulung fördern – Ein Zwischenruf zur Stipendendebatte, S. 9
 Akademien der Wissenschaften Schweiz: Klausur vom 5./6. September in Hünigen, Kollongien, S. 14
 SAGW-News: Start zum Pilotprojekt für das Daten- und Dienstleistungszentrum der SAGW, S. 19

Bulletin 4/2013
 Digital Humanities

Impressionen von Tagungen

Digital Humanities, 28./29. November

- 1 Postersession an der DH-Tagung
- 2 Enrico Natale, Leiter infoclio.ch, bei seinem Referat
- 3 Beatrice Kübli, Nadja Birbaumer und Marlene Iseli (v.l.n.r.) aus dem Generalsekretariat
- 4 Sacha Zala (Mitte, l.) und Walter Leimgruber (Mitte, r.) unter den Teilnehmenden
- 5 Martin Volk und Manuela Cimeli beim Gespräch

Jahresversammlung, 24./25. Mai

1 Angelika Kalt, stv. Direktorin des Schweizerischen Nationalfonds

2 Walter Leimgruber (l.) im Gespräch mit Staatssekretär Mauro Dell'Ambrogio, Podiumsteilnehmer an der Öffentlichen Veranstaltung

3 Walter Schmid, Vorstandsmitglied der SAGW

4 Regina Wecker (Mitte) und Thomas Späh (r.) vor der Präsidentenkonferenz

5 Präsidentinnen und Präsidenten der Mitgliedsgesellschaften

André Wyss (links) und Sir Michael Marmot (rechts) wurden 2013 zu Ehrenmitgliedern der SAGW ernannt.

Neue Vorstandsmitglieder der SAGW: Jacques Moeschler (links) von der Universität Genf und André Holenstein (rechts) von der Universität Bern.

6.1 Conférence des président-e-s

Les président-e-s des sociétés membres ont discuté des différentes méthodes, des critères et des indicateurs spécifiques aux sciences humaines et sociales pour évaluer la qualité et les performances de la recherche et de l'enseignement. Ce débat n'est pas nouveau et la nécessité d'une telle évaluation n'est pas remise en cause. Il n'existe cependant pas de consensus concernant d'une part une définition arrêtée de la qualité et d'autre part une évaluation judicieuse des performances. Les sociétés membres disposent, du fait de leur ancrage dans la discipline et au sein des hautes écoles, de suffisamment de légitimité pour élaborer des positions adéquates concernant leurs propres critères de qualité.

En 2008, la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) a lancé le projet «Mesurer les performances de la recherche». Dans ce cadre plusieurs études ont été menées et deux de ces projets ont été présentés et discutés lors de la Conférence des président-e-s. Martin Lengwiler, Université de Bâle, a mis en avant les avantages et les désavantages, dans le domaine des études littéraires et de l'histoire de l'art, des répertoires de périodiques qui se révèlent être efficaces pour les chercheuses et les chercheurs. Diana Ingenhoff, Université de Fribourg, a quant à elle exposé comment établir des profils de recherche, par exemple dans le domaine des sciences de la communication.

Suite aux deux conférences, la discussion a montré que les président-e-s présent-e-s étaient favorables au «informed peer-review». Ils étaient unanimes sur le fait que l'évaluation des performances est plus aisée sur des mesures quantitatives, mais que celles-ci sont souvent moins significatives que des mesures qualitatives.

Au terme de la manifestation, l'Académie propose de jouer un rôle de coordination en encourageant, en autres, des projets portant sur l'évaluation de la qualité et des performances. Le fait de trouver des critères et des buts partagés est en effet un pas important vers une culture scientifique commune, ce qui renforce la visi-

bilité des sciences humaines et sociales dans le domaine de la politique scientifique.

6.2 Séances de sections

Après avoir adopté leur plan de répartition respectif, les sections ont toutes poursuivi le débat lancé lors de la Conférence des président-e-s. Le thème de l'obligation de rattraper le latin pour les filières d'études en sciences humaines a été abordé par les sections 1 à 4, tandis que les sections 4 à 7 étaient encouragées à participer aux projets thématiques de l'Académie. Enfin, deux sections ont discuté de la finalisation et de la mise en ligne de deux portails disciplinaires (sciences-arts.ch, ch-antiquitas.ch) et la question de la création de tels portails a été soulevé au sein de deux autres sections.

6.3 Assemblée des délégué-e-s

Elections et réélections

Les délégué-e-s ont élu le 25 mai deux nouveaux membres du Comité. Le professeur Jacques Moeschler a été choisi pour succéder à la professeure Beatrice Schmid. Il représentera la section 3, Sciences du langage et littératures. Jacques Moeschler est professeur ordinaire de linguistique française au Département de linguistique de l'Université de Genève depuis janvier 2005. Spécialiste de sémantique et de pragmatique, ses recherches portent sur la référence temporelle, les connecteurs pragmatiques, la causalité, les mots logiques et l'argumentation. La professeure Andrea Büchler a, quant à elle, été remplacée par le professeur André Holenstein en tant que membre ad personam.

André Holenstein est professeur ordinaire d'histoire suisse moderne/médiévale ainsi que d'histoire régionale comparative depuis 2002 à l'Université de Berne. L'Académie tient à remercier Andrea Büchler pour son engagement au sein du Comité.

Le professeur Heinz Gutscher a été réélu pour un deuxième et dernier mandat de trois

ans en tant que président de l'Académie. De plus, les réélections suivantes ont été adoptées: professeur Jean-Jaques Aubert, vice-président et représentant de la section 1, Sciences historiques, Dr Uwe Justus Wenzel, membre ad personam, professeure Silvia Naef, représentante de la section 2, Arts, musique et spectacles, professeur Pascal Sciarini, représentant de la section 5 Science économique et droit, professeur Jürg Glauser, représentant de la section 7, Science – Technique – Société. La durée de mandat est de trois ans.

Membres d'honneur

Deux nouveaux membres d'honneur ont également été élus lors de l'Assemblée des délégué-e-s. Sir Michael Marmot a été nommé en reconnaissance de ses nombreux travaux de recherche sur les iniquités sociales dans le domaine de la santé. Le professeur André Wyss a quant à lui été distingué pour son engagement sans faille en faveur de la relève scientifique et du Prix Jubilé.

Une nouvelle société membre

La demande d'admission de la Société suisse de travail social (SSTS), soutenue à la fois par les sociétés membres de la section 6, Sciences sociales, ainsi que par le Comité, a été acceptée par l'ensemble des délégué-e-s. La procédure d'admission a suivi pour la première fois les nouvelles dispositions statutaires liées à la réorganisation des sociétés membres.

La société scientifique de travail social englobe le large spectre des professions sociales telles que: le travail social, la social-pédagogie, l'animation socioculturelle, etc. dans lesquels les professionnels mènent des activités de recherche, enseignent et travaillent sur les terrains.

6.4 Comité et Bureau

Le Comité s'est réuni quatre fois et le Bureau une seule dans le courant de l'année.

Le professeur Walter Schmid a tenu au mois de février, en marge d'une séance de Comité,

une conférence sur le discours actuel au sein des hautes écoles. Il a rendu visible les défis et les dilemmes de la recherche au sein des hautes écoles et a montré les perspectives de développement et les possibilités d'actions sur la base d'un cas concret. Le professeur Pascal Sciarini a présenté une conférence en septembre sur la recherche électorale. Il a en montré les développements récents ainsi que l'application particulière au cas de la Suisse.

Les deux conférences ont été suivies avec beaucoup d'intérêt par un public composé d'anciens membres du Comité, de membres actuels ainsi que des collaborateurs du Secrétariat général.

6.5 Secrétariat général

Le Secrétariat général est composé de douze personnes actives à des taux d'occupation variant entre 40% à 100%.

Durant le congé maternité de Delphine Quadri, Astrid Gürtler s'est occupée de la gestion administrative de l'Assemblée annuelle. Elle a également contribué à l'édition de plusieurs publications en mettant en page les textes scientifiques. Enfin, elle s'est impliquée à différents niveaux dans l'administration du Secrétariat général. Delphine Quadri a quant à elle repris ses activités au mois d'octobre.

Sébastien Borloz, étudiant en fin de master à l'Université de Lausanne, a effectué un stage d'un mois à l'Académie. Il a eu, entre autres, l'occasion de participer à l'élaboration d'une Newsletter et de s'initier à l'archivage.

Nous tenons à remercier chaleureusement Astrid Gürtler et Sébastien Borloz de leur travail et leur engagement au sein du Secrétariat général de l'ASSH et leur adressons nos meilleurs vœux pour leur futur professionnel et privé.

Pour conclure, l'équipe du Secrétariat général compte une collaboratrice scientifique supplémentaire depuis le mois de décembre. Luzia Budmiger travaille à 40% en tant qu'assistante scientifique du secrétaire général suppléant, Beat Immenhauser.

Die Jahresrechnung 2013 schliesst, nach Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen, mit einem positiven Ergebnis von 58 428 Franken ab. Bei einem budgetierten Aufwand von 11,969 Millionen Franken beträgt die Abweichung zum Budget 2,33 Prozent (vor Zuweisung der Rückstellungen/Gewinn) resp. 2,96 Prozent (nach Auflösung von Rückstellungen/Gewinn). Damit dürfen wir wie in den vergangenen Jahren auf die hohe Übereinstimmung zwischen Budget und Rechnung hinweisen.

Vor der Auflösung und Zuweisung von Rückstellungen werden Mindereinnahmen gegenüber dem Budget von lediglich 1261 Franken ausgewiesen. Tiefere Zinseinnahmen wurden durch höhere Erträge aus Rückzahlungen kompensiert.

Die Ausgaben der Akademie sind in der Tabelle 4 nach neun Kategorien geordnet dargestellt. Wie die Übersicht zeigt, konnte dank der Sparanstrengungen das Budget in fast allen Punkten eingehalten oder unterschritten werden. So hat etwa das Generalsekretariat die budgetierten Mittel für den Personalaufwand nicht voll ausgeschöpft. Minderausgaben bei den Aufwendungen für die Kuratorien resultieren aus nicht ausgeschöpften Budgetpositionen und Krediten für geplante Arbeiten. Die Mehrausgaben für Diverses sind auf den nicht budgetierten Gewinn von 58 428 Franken zurückzuführen.

7.1 Bemerkungen zu Ertrag und Aufwand 2013

7.1.1 Ertrag

Wie in den Vorjahren liegt der effektive monetäre Wert der von den Mitarbeitenden der SAGW für die Akademien der Wissenschaften Schweiz geleisteten Zeit weit über der vergüteten Summe (siehe auch Erfolgsrechnung und Budget ab S. 33). Insgesamt wurden 355 224 Franken an Rückstellungen aufgelöst. Diese Summe setzt sich unter anderem aus rund 275 000 Franken aus zugesprochenen Beiträgen zusammen, die verfallen und nach Finanzreglement nach Ablauf von drei Jahren aufzulösen sind.

7.1.2 Aufwand

Die Minderaufwendungen resultieren zum grössten Teil aus Einsparungen oder aus geplanten, aber nicht ausgeführten oder verzögerten Arbeiten. Die tieferen Kosten beim Generalsekretariat wurden durch die Nichtverwendung zusätzlich vorgesehener Personalmittel verursacht. Trotz einer sehr starken Nachfrage der Reisemittelförderung konnte dank umsichtiger Kostenkontrolle das Budget eingehalten werden.

	Budget 2013		Erfolgsrechnung 2013		Differenz
	CHF	in %	CHF	in %	in %
Mitgliedgesellschaften	2 081 424	17,4	2 081 424	16,9	0,0
Kommissionen/Kuratorien	100 000	0,8	92 757	0,8	-7,2
Unternehmen der Akademie	1 870 000	15,6	1 870 000	15,2	0,0
Nationale Wörterbücher	5 040 000	42,1	5 040 000	40,9	0,0
Akademie der Wissenschaften Schweiz	723 000	6,0	623 622	5,1	-13,7
Generalsekretariat	1 696 500	14,2	1 491 963	12,1	-12,1
Beiträge an Gesuchsteller	435 000	3,6	425 010	3,4	-2,3
Diverses (Bankspesen/Ertrag)	23 076	0,2	63 387	0,5	174,7
Zuweisungen an Rückstellungen	0	0,0	634 800	5,2	
Gesamtaufwand	11 969 000	100,0	12 322 963	100,0	3,0

Tabelle 4
Aufwendungen der Akademie 2013 im Vergleich mit dem Budget 2013

Tabelle 5 weist die Beiträge der Akademie an ihre Unternehmen aus. Darin sind die zum Teil erheblichen Drittmittel, welche durch die Unternehmen eingebracht werden konnten, nicht enthalten.

Tabelle 6 (S. 33) gliedert die Ausgaben der Akademie nach den wichtigsten Funktionen und vergleicht die Angaben mit den Zahlen des Vorjahres. Daraus wird deutlich, dass der Etat der Akademie ein Transferhaushalt ist; über vier Fünftel aller Mittel werden an die Unternehmen und wissenschaftlichen Schwerpunkte der Akademie sowie an die Mitgliedsgesellschaften weitergeleitet oder für wissenschaftliche Aktivitäten im kommenden Jahr bereitgestellt. Dies geschieht im Rahmen des Leistungsauftrages und unter Aufsicht des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI).

Tabelle 5
Beiträge 2013 der
Akademie an ihre
Unternehmen (Ver-
gleich Vorjahr)

	CHF 2013	CHF 2012	Differenz in %
Inventar der Schweizer Fundmünzen	470 000.00	450 000.00	+4,4
Diplomatische Dokumente der Schweiz	500 000.00	420 000.00	+19,0
infoclio.ch	400 000.00	400 000.00	+0,0
Jahrbuch Schweizerische Politik	500 000.00	500 000.00	+0,0
Nationale Wörterbücher	5 040 000.00	4 200 000.00	+20,0
Summe	6 910 000.00	5 970 000.00	+15,7

	Erfolgsrechnung 2013		Erfolgsrechnung 2012		in %	in %
1. Wissenschaftlicher Aufwand						
1.1 Projektgebunden						
1.1.1 Publikationen	1 165 905		1 223 116			
1.1.2 Tagungen und Kurse	648 296		430 278			
1.1.3 Langfristige Unternehmungen	169 500		143 050			
1.1.4 Forschungsinfrastruktur	0		85 500			
1.1.5 Nachwuchsförderung	287 748		175 295			
1.1.6 Koordination	92 371		197 141			
1.1.7 Weitere wiss. Arbeiten	182 411	2 546 230	8 500	2 262 879	20,2	20,2
1.1.8 Unternehmen		1 870 000		1 770 000	15,8	15,8
1.1.9 Forschungsschwerpunkte		181 413		202 239	1,8	1,8
1.2 Einzelgesuche bzw. -projekte		120 930		205 160	1,8	1,8
1.3 Nationale Wörterbücher		5 040 000		4 200 000	37,4	37,4
		9 758 574		8 640 278	79,2	77,0
2. Internationale Zusammenarbeit						
2.1 Mitgliedsgesellschaften	0		102 200			
2.2 Reisekostenzuschüsse	0		0			
2.3 Beiträge an int. Organisationen	19 656		20 263			
2.4 Beitrag an UAI/ESF/ISSC	16 689		16 390			
2.5 Bilaterale Kooperation	0		0			
2.6 Direkte Zusammenarbeit	16 332	52 677	75 232	214 086	0,4	1,9
3. Wissenschaftspolitische Aufgaben						
3.1 Mitgliedsgesellschaften	-		-			
3.2 Akademie	70 129	70 129	93 894	93 894	0,6	0,8

Tabelle 6
Funktionale Gliederung des Aufwandes der SAGW im Jahre 2013 im Vergleich mit 2012 (in Franken und Prozent)

Fortsetzung
Tabelle 6
Funktionale Gliederung des Aufwandes der SAGW im Jahre 2013 im Vergleich mit 2012 (in Franken und Prozent)

	Erfolgsrechnung 2013	in %	Erfolgsrechnung 2012	in %
4. Öffentlichkeitsarbeit				
4.1 Mitgliedsgesellschaften	0		0	
4.2 Akademie	182 063		163 611	
4.3 Akademien der Wissenschaften Schweiz	0	1,5	0	1,5
5. Administration				
5.1 Mitgliedsgesellschaften	0		0	
5.2 Allgemeines	0		0	
5.2.1 Tagungen	12 529		23 468	
5.2.2 Jahresbericht	20 881		22 666	
5.2.3 Organe	33 960		29 731	
5.2.4 Mitgliedschaften national	2 000	0,6	2 000	0,7
5.3 Generalsekretariat				
5.3.1 Personalkosten	1 040 015		1 038 377	
5.3.2 Übrige Sekretariatskosten	451 948	12,1	427 900	13,1
	1 561 333	12,7	1 544 141	13,8
6. Diverses				
6.1 Kursdifferenzen, Bankspesen	4 960		5 356	
6.2 Rückstellungen	634 800		519 000	
6.3 Verlust/Gewinn	58 428	5,7	35 415	5,0
Gesamtaufwand	12 322 963	100,0	11 215 781	100,0

Unser besonderer Dank richtet sich in diesem Jahr an all jene, die unsere Initiative für eine «Erneuerung der Geisteswissenschaften» aktiv unterstützt haben: Vertreterinnen und Vertreter von Fachgesellschaften, die sich mit Fragen der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung befasst haben, Angehörige aller Stufen zahlreicher Universitäten, die sich mit unseren Überlegungen kritisch auseinandergesetzt haben, Vertreterinnen und Vertreter von Partnerorganisationen, die Stellung genommen haben, und Mitglieder des Vorstandes, die uns bei allen Schritten mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Gutscher'.

Prof. Dr. Heinz Gutscher, Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Zürcher'.

Dr. Markus Zürcher, Generalsekretär

A. Aktiven	per 31.12.2012		per 31.12.2013	
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven
1. Umlaufvermögen				
Flüssige Mittel	6 031 448.36		6 520 427.39	
Forderungen	18 629.75		12 588.35	
Finanzanlagen	1 625 707.00		1 143 907.00	
Vorräte	1.00		1.00	
2. Anlagevermögen	2.00		2.00	
B. Passiven				
1. Fremdkapital				
Verpflichtungen gegenüber Dritten		505 081.01		512 004.70
Kreditzusagen kurzfristig		3 387 296.45		3 303 305.80
Kreditzusagen mittelfristig		493 710.75		644 881.15
Kreditzusagen langfristig		1 449 248.00		1 370 163.90
2. Rechnungsabgrenzungen		70 990.60		6 297.95
3. Eigenkapital				
Eigenkapital mit Bundesmitteln		505 237.71		540 652.63
Fonds Wassmer		979 011.65		988 877.70
Fonds Rententeuerung SIDOS		249 797.02		252 314.37
4. Bilanzgewinn		35 414.92		58 427.54
Total	7 675 788.11	7 675 788.11	7 676 925.74	7 676 925.74

Ertrag	2012		2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Bundesbeiträge		10 573 000.00		11 658 000.00
Beiträge Dritter		25 653.20		28 873.06
Dienstleistungen		143 000.00		143 000.00
Kapitalertrag		90 019.00		69 923.70
Rückzahlungen		28 547.13		67 941.90
Auflösung von Rückstellungen		355 561.40		355 224.45
Aufwand				
Publikationen	1 223 116.00		1 165 905.00	
Wissenschaftliche Tagungen	430 277.65		648 295.63	
Internationale Zusammenarbeit	214 085.85		52 676.50	
Langfristige Unternehmungen	143 050.00		169 500.00	
Forschungsinfrastruktur	85 500.00		0.00	
Nachwuchsförderung	175 294.60		287 748.10	
Wissenschaftspolitische Aufgaben	89 218.27		69 742.75	
Koordination wissenschaftlicher Tätigkeit	201 816.23		92 756.72	
Öffentlichkeitsarbeit	163 610.96		182 063.30	
Weitere wissenschaftliche Arbeiten	8 500.00		182 411.00	
Unternehmen der Akademie	1 770 000.00		1 870 000.00	
Forschungsschwerpunkte	202 239.22		181 413.41	
Nationale Wörterbücher	4 200 000.00		5 040 000.00	
Administration	77 864.75		69 370.38	
Generalsekretariat	1 466 276.34		1 491 963.08	
Einzelgesuche und -projekte	205 159.50		120 930.20	
Finanzaufwand	5 356.44		4 959.50	
Zuweisung an Rückstellungen	519 000.00		634 800.00	
Gewinn	35 414.92		58 427.54	
Total	11 215 780.73	11 215 780.73	12 322 963.11	12 322 963.11

Tel. 034 421 88 10
Fax 034 422 07 49
www.bdo.ch

BDO AG
Hodlerstrasse 5
3001 Bern

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision
an die Delegiertenversammlung des Vereins

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW, Bern

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) des Vereins Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW für das am 31. Dezember 2013 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.

Bern, 11. Februar 2014

BDO AG

Thomas Stutz

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Bernhard Remund

Zugelassener Revisionsexperte

Sektion 1 Historische und archäologische Wissenschaften

Archäologie Schweiz	80 800.00
Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft	71 236.00
Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaften	31 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Geschichte	215 570.00
Schweizerische Heraldische Gesellschaft	22 000.00
Schweizerische Numismatische Gesellschaft	38 500.00
Schweizerischer Burgenverein	48 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung	9 550.00
Vereinigung der Freunde Antiker Kunst	40 000.00

Sektion 2 Kunstwissenschaften

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte	95 000.00
Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft	41 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur	14 500.00
Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz	38 000.00
Schweizerische Musikforschende Gesellschaft	30 000.00
Verband der Museen der Schweiz / ICOM	38 500.00
Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung	43 000.00
Stiftung Bibliothek Werner Oechslin	35 000.00

Sektion 3 Sprach- und Literaturwissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Germanistik	29 620.00
Collegium Romanicum	47 450.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten	20 110.00
Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft	30 980.00
Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien	26 500.00
Societad Retorumantscha	0
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften	16 762.00
Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos	26 605.00
Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft	20 055.00
Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien	2 575.00
Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik	12 200.00
Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien	7 000.00

Sektion 4 Kulturwissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde	42 000.00
Schweizerische Asiengesellschaft	48 484.00
Schweizerische Ethnologische Gesellschaft	57 975.00
Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft	9 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien	26 770.00
Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen	7 400.00
Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft	19 475.00
Schweizerische Philosophische Gesellschaft	37 275.00
Schweizerische Theologische Gesellschaft	21 800.00
Schweizerische Gesellschaft für judaistische Forschung	800.00

Sektion 5 Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik	32 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Statistik	7 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft	15 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung	12 000.00
Schweizerischer Juristenverein	20 750.00
Schweizerische Vereinigung für internationales Recht	15 000.00

Sektion 6 Gesellschaftswissenschaften

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung	58 692.00
Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften	33 400.00
Schweizerische Gesellschaft für Psychologie	24 990.00
Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft	58 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Soziologie	56 500.00
Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft	39 500.00
Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik	5 000.00
Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie	10 400.00

Sektion 7 Wissenschaft – Technik – Gesellschaft

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden	8 000.00
Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie	13 500.00
Swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung	21 000.00
Schweizerische Gesellschaft für biomedizinische Ethik	27 200.00
Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society	9 000.00
swissfuture	42 000.00

American Political Science Association (APS)	225
Association européenne de sociologie (ESA)	367
Association française pour l'étude de l'âge de fer, Paris (AFEAF)	30
Association internationale de linguistique appliquée (AILA)	1675
Association internationale des sciences juridiques (AISJ)	319
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio (CISA)	12
Children's Literature Association, USA (ChLA)	156
Commission internationale de la numismatique	190
Comité international des sciences historiques (CISH)	800
Comité international d'histoire de l'art (CIHA)	400
Comité international permanent de linguistes (CIPL)	270
Commission internationale de la numismatique	190
Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Marburg	100
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft e.V., Berlin	129
Europa Nostra, Den Haag	494
European Association for American Studies (EAAS)	376
European Association for the Study of Religions (EASR)	626
European Educational Research Association, Berlin (EERA)	996
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)	913
European Society for the Study of English (ESSE)	1814
Fédération internationale des études classiques (FIEC)	136
Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur (GFKJ)	37
Gesellschaft für Kinder- und Jugendliteraturforschung (GKJF)	292
Gesellschaft für Volkskunde Rheinland-Pfalz, Mainz	63
Hessische Vereinigung für Volkskunde	43
Institut für die Erforschung der Frühen Neuzeit, Wien	74
International Association for Semiotic Studies (IASS/AIS)	62

International Association for the History of Religions (IAHR)	213
International Council on Archives	251
International Economic Association	1846
International Union of Psychological Science, Montreal (IUPSyS)	1496
International Political Science Association (IPSA)	1306
International Reading Association (IRA)	94
International Research Society for Children's Literature (IRSCL)	97
International Social Science Council (ISSC)	12 470
International Society for Comparative Literature (ICLA)	991
International Society for Eighteenth-Century Studies (ISECS)	37
International Society for Intellectual History (ISIH)	57
International Society for Traditional Music, Ljubljana	147
International Sociological Association (ISA)	552
International Statistical Institute (ISI), NL	276
Répertoire international des Sources Musicales (RISM)	500
Stille-Nacht-Gesellschaft, Salzburg	25
Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII (SISSD)	62
Société française d'étude de la Céramique Antique en Gaule (S.F.E.A.C.)	30
Société française d'étude du 18 ^e siècle	52
Société internationale d'ethnologie et de folklore (SIEF), Amsterdam	66
Société internationale Leon Battista Alberti, Paris	49
Society for Renaissance Studies	428
The Walpole Society, London	123
Thüringische Vereinigung für Volkskunde, Erfurt	63
Union académique internationale (UAI)	4219
Verein der Freunde der Griechischen Kulturstiftung, Berlin	220
Verein für Volkskunde, Wien	31
West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e.V., Mainz	48

Divers			
Eberle Thomas S.	3000.00	Blanc Jan	200.00
Hefti Markus Reto	5000.00	Blasch Julia	650.00
Lavenex Sandra	5000.00	Blumer Thomas	1000.00
Moeschler Jacques	5000.00	Boanada-Fuchs Anthony	1200.00
Sprumont Dominique	17 879.00	Bohl Marian	1000.00
		Böhler Natalie	650.00
Publikationen/Zeitschriften		Bohnet Heidrun	1300.00
Abegg Andreas	10 000.00	Bolano Danilo	1400.00
Bühler Pierre	5000.00	Bombardi Dario	1200.00
Bandi Hans-Georg	9325.00	Boppel Michael	1200.00
Goetschel Laurent	5000.00	Bormann Nils-Christian	900.00
Redzic Alma	1000.00	Boser Hofmann Lukas	700.00
Ries Markus	12 000.00	Bova Antonio	1300.00
Vatter Adrian	7000.00	Brändle Karen	400.00
		Bremgartner Mathias	800.00
Reise		Brüggemann Michael	700.00
Abhimanyu Kumar Sharma	1100.00	Brühwiler Ingrid	600.00
Ackermann Martin	350.00	Brunner Christoph	1000.00
Aguirre Sanchez Lucia	1100.00	Brust Alexander	1000.00
Ajala Imène	600.00	Brzak Nicole	1300.00
Alvarez Lionel	1300.00	Bugliari Goggia Atanasio	300.00
Amer Maistrion Estefania	500.00	Bürgin Reto	1200.00
Ammann Raymond	1200.00	Burgnard Sylvie	1200.00
Angin Merih	1000.00	Burkhalter Thomas	1300.00
Apostoli Cappello Elena	800.00	Bürki Audrey	800.00
Arefina Anna	1200.00	Busch Nina	500.00
Arnold Alexandra	1200.00	Byrne Sarah	500.00
Aubert Viviane	700.00	Campbell Susanna	1000.00
Austin Jonathan	500.00	Carapic Jovana	700.00
Bacalzo Schwörer Doris	1300.00	Carrad Valérie	1200.00
Baeriswyl Marie	400.00	Cassina Gaëtan	230.00
Bakouri Mouna	300.00	Castro Herrero Laia	700.00
Baller Susann	1100.00	Chen Chun	700.00
Bara Corinne	1000.00	Chipeaux Marion	500.00
Barbet Cécile	600.00	Cianferoni Nicola	750.00
Baruffaldi Stefano Horst	1200.00	Clivaz Claire	390.00
Battegay Caspar	1100.00	Coppens Laura	800.00
Bearth Angela	800.00	Crivelli Pramila	700.00
Becker Julia	300.00	Crivelli Pramila	1200.00
Begrich Roger	800.00	Dahn Nathalie	700.00
Benoît Renevey	1100.00	Dan-Glauser Elise	500.00
Bentea Anamaria	700.00	Davidshofer Stephan	800.00
Bentley Jenny	1500.00	Del Percio Alfonso	900.00
Berger Joël	1300.00	Dellagi Adel	750.00
Bergman Manfred Max	1800.00	Demiray Batur Burcu	250.00
Berth Christiane	1200.00	Díaz Gandía Cristina	400.00
Bertoli Mariacristina Natalia	350.00	Diviani Nicola	1100.00
		Dornschneider Stephanie	1300.00

Dubowicz Arthur	1100.00	Hering Alexandra	350.00
Dupuis Johann	450.00	Hermann Adrian	1400.00
Duss Jacobi Vanessa	1500.00	Hirsiger Sarah	1300.00
Duvoisin Aline	1200.00	Hitz Karin	400.00
Edelsbrunner Peter	400.00	Hofer Matthias	700.00
Eggmann Sabine	600.00	Höglinger Marc	1300.00
Eicher Véronique	500.00	Hömke Maik	1200.00
Elcheroth Guy	800.00	Hong Tschalär Mengia	1300.00
Engesser Sven	700.00	Hudakova Zuzana	1000.00
Ernwein Marion	400.00	Iselin Lilian	800.00
Etter Lukas	1100.00	Jaeger Mark Daniel	1000.00
Falcon Julie	500.00	Jäggi Tristan Damian	800.00
Faraoni Vincenzo	600.00	Janner Maria Chiara	600.00
Favre-Bulle Thomas	1300.00	Johnston Claire	1000.00
Feierabend Anja	400.00	Joniak-Lüthi Agnieszka	1100.00
Fiordelli Maddalena	700.00	Just Natascha	1300.00
Flubacher Mi-Cha	1000.00	Kadilli Anjeza	600.00
Franzen Jessica	1300.00	Kaehr Serra Caroline	1500.00
Frauendorfer Denise	1200.00	Kaiser Claire	1000.00
Freyburg Tina	500.00	Karamustafa Güldem	500.00
Gaibrois Claudine	800.00	Katsakou Antigoni	400.00
Ganjour Olga	800.00	Keeling Drew	1300.00
García Agüero Alba Nalleli	400.00	Keller Sandra	1500.00
Garcia Gonzalez Macarena	600.00	Kiziltan Berfu	1300.00
Geering Dominik	300.00	Klein Carina	600.00
Gerber Marlène	1000.00	Klinger Ulrike	500.00
Gerigk Joschka	600.00	Kohler Alaric	1400.00
Germann Pascal	1200.00	Kolbe Michaela	1100.00
Ghaemmaghami Pearl	500.00	Kolly Marie-José	1300.00
Girardin Myriam	1200.00	Korinth Olena	500.00
Gisler Monika	900.00	Koseki Shin Alexandre	1300.00
Glaeser Stephanie	800.00	Kost Jakob	700.00
Glauser Andrea	600.00	Kostova Zlatina	700.00
Golay Philippe	400.00	Kradolfer Sabine	1300.00
Gotowko Piotr	800.00	Krause Jana	650.00
Grieder Andrea	1300.00	Krüger Oliver	270.00
Grütter Jeanine	750.00	Kübler Ulrike	700.00
Guillemot Luc	1300.00	Kunz Rahel	600.00
Guinand Sandra	1400.00	Künzler Daniel	250.00
Guissé Ibrahima	900.00	La Marca Roberto	400.00
Guive Khan Mohammad	1100.00	Laesslé Melaine	600.00
Gunst Fiona	1200.00	Laganà Francesco	400.00
Gutsche Robert	1400.00	Latu Ioana	1000.00
Haisch Tina	600.00	Leemann Adrian	1400.00
Hanappi Doris	600.00	Leemann Lucas	600.00
Hayashi Daisuke	1000.00	Lehmann Imfeld Zoe Christina	500.00
Hefti Markus Reto	400.00	Leuenberger Susanne	1000.00
Hellmüller Sara	500.00	Liem Franziskus	1100.00

Lis Daniel	1100.00	Perret Noëlle-Laetitia	700.00
Lloren Anouk	1000.00	Perriard Anne	300.00
Löschke Jörg	400.00	Perriard Benoît	600.00
Luciano Eva	1300.00	Petrella Sara	1100.00
Lutz Veronika	500.00	Pfiffner Roger	900.00
Luz Anna Katharina	700.00	Piccin Francesca	800.00
M. Póvoas Ana	1300.00	Pichonnaz David	500.00
Maeder Pascal	800.00	Pieron Raphaël	1300.00
Mahy Caitlin	1200.00	Pietrantuono Giuseppe	1000.00
Maier Larissa	300.00	Plachta Nadine	500.00
Mantwill Sarah	1100.00	Platzgummer Peter	500.00
Marschner Laura	1000.00	Poppen Wiebke	600.00
Marti Sibylle	1200.00	Puliafito Anna Laura	900.00
Martinez Gutierrez Catalina	600.00	Puppis Manuel	700.00
Martini Marco	1000.00	Pusterla Elia	800.00
Mattern Günter	400.00	Rabe Jennifer	750.00
Mayor Eric	1200.00	Raess Damian	1400.00
Meier Vanessa	350.00	Ravalet Emmanuel	700.00
Mella-Barraco Nathalie	700.00	Ravasi Claudio	300.00
Mendy Angèle Flora	800.00	Reichenbach Roland	435.00
Merdzanovic Adis	500.00	Reinsberg Bernhard	1400.00
Merz Corina	1300.00	Rérat Patrick	600.00
Miczek Nadja	400.00	Richter Michael	1100.00
Monnard Muriel	600.00	Riedo Christoph	150.00
Montagrín Alison	500.00	Ristin Nuria	1300.00
Moser Philippe	300.00	Rittiner Florian	1200.00
Mumenthaler Christian	500.00	Riva Silvia	1600.00
Munafò Sébastien	1200.00	Rizzo Lorena	1100.00
Nada Eva	300.00	Rochat Noël Line	1000.00
Neumann Oliver	500.00	Rogenmoser Lars	1300.00
Neveling Patrick	1300.00	Rosenstein Emilie	500.00
Nobile Marta	1600.00	Roth Tobias	700.00
Obinger Julia	500.00	Rotondi Irene	500.00
Odabasioglu Alper	700.00	Rüegger Seraina	1000.00
Oechslin Mathias	1300.00	Ryffel Fabian	650.00
Oehmer Franziska	500.00	Sabatino Adriana	1000.00
Oftinger Anne-Laure	700.00	Sahakian Marlyne	750.00
Ohmura Tamaki	1200.00	Salamin Xavier	1000.00
Ollinaho Ossi	1200.00	Sander Stephan-Faes	950.00
Orgis Rahel	450.00	Santschi Martina	1100.00
Otte Sebastian	800.00	Sarkar Jayita	900.00
Pache Stéphanie	1000.00	Sarti Elena	400.00
Palmié Maximilian	800.00	Scalambrin Laure	1500.00
Papadaniel Yanniss	1300.00	Schedel Larissa Semiramis	800.00
Pasinska Dorota	550.00	Scheef Christine	1400.00
Patrucco-Nanchen Tamara	350.00	Schemer Christian	600.00
Pé-Curto Alain Daniel	1300.00	Schicka Manuela	550.00
Pereira Maia Laina	900.00	Schiel Juliane	1000.00

Schlaepfer Aline	1000.00	Winkler Markus	288.00
Schlumpf Sandra	600.00	Wirz Dominique	700.00
Schmid Désirée	400.00	Wiseman Emily	1000.00
Schmidt Yvonne	1000.00	Wucherpennig Julian	1000.00
Schneider Thomas	1200.00	Wüest Reto	1200.00
Schoepfer Isabelle	800.00	Wyss Christine	1300.00
Schumann Nadim	600.00	Yildiz Ezgi	1300.00
Schweizer Corinne	500.00	Zerhdoud Badr	800.00
Schweizer Rémi	250.00	Zimmermann Martina	1000.00
Screti Francesco	1300.00	Zinn Isabelle	1000.00
Seelandt Julia	1500.00	Zuber Christina	1000.00
Sikavica Katarina	1400.00	Zwahlen Gut Regula M.	350.00
Simeth Markus	1200.00		
Simmen-Janevska Ketj	500.00	Tagungen	
Soares Carina	700.00	Brust Alexander	8000.00
Sommer Christoph	600.00	Erne Lukas C.	4200.00
Soriano Cristina	1400.00	Erzinger Matthias	15 000.00
Soulet Marc-Henry	735.00	Flüeler Christoph	4000.00
Stadtler Lea	1200.00	Hundt Marianne	2000.00
Stanek Josephine	1300.00	Leimgruber Walter	1000.00
Strozzega Agnese	500.00	Moeschler Jacques	2000.00
Stücklin Nicholas	1200.00	Tremp Ernst	5000.00
Stühlinger Harald R.	600.00	Trümpler Stefan	7000.00
Thiem Alrik	1000.00	von Gunten Manuela	10 000.00
Tiina Likki	700.00	Zhuang Yue	3000.00
Tippenhauer Laurent	600.00		
Traber Denise	1000.00		
Trein Philipp	700.00		
Tschaut Anna	700.00		
Tsigarida Isabella	800.00		
Tuch Alexandre	800.00		
Tuna Simge	1200.00		
Ugazio Giuseppe	1200.00		
Valarino Isabel	800.00		
Vejdovsky Boris	640.00		
Voirol Jérémie	500.00		
von Rimscha Björn	700.00		
von Waldenfels Ruprecht	600.00		
Vuillaume David	1200.00		
Waldmüller Johannes	1400.00		
Walter Timo	1000.00		
Waltermann Eva	1400.00		
Weber Stefania	600.00		
Wegner Mirko	1500.00		
Weiberg Birk	900.00		
Wesely Julia	400.00		
Whyte Christine	1400.00		
Wienand Isabelle	1200.00		

Zusammenstellung über Fach- informationen, Kooperationen und personelle Änderungen aus den Fachgesellschaften

http:// Die Jahresberichte aller
Mitgliedsgesellschaften, Unternehmen,
Kommissionen und Kuratorien:

www.sagw.ch/jahresbericht

Compilation des informations disciplinaires, coopérations ainsi que des changements person- nels au sein des institutions membres

http:// Les rapports annuels
de toutes les sociétés membres, entre-
prises, commissions et tous les conseils:

www.assh.ch/rapport-annuel

Die Fachgesellschaften weisen zahlreiche wissenschaftliche Aktivitäten – Tagungen und Publikationen – von hoher Qualität aus, die auch international wahrgenommen werden. Zu berichten ist an dieser Stelle über Projekte der geistes- und sozialwissenschaftlichen Fachgesellschaften im Bereich der Fachinformationen sowie der Kooperationsprojekte. Die Akademie erachtet dies als eine zentrale Aufgabe der Mitgliedgesellschaften, die im Hinblick auf die neue Mehrjahresplanung 2017–2020 noch an Bedeutung gewinnen wird. Im Fokus stehen Projekte aus dem von der SAGW lancierten Themenbereich der «Qualitäts- und Leistungsbeurteilung».

Fachinformationen

Als Fachinformationen werden Bulletins oder Newsletter sowie Aktivitäten zur Verbreitung von disziplinären Informationen angesehen. Fachinformationen können unter der Verantwortung von einer Mitgliedgesellschaft oder in Kooperation mit mehreren realisiert werden.

Tagungen

Vom 7. bis 9. Februar organisierte die **Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)** in Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Departement für Historische Wissenschaften der Universität Freiburg die Dritten Schweizer Geschichtstage zum Thema «global – lokal». Mit zwei Podien und 90 Panels mit über 400 Referaten zu 16 Themenbereichen und allen Epochen und über 800 TeilnehmerInnen waren die Geschichtstage 2013 ausserordentlich erfolgreich.

Die **Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft (SSG)** hat den hoch dotierten «19^e Congrès International des Linguistes» mit gegen 1000 Teilnehmenden in Genf durchgeführt. Die Vereinigung für angewandte Linguistik in der Schweiz (VALS) hat ihre internationale Tagung in Basel durchgeführt.

Unter dem Titel «Pasado y presente de la pluralidad lingüística y literaria en España» fand die

Jahrestagung der **Société Suisse d'Etudes Hispaniques (SSEH) in Neuchâtel** statt.

Die **Swiss Association of University Teachers of English (SAUTE)** hat ihre alle zwei Jahre stattfindende Konferenz unter internationaler Beteiligung und dem Titel «Emotion, Affect, Sentiment: The Language and Aesthetics of Feeling» durchgeführt. Einzelne Tagungsbeiträge werden 2014 als Nummer 30 in den *Swiss Papers in English Language and Literature (SPELL)*, der Zeitschrift von SAUTE, herausgegeben werden.

Das **Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)** hat die wissenschaftliche Tagung «Topographien der Kindheit. Orte und Räume in Kinder- und Jugendliteratur und Medien» der «Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg», des «Instituts für Populäre Kulturen» der Universität Zürich und der «Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur» (STUBE), Wien, mitorganisiert.

Die **Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien (SGSS)** organisierte im Berichtsjahr eine internationale Tagung zum Thema «Kierkegaard und das Theater» und beteiligte sich an zwei Exkursionen der Abteilungen für Nordische Philologie der Universitäten Basel und Zürich auf die Färöer sowie nach Kopenhagen. Die Abteilung für Nordische Philologie der Universität Zürich ist mit einem Projekt zum Thema «Mythologische Interferenzen» am Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) «Medienwandel – Medienwechsel – Medienwissen. Historische Perspektiven» der Universität Zürich beteiligt.

Die **Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien (SANAS)** führte eine halbtägige Veranstaltung unter dem Titel: «Co-operating with SANAS's Sister Organizations» durch. Im Berichtsjahr hat der neue Präsident von SAUTE, A. Jucker, am Treffen der «European Society of the Study of English» (ESSE) in Cluj (Rumänien) teilgenommen und hat seine Gesellschaft auch am Anglistentag des «Deutschen Anglistenverbandes» repräsentiert.

Nachwuchsförderung

Einige Gesellschaften führen Preisausschreiben für Nachwuchskräfte durch, wie beispielsweise das **Collegium Romanicum** mit dem Prix de la relève, die **Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG)** mit dem Zeno-Karl-Schindler-Preis für deutsche Literaturwissenschaft und dem Walter-Haug-Stipendium der ZKS-Stiftung. Die **SSG** verlieh im Berichtsjahr den Prix des jeunes linguistes, und die **SSEH** vergab zum elften Mal den Preis für die beste universitäre Arbeit.

Die **SGSS** beteiligt sich über die Abteilungen für Nordische Philologie an den Universitäten Basel und Zürich regelmässig an nationalen und internationalen Nachwuchsförderungsmassnahmen und Graduiertenkursen.

Weitere Projekte – eine Übersicht

Die **Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik (SGKS)** hat im Berichtsjahr ein internationales Kolloquium unter dem Titel «Das filmsemiologische Paradigma und das «kinematographische» Denken von Christian Metz» durchgeführt, welches Christian Metz, dem «Vater» der Filmsemiologie und einem der Begründer der modernen Filmtheorie, gewidmet war.

Die Vernetzung mit internationalen Partnerorganisationen erfolgt bei allen Gesellschaften regelmässig, wie beispielsweise die Kontakte der **Schweizerischen Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft (SGAVL)** zum «Réseau européen d'études littéraires comparées» (REELC), zur «Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft» (DGAVL) sowie zur «International Comparative Literature Association» (ICLA).

Teilweise betreiben die Gesellschaften wie zum Beispiel die **Societad Retorumantscha**, der Trägerverein des Dicziunari Rumantsch Grischun, eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, welche im Berichtsjahr öffentliche Referate, eine starke Präsenz in den Medien, wie beispielsweise die

Herausgabe von Beiträgen in Fachpublikationen und Tagesmedien, oder auch einen Auftritt im SRF umfasst. Auch die MitarbeiterInnen des **SIKJM** hielten anlässlich von Ringvorlesungen oder Symposien zahlreiche Vorträge, nahmen am Arbeitstreffen des europäischen Netzwerks «EU Read – Task Force for Literacy and Reading Promotion» teil und waren an mehreren Ausstellungen bzw. öffentlichen Veranstaltungen beteiligt. Das **SIKJM** hat seit 2013 einen neuen Standort am Hauptsitz in Zürich, eine neue Website und ein neues Corporate Design.

Forschungs- und standespolitisch sehr aktiv ist seit mehreren Jahren die **Schweizerische Gesellschaft für Psychologie (SGP)**, die sich kontinuierlich um vielfältige Belange des Fachs kümmert. Zusammen mit der Berufsorganisation, der Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FGP), begleitete sie den Entstehungsprozess der Ausführungsbestimmungen des Psychologieberufegesetzes und informierte über die Auswirkungen des Humanforschungsgesetzes. Sie beschäftigte sich auch mit Themen wie eine Statistik zur Anzahl der Psychologiestudierenden und der Studienabschlüsse, die Erfassung der Praktika für den Masterabschluss oder die Studierendenwanderung zwischen den Universitäten. Die **SGP** verdankt ihre etablierte Position in der Schweiz unseres Erachtens drei Gründen: 1. Ein sehr hoher Anteil (gegen 100 Prozent) der in der Psychologie tätigen Ordinarien sind Mitglieder bei der SGP. Damit kann die Gesellschaft für sich in Anspruch nehmen, die universitären Dozierenden repräsentativ zu vertreten. Über Kontakte zum Zusammenschluss aller Schweizer Psychologiefachschaften PsyCH ist die Gesellschaft überdies bestrebt, die Beziehungen zur Studierendenschaft zu intensivieren. 2. Die **SGP** pflegt selbst oder über die Ethikkommission nebst der FGP weitere Kontakte zu zahlreichen, für die Psychologie relevanten Organisationen wie das Bundesamt für Gesundheit, die Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten oder die Kommission der Konferenz der Direktoren und Direktorinnen der Institute für Psychologie in der Schweiz. 3. Die **SGP** verfolgt diese Strategie der «Einmi-

schung» nicht punktuell, sondern konsequent seit mehreren Jahren, was nun Früchte trägt.

Ein sehr bemerkenswertes Angebot hat die **Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM)** im Berichtsjahr ins Leben gerufen. Sie hat eine Online-Expertenliste aufgeschaltet, die auf der Plattform mixxt basiert. Alle Mitglieder, die sich für Medien- oder andere Anfragen zur Verfügung stellen wollen, können sich unter der Adresse <http://sgkm.mixxt.org/> anmelden und die gewünschten Informationen dort veröffentlichen. Gegenwärtig partizipieren 157 Mitglieder an dieser Plattform. Auch die **SGP** entwickelt eine allerdings nur den Vereinsmitgliedern zugängliche ExpertInnen-Datenbank und Wissensplattform. Die **SGKM** organisiert überdies jährlich eine Zusammenkunft der Dozierenden der Kommunikations- und Medienwissenschaft in der Schweiz. Im Berichtsjahr stand der akademische Nachwuchs im Zentrum der Erörterungen.

In einem Schreiben hat sich die **SGG** bei Bundesrat Alain Berset und Bundesrätin Doris Leuthard dafür eingesetzt, dass die Pläne für ein nationales digitales Rundfunkarchiv rasch konkretisiert werden und ein politischer Entscheid dadurch ermöglicht wird. Zudem hat sie in einem Schreiben an die Kommission für Rechtsfragen der eidgenössischen Räte zum Bundesgesetz über die Rehabilitation administrativ verwahrter Menschen ihre Bedenken zur Regelung der Schutzfrist und des Archivzugangs zur Kenntnis gebracht.

Alliance Patrimoine

Alliance Patrimoine versteht sich als Anwältin des kulturellen Erbes und ist ein Zusammenschluss von vier Organisationen, die insgesamt 92 000 Mitglieder vertreten: **Archäologie Schweiz, Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung (NIKE)** und Schweizer Heimatschutz. Sie wehrt sich entschieden dagegen, dass der Schutz wichtiger Baudenkmäler und Landschaften der Schweiz

unter dem Vorwand der Energiewende geschmälert werden soll.

Ressource Kulturgut

NIKE hat eine Expertengruppe zum Thema «Ressource Kulturgut» formiert und mit dieser zusammen einen Vorschlag für ein Nationales Forschungsprogramm ausgearbeitet. In der Schweiz stellen sich – die Frage des «Wie» ist geklärt – nun die grundsätzlicheren Fragen nach dem «Warum», «Wozu», «Was» und «Wie viel» der Kulturgüter-Pflege. Hier braucht es dringend Antworten, um die Rolle und Bedeutung des Kulturerbes für Staat und Gesellschaft, Ökonomie und Ökologie sowie Wissenschaft zu klären und neu zu definieren. Der Ressourcenansatz soll als Forschungskonzept einen neuen Zugang zum Kulturerbe erschliessen.

Kooperationsprojekte

An Kooperationsprojekten beteiligen sich mindestens zwei Mitgliedgesellschaften der SAGW. Solch eine Zusammenarbeit ist möglich für alle drei Beitragskategorien. Kooperationen werden begrüsst und von der SAGW gefördert; insbesondere Projekte, welche sektionsübergreifend realisiert werden.

Fachportale

ch-antiquitas – Fachportal Altertumswissenschaften

Das von der **Schweizerischen Gesellschaft für Altertumswissenschaften (SVAW)** initiierte Kooperationsprojekt «Fachportal Altertumswissenschaften» konnte, nach Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung und den Vorbereitungsarbeiten in der Kooperationsgruppe, im Oktober unter www.ch-antiquitas.ch aufgeschaltet werden. Das Ziel dieses Fachportals sind eine verbesserte Vernetzung mit fachverwandten wissenschaftlichen Gesellschaften und die Verbesserung der Sichtbarkeit der Altertumswissenschaften.

sciences-arts.ch – Fachportal für Kunst, Musik und Theater in der Schweiz

Was sind Kunstwissenschaften, was können sie und wo kann ich was studieren? Das interdisziplinäre Fachportal www.sciences-arts.ch beantwortet diese Fragen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der acht Mitgliedsgesellschaften der Sektion 2 «Kunstwissenschaften» unter der Federführung der **Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK)**. Die Inhalte richten sich an angehende Studierende, die Scientific Community sowie an interessierte Kreise der Kunstwissenschaften. Die Vernissage des Fachportals fand während des Zweiten Kongresses für Kunstgeschichte Ende August statt.

Fachportal Sprach- und Literaturwissenschaften

Anlässlich der Sektionssitzung während der Jahresversammlung der SAGW haben sich mehr als die Hälfte der Gesellschaften aus Sektion 3 «Sprach- und Literaturwissenschaften» entschieden, gemeinsam ein Fachportal aufzubauen. Ziel dieses Portals ist es, einen gemeinsamen Auftritt gegen aussen zu ermöglichen und die Sichtbarkeit zu vergrössern. Zudem soll es die Studienmöglichkeiten innerhalb des Fachbereichs aufzeigen sowie auf die vielseitigen Tätigkeiten und Aktivitäten der sprach- und literaturwissenschaftlichen Fächer hinweisen. Das Portal richtet sich an Studierenden, Fachkreise sowie die interessierte Öffentlichkeit und soll 2014 online zugänglich sein.

Tagungen

Archäologie Schweiz (AS) engagierte sich wiederholt im Rahmen des Projekts «Horizont 2015» an der Diskussion unter FachkollegInnen über die Weiterentwicklung von Fach und Strukturen.

La **Société Suisse-Asie (SSA)** a organisé avec la **Société Suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI)** et l'Universitärer Forschungsschwerpunkt Asien und Europa de l'Université de Zurich (UFSP Asien und Europa) son 7^e colloque pour la relève du 17 au 20 avril, au cours duquel 59 scientifiques issus de la relève

ont eu l'occasion de poursuivre des échanges interdisciplinaires.

La **SSA** a organisé en collaboration avec la **Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (SSEH)** le colloque «Fronteras Nebulosas». Elle a également participé à l'organisation d'un colloque avec entre autres la **Société suisse d'études africaines (SSEA)** sur les «Nouveaux mouvements religieux. Retours croisés des Afriques aux Amériques».

Die sektionsübergreifend organisierte Tagung zum Thema «Lobbying – die unbekannt Seite der Rechtsetzung» vom 23. Mai in Bern, ein Kooperationsprojekt zwischen der **Schweizerischen Gesellschaft für Gesetzgebung**, der **Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften (SGVW)** und der **Schweizerischen Vereinigung für Politische Wissenschaft (SVPW)**, fand Resonanz in den Medien. Die **SGVW** widmete dem Thema aus Anlass der Tagung eine eigene Nummer ihres Newsletters.

Gemeinsam mit der **Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie (SGS)** organisierte die **Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik (SGBE)** im Berichtsjahr die Veranstaltung «Comportements à risque en adolescence: l'irréversibilité des choix aux frontières de l'autonomie».

Das Kolloquium «Jacques Bongars» fand unter dem Patronat der **Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaften (SVAW)** und in Zusammenarbeit mit der **Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG)** am 1. und 2. März in Bern statt.

Die **Schweizerische Gesellschaft für Geschichte (SGG)** konnte in Kooperation mit der **Schweizerischen Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS)** die Konferenz «Refiguring the South African Empire» erfolgreich durchführen.

Mit dem Thema «Feuer Licht Energie» feierten die Europäischen Tage des Denkmals, unter der

Koordination der **NIKE** und in Zusammenarbeit mit der **GSK**, ihren 20. Geburtstag in der Schweiz und begeisterten an diesem Wochenende rund 40 000 Besucherinnen und Besucher. Die Denkmaltage wurden an rund 240 Orten mit mehr als 860 Veranstaltungen durchgeführt. Feurige Diskussionen, lichterfüllte Kostbarkeiten und energiegeladene Veranstaltungen rund um unser Kulturerbe zogen Jung und Alt in ihren Bann.

Der «Zweite Schweizerische Kongress für Kunstgeschichte» wurde von der **Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz (VKKS)** in Zusammenarbeit mit der Section d'histoire de l'art der Universität Lausanne und in Kooperation mit dem **Schweizerischen Institut für Kunstgeschichte (SIK)** in Lausanne am 22. bis 24. August durchgeführt. Im Rahmen des dreitägigen Kongresses fanden 15 Panels mit Vorträgen, Round Tables sowie mehrere Führungen und Anlässen statt. Neben dem intensiven Austausch zwischen Forscherinnen und Forschern vernetzten die Panels Spezialisten aus allen Fachgebieten: den Universitäten, Kunsthochschulen und Forschungsinstituten, der Museen, der Denkmalpflege, der öffentlichen Förderung und des Kunstmarkts.

Fachinformationen

SwissCorpora

Im Jahr 2012 wurde das Kooperationsprojekt SwissCorpora (www.swisscorpora.ch) von der **Gesellschaft für Osteuropawissenschaften (SAGO)**, der **Schweizerischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft (SSG)** sowie vom **Collegium Romanicum** initiiert. Das an der Universität Genf gehostete Gemeinschaftsprojekt beabsichtigt, die juristische Situation in Bezug auf die Benutzung von Internetcorpora zu klären und dauerhafte Empfehlungen hinsichtlich des Aufbaus, der gemeinsamen Nutzung sowie des Gebrauchs von elektronischen Sprachdaten (corpora) zu erarbeiten. Das finanziell von der SAGW unterstützte Projekt mit der dreisprachigen Website (Deutsch, Englisch, Französisch) steht kurz vor dem Abschluss.

Weitere Projekte – eine Übersicht

Im Herbst nahm eine Arbeitsgruppe die Vorbereitung des Projektes «Schweizerische Altertumswissenschaften für das 21. Jahrhundert. Kritische Rückschau und Perspektiven» an die Hand, das im Hinblick auf das 75-Jahr-Jubiläum der Gründung der **Schweizerischen Vereinigung für Altertumswissenschaften (SVAW)** (1943) und des Museum Helveticum (1944) in den Jahren 2018/19 eine kritische Standortbestimmung in historischer, zukunftsorientierter und wissenschaftspolitischer Perspektive vornehmen will.

Im Themenbereich «Integrative Ressourcenforschung» hat das von der **Schweizerischen Akademischen Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie (SAGUF)** geleitete Kooperationsprojekt mit der **Schweizerischen Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie (SGA)** und der **Schweizerischen Gesellschaft für Afrikastudien (SGAS)** intensive inhaltliche Auseinandersetzungen ermöglicht, die im Laufe von 2014 in Publikationen und weiteren Veranstaltungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

La **Société suisse de théologie (SSTh)** et la **Société suisse pour la science des religions (SSSR)** collaborent de façon étroite, notamment sous forme d'échange d'informations et des bulletins. Les présidents des deux sociétés participent aux séances de l'autre société.

Qualitäts- und Leistungsbeurteilung

Anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums führte die **Schweizerische Friedensstiftung (swisspeace)** im September einen international besetzten wissenschaftlichen Workshop zum Thema «The Challenges of Peace Research» in Basel durch, bei welchem unter anderem über Indikatoren zur Leistungsbeurteilung im Forschungsfeld diskutiert wurde. Die Erarbeitung eines Arbeitspapiers zu dieser Frage ist in Aussicht gestellt.

Die **Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik (SAGG)** beschloss im Berichtsjahr die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Qualitätskriterien für die germanistische Forschung. Geplant ist, dass die Gruppe ihre Ergebnisse anlässlich der Jahrestagung 2014 präsentiert. Bei den Zeitschriften der Sektion 3 «Sprach- und Kulturwissenschaften» fällt auf, dass immer mehr Periodika nach klar definierten Kriterien evaluiert und bei der Auswahl der Beiträge beispielsweise Peer-Review-Verfahren angewendet werden.

La section 4 «Cultures et anthropologie» a été active au niveau du projet «Qualitäts- und Leistungsbeurteilung» de l'Académie, tout comme de la collaboration avec d'autres sociétés, que ce soit au sein même de la section ou avec des sociétés issues d'autres sections. Sept des dix sociétés de la section 4 participent au projet «Qualitäts- und Leistungsbeurteilung» de l'Académie. Il s'agit de la **Société suisse d'ethnologie (SSE)** avec la **Société suisse des traditions populaires (SSTP)**, de la **Société Suisse-Asie**, des trois sociétés – la **Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (SSMOCI)**, la **Société suisse des Américanistes (SSA)** et la **Société suisse d'études africaines (SSEA)** avec un projet –, ainsi que de la **Société suisse d'études juives (SSEJ)**.

Die **SAGUF** konstituierte im Berichtsjahr die Arbeitsgruppe «Environmental Humanities», die sich für die Koordination und Stärkung der geisteswissenschaftlichen Forschung zu Umweltproblemen einsetzt. Neben einer vorzunehmenden Bestandsaufnahme an Schweizer Hochschulen und bei den Fachgesellschaften des Akademienverbands soll unter anderem auch ein Beitrag für den SAGW-Schwerpunkt «Q&L» erbracht werden.

Dem Bereich der Qualitäts- und Leistungsbeurteilung in geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen hat sich beispielsweise die **Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit (SGSA)** angenommen. Im «Handbuch Sozialwesen Schweiz» haben Mitglieder der **SGSA**,

die der Forschungskommission angehören, einen Artikel zur Forschung in der Sozialen Arbeit in der Schweiz publiziert (Baier, F., Keller, S., Koch, M. & Wigger, A. [2013]: Die schweizerische Forschungslandschaft der Sozialen Arbeit, S. 409–418). Solche Überblicksdarstellungen sind wertvolle Schritte hin zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem eigenen Fach und dessen Positionierung in der Schweiz. Die **Schweizerische Gesellschaft für Soziologie** verfolgte weiterhin das Ziel einer Aufnahme des Swiss Journal of Sociology in den Social Sciences Citation Index, wo bereits das Swiss Journal of Psychology und die Swiss Political Science Review indexiert sind.

Weitere Projekte im Q&L-Bereich sind von der **Schweizerischen Vereinigung für Politische Wissenschaften (SVPW)** und von der **Schweizerischen Sprachwissenschaftlichen Gesellschaft (SSG)** lanciert. Das Projekt der **SVPW** untersucht die Situation und die Beurteilung des Leistungsnachweises von NachwuchswissenschaftlerInnen in der Politikwissenschaft. Das sprachwissenschaftliche Projekt der **SSG** hat zum Ziel, an einem Workshop europäische Sprachenforschende zusammenzubringen, um Kriterien für die Forschungsevaluation zu sammeln und auszuwerten.

Personelles

Regina Wecker hat nach mehr als neun Jahren das Präsidium der SGG abgeben. **Sacha Zala** (Direktor der Diplomatischen Dokumente der Schweiz und derzeit Vizepräsident der SGG) wurde an der Generalversammlung zu ihrem Nachfolger gewählt.

Aus statutarischen Gründen (Amtszeitbeschränkung) gab es einen Wechsel des Präsidiums der NIKE von **Hans Widmer** zu **Jean-François Steiert**.

Bei der SAUTE folgt auf David Spurr **Andreas Jucker** als neuer Präsident. **David Spurr** hat die SAUTE während neun Jahren präsidiert.

Marius Risi a succédé au **Walter Leimgruber** en prenant la présidence de la SSTP.

Bei der Schweizerischen Gesellschaft für Betriebswirtschaft (SGB) wurde der abtretende Präsident, **Arthur Baldauf** (Universität Bern), von **Claudia Wöhle** (Universität Salzburg) abgelöst.

Erik Widmer (Universität Genève) hat das Präsidium der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie an **Muriel Surdez** (Universität Fribourg) übergeben.

Im Berichtsjahr verzeichnete swisspeace einen Wechsel im Präsidium: Nach siebenjähriger Amtszeit wird **Hans-Balz Peter** von **Jakob Kellenberger** abgelöst.

Die SAGW bedankt sich bei den abtretenden Präsidentinnen und Präsidenten für das Engagement und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern.

Commissions et curatoriums Travail d'édition

Les commissions et les curatoriums ont poursuivi cette année encore leur travail d'édition. Le manuscrit concernant le volume du Corpus Vitrearum sur «Fribourg, 16^e-18^e siècles» a été rendu par Uta Bergmann. L'auteure doit cependant encore réunir l'iconographie de ce volume double. Une partie des travaux de recherche et d'inventorisation du volume sur «Berne, 16^e-18^e siècles» a été effectuée.

Le volume sur la philosophie présocratique, édité par Hellmut Flashar, Dieter Bremer et Georg Rechenauer, a été publié et présenté au monde académique à Munich, en début d'année. Il comprend 1061 pages et a été rédigé par des spécialistes de renom des origines de la philosophie européenne.

Mise en ligne

Le travail d'inventaire des vitraux genevois de l'ère moderne, effectué par Valérie Sauterel pour le Corpus Vitrearum, est entré dans sa phase finale. Le matériel iconographique et la banque de données ont été confiés au dhLab (laboratoire des Digital Humanities) de l'Université de Bâle pour la mise en ligne des collections.

Le site www.codices.ch du curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse a été consulté à plusieurs reprises. 22% de visiteurs en plus, par rapport à l'année précédente, se sont intéressés aux informations présentées.

Le Repertorium Academicum Germanicum a quant à lui développé et testé une deuxième version améliorée du RAGwebGIS, un système d'information géographique numérique - ou atlas numérique - des savants du Saint Empire romain germanique (entre 1250 et 1550). Il permet d'obtenir des informations sur la mobilité des savants et le transfert des connaissances.

Finalement, le curatorium pour le catalogage des manuscrits médiévaux et prémodernes conservés en Suisse a organisé le XVIII^e congrès du Comité International de Paléographie Latine (CIPL). Ce dernier a eu lieu à St-Gall et a rassemblé plus de 120 participant-e-s de 24 pays.

Publikationen
Publications

Für eine neue Kultur der Geisteswissenschaften?
Pour une nouvelle culture des sciences humaines?
I segni dell'altro

Kolloquien der SAGW

Die Schweizerischen Wörterbücher – Les vocabulaires nationaux suisses. 4. Kolloquium der SAGW 1979, Lurati O./Stricker H. (Hrsg.), Fribourg 1982, Editions Universitaires.

Vorromantik in der Schweiz? – Préromantisme en Suisse? 6. Kolloquium der SAGW 1981, Giddey E. (Hrsg.), Fribourg 1982, Editions Universitaires.

Menschliches Verhalten. Seine biologischen und kulturellen Komponenten – Comportement humain. Ses éléments biologiques et culturels. 1. Kolloquium der SAGW 1976, Sitter B. (Hrsg.), Fribourg 1983, Editions Universitaires.

Ethnologie im Dialog – L'ethnologie dans le dialogue interculturel. 5. Kolloquium der SAGW 1980, Baer G./Centlivres P. (Hrsg.), Fribourg 1983, Editions Universitaires.

La contribution de la zoologie et de l'éthologie à l'interprétation de l'art des peuples chasseurs préhistoriques. 3. Kolloquium der SAGW 1979, Bandi H.-G./Huber W./Sauter M.-R./Sitter B. (éds), Fribourg 1984, Editions Universitaires.

Probleme der schweizerischen Dialektologie – Problèmes de la dialectologie suisse. 2. Kolloquium der SAGW 1978, Werlen I. (Hrsg.), Fribourg 1985, Editions Universitaires.

Das Reich und die Eidgenossenschaft 1580–1650. 7. Kolloquium der SAGW 1982, Im Hof U./Stehelin S. (Hrsg.), Fribourg 1986, Editions Universitaires.

Auf dem Weg zu einer schweizerischen Identität 1848–1914. 8. Kolloquium der SAGW 1985, de Capitani G./Germann G. (Hrsg.), Fribourg 1987, Editions Universitaires.

Aspekte der Verweigerung in der neueren Literatur aus der Schweiz. 9. Kolloquium der SAGW 1986, Grotzer P. (Hrsg.), Zürich 1988, Ammann Verlag.

Widerstand im Rechtsstaat. 10. Kolloquium der SAGW 1987, Saladin P./Sitter B./Stehelin S. (Hrsg.), Fribourg 1988, Editions Universitaires.

Figures du refus et de la révolte dans la littérature contemporaine en Suisse. 9. Kolloquium der SAGW 1986, Francillon R. (éds), Fribourg 1993, Editions Universitaires.

Alltagswissen – Les savoirs quotidiens – Everyday Cognition. 11. Kolloquium der SAGW 1990, Wassmann J./Dasen P. (Hrsg.), Fribourg 1993, Editions Universitaires.

Sprachstandardisierung – Standardisation des langues – Standardizzazione delle lingue – Standardization of Languages. 12. Kolloquium der SAGW 1991, Lüdi Georges (Hrsg.), Fribourg 1994, Editions Universitaires.

Ein Gott allein? JHWH-Verehrung und biblischer Monotheismus im Kontext der israelitischen und altorientalischen Religionsgeschichte. 13. Kolloquium der SAGW 1993, Dietrich Walter, Klopfenstein Martin A. (Hrsg.), Fribourg 1994, Editions Universitaires.

Culture within Nature – Culture dans la Nature. Akten des Kolloquiums der SAGW in Sevilla (1992), publiziert unter dem Patronat der UNESCO, Sitter-Liver B. und B. (Hrsg.), Basel 1995, Wiese Verlag AG.

Partnership in Archaeology. 14th Symposium of the SAHS 1994, Sitter-Liver B./Uehlinger Ch. (eds), Fribourg 1997, University Press.

Der Mensch – ein Egoist? Für und wider die Ausbreitung des methodischen Utilitarismus in den Kulturwissenschaften. 15. Kolloquium der SAGW 1996, Sitter-Liver B./Caroni P. (Hrsg.), Freiburg 1998, Universitätsverlag.

Herausgeforderte Verfassung. Die Schweiz im globalen Kontext. 16. Kolloquium der SAGW 1997, Sitter-Liver B. (Hrsg.), Freiburg 1999, Universitätsverlag.

Republikanische Tugend. Ausbildung eines Schweizer Nationalbewusstseins und Erziehung eines neuen Bürgers. 17. Kolloquium der SAGW 1998, Böhler, M./Hofmann, E./Reill P. H./Zurbuchen, S. (Hrsg.), Genève 2000, Slatkine.

Geschlechterdifferenz und Macht. Reflexion gesellschaftlicher Prozesse. 18. Kolloquium der SAGW 1999, Brander S./Schweizer R. J./Sitter-Liver B. (Hrsg.), Freiburg 2001, Universitätsverlag.

König David – biblische Schlüsselfigur und europäische Leitgestalt. 19. Kolloquium der SAGW, W. Dietrich, H. Herkommer (Hrsg.), Universitätsverlag, Freiburg 2003.

Verwaltung im 21. Jahrhundert – Herausforderungen, Probleme, Lösungswege. 20. Kolloquium der SAGW, Rainer J. Schweizer, Claude Jeanrenaud, Stephan Kux, Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Universitätsverlag Freiburg 2003.

Gemeinwohl – Bien commun. Ein kritisches Plädoyer – Un plaidoyer critique. 21. Kolloquium 2002 der SAGW, Jean-Michel Bonvin, Georg Kohler, Beat Sitter-Liver (Hrsg.), Academic Press, Fribourg 2004.

Berthoud, Gérald, Kündig, Albert, Sitter-Liver, Beat (Hrsg.) (2005), *Informationsgesellschaft. Geschichten und Wirklichkeit – Société de l'information. Récits et réalité*, 22. Kolloquium 2004 der SAGW, Academic Press, Fribourg.

Sitter-Liver, Beat (Hrsg.) (2007), *Utopie heute. Zur aktuellen Bedeutung, Funktion und Kritik des utopischen Denkens und Vorstellens*, Teil I und II. 23. Kolloquium der SAGW, Academic Press, Fribourg 2009.

Balz Engler (Hrsg.) (2010), *Erzählen in den Wissenschaften. Positionen, Probleme, Perspektiven*, 26. Kolloquium (2009) der SAGW, Academic Press, Fribourg 2010.

Balz Engler (Hrsg.) (2012), *Wir und die Anderen – Nous et les autres: Stereotypen in der Schweiz/ Stéréotypes en Suisse*, 27. Forschungskolloquium (2011) der SAGW, Academic press, Fribourg 2012.

Herbsttagungen

Geld und Geist. Herbsttagung der SAGW in Zürich, 19. Oktober 1993, Bern 1994, Eigenverlag.

Miteinander statt Gegeneinander. Herbsttagung der SAGW und der Ingenieure für die Schweiz von morgen in Bern, 3. November 1993, Bern 1995, Eigenverlag.

Kunstvermittlung zwischen Kommerz, Trend und Verantwortung. Herbsttagung der SAGW in Zürich, 3. November 1995, Bern 1996, Eigenverlag.

Zukunft der Geisteswissenschaften. Herbsttagung der SAGW und des Schweizerischen Wissenschaftsrates in Zürich, 14. November 1997, Bern 1998, Eigenverlag.

De la globalisation et des sociétés. Colloque d'automne de l'ASSH à Genève, le 12 novembre 1998, Bern 1999, Eigenverlag.

Die Zukunft des Nachdenkens. Herbsttagung der SAGW in Zürich, 11. November 1999, Bern 2000, Eigenverlag.

Das Internet – Potenzial und Grenzen aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Herbsttagung der SAGW in Bern, 9. November 2000, Bern 2001, Eigenverlag.

Die Geisteswissenschaften heute und morgen. Herbsttagung der SAGW in Bern, 15. November 2001, Bern 2002, Eigenverlag.

Viersprachig, mehrsprachig, vielsprachig. La Suisse, un pays où l'on parle quatre langues ... et plus. Colloque de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, Bienne, 14 novembre 2002, auto-édition, Berne 2003.

Technikforschung: zwischen Reflexion und Dokumentation – Histoire et sociologie des techniques: entre réflexion et documentation. Herbsttagung der SAGW vom 12./13. November 2003 in Bern, Eigenverlag, Bern 2004.

Sprachendiskurs in der Schweiz: vom Vorzeigefall zum Problemfall?. Tagung der SAGW, 11. November 2005 in Biel, Eigenverlag, Bern 2005.

Wohnen in der Metropole Schweiz. Lässt sich die Urbanisierung planen?. Herbsttagung vom 10. November 2006 in Bern, Eigenverlag, Bern 2007.

Familienergänzende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern – ein Generationenprojekt in privater und staatlicher Verantwortung. Herbsttagung vom 21./21. November 2008 in Bern, Eigenverlag, Bern 2009.

Generationenpolitik. Einschätzungen und Stellungnahmen. Herbsttagung vom 18. November 2010, Eigenverlag, Bern 2011.

Pour une nouvelle culture des sciences humaines? Actes du congrès du 30 novembre au 2 décembre 2011, auto-édition, Berne 2012.

Akademievorträge

Linder, Wolf, *Licht und Schatten über der direkten Demokratie*, Heft 1, Bern 2000, Eigenverlag.

von Arburg, Hans-Georg, *Konsensus im Dissensus? Der Physiognomikstreit zwischen Lavater und Lichtenberg im Lichte der französischen Psychiatrie des frühen 19. Jahrhunderts*, Heft 2, Bern 2000, Eigenverlag.

Holderegger, Adrian, *Menschenrechte und Biomedizin. Bemerkungen zum «Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin» und zum «Vorentwurf für ein Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen»*, Heft 3, Bern 2000, Eigenverlag.

Holzhey, Helmut, *Armut als Herausforderung der Anthropologie. Eine geschichtlich-systematische Besinnung*, Heft 4, Bern 2001, Eigenverlag.

Ris, Roland, *Le gong, le chat, le sphynx: approches de la poésie tardive de Rilke*, Heft 5, Bern 2001, Eigenverlag.

Engler, Balz, *Shakespeare als Denkmal*, Heft 6, Bern 2001, Eigenverlag.

Marchand, Jean-Jacques, *La politologie naissant de l'historiographie: composantes formelles du renouveau d'une science à la Renaissance italienne*, Heft 7, Bern 2002, Eigenverlag.

Reinhardt, Volker, *Jacob Burckhardt und die Erfindung der Renaissance. Ein Mythos und seine Geschichte*, Heft 8, Bern 2002, Eigenverlag.

Haber, Wolfgang, *Kulturlandschaft zwischen Bild und Wirklichkeit*, Heft 9, Bern 2002, Eigenverlag.

Agostino Paravicini Bagliani, *La genèse du sabbat des sorciers et des sorcières. Conférence de l'Académie, cahier X*, auto-édition, Berne 2003.

Andrea Robiglio, *Aspetti della nozione di «communis doctrina» all'inizio del XIV secolo, Isabelle Iribarren, Durandus and Durandellus: The Dispute behind the Promotion of Thomist Authority*, Mit einem Vorwort von Ruedi Imbach. Conférence de l'Académie, cahier XI, auto-édition, Berne 2004.

Anne-Claude Berthoud, *Ces obscurs objets du discours. Conférence de l'Académie, Edition de l'ASSH, cahier XII*, Berne 2004.

Jean Widmer, *Warum gibt es manchmal sprachkulturelle Unterschiede?.* Heft XIII, Eigenverlag, Bern 2005.

Oskar Bächtli, *Ferdinand Hodler: Bilder der Alpen*, Heft XIV, Eigenverlag, Bern 2006.

Beatrice Schmid, *Ladino (Judenspanisch) – eine Diasporasprache*, Heft XV, Eigenverlag, Bern 2006.

Karénina Kollmar-Paulenz, *A propos de la différenciation d'un domaine autonome «religion» au 17^e et au 18^e siècles: l'exemple des Mongols*, Heft XVI, auto-édition, Berne 2007.

Zimmerli Ulrich, *Parlamentarische Oberaufsicht im 21. Jahrhundert*, Heft XVII, Eigenverlag, Bern, 2008.

Anne de Pury-Gysel, *Die römische Orgel aus Avenches/Aventicum*, Heft XVIII, Eigenverlag, Bern 2008.

Simona Pekarek, *La parole-en-interaction: langage, cognition et ordre social*, Cahier XIX, auto-édition, Berne 2010.

Silvia Naef, *Les arts visuels dans le monde arabe entre globalisation et spécificités locales*, Cahier XX, auto-édition, Berne 2010.

Walter Schmid, *Forschung an den Fachhochschulen*, Cahier XXI, auto-édition ASSH, Berne 2013.

Periodika

Bulletin, 4 Nummern, Eigenverlag, Bern 2013.

Jahresbericht 2012 der SAGW, Eigenverlag, Bern 2013.

Freiburgerdeutsch. Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft I, Eigenverlag, Bern 2009.

Les patois valaisans, Publication dans le cadre des vocabulaires nationaux et du projet prioritaire «langues et cultures». Cahier II, auto-édition, Berne 2010.

Rätoromanische Volkslieder aus der mündlichen Tradition. Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft III, Eigenverlag, Bern 2011.

I segni dell'altro. Interferenze, prestiti e calchi nei dialetti della Svizzera italiana, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft V, Eigenverlag, Bern 2012.

Thurgauer Mundart in Geschichte und Gegenwart, Publikation im Rahmen der Nationalen Wörterbücher und des Schwerpunktes «Sprachen und Kulturen», Heft V, Eigenverlag, Bern 2012.

«*La Fototeca dal Dicziunari Rumantsch Grischun – Von der Archivschachtel zur digitalen Fototeca*» Publikation in der Reihe der Nationalen Wörterbücher und im Schwerpunkt Sprachen und Kulturen, Heft VI, Eigenverlag SAGW, Bern 2013.

Wissenschaftspolitik

Auf dem Weg in die Zukunft. 50 Jahre SAGW, hrsg. von B. Sitter-Liver und C. Pfaff, in Zusammenarbeit mit K. Pieren und Ch. Fux Chambovey, Eigenverlag, Bern 1997.

Unidroit. Recht und Ethik im Handel mit Kulturgut. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Ethnologischen Gesellschaft (SEG) in Bern, 27. Juni 1998, Eigenverlag, Bern 1998.

Recherche alpine. Les sciences de la culture face à l'espace alpin. Actes de l'atelier de recherche de l'ASSH, Château de Hünigen, les 27 et 28 novembre 1998, Eigenverlag, Bern 1999.

Gewinne ohne Menschen. Frühjahrestagung der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste (ASAE) und der SAGW in Bern, 28. und 29. Mai 1999, Eigenverlag, Bern 2000.

Stiftung Dr. J. E. Brandenberger. 1990–2000, Eigenverlag, Bern 2000.

Alpenforschung. Landschaft und Lebensraum aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Workshop der SAGW, Thun, 3./4. November 2000, Eigenverlag, Bern 2001.

Le devenir des sciences sociales en Suisse, colloque, Neuchâtel, 23 mars 2001, Eigenverlag, Bern 2001.

Kultur – Politik – Markt. Die Asienwissenschaften im Dialog mit Politik und Wirtschaft. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Asiengesellschaft in Zürich, 12. Mai 2000, Eigenverlag, Bern 2001.

Welche Qualität in den Sozialwissenschaften? Tagung des Wissenschaftspolitischen Rates für die Sozialwissenschaften, des Schwerpunktprogramms «Zukunft Schweiz», Tagung der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft SEVAL und der SAGW, 16./17. Mai 2001, Eigenverlag, Bern 2001.

La fin du «small is beautiful»? Les petites disciplines en point de mire. Colloque à Neuchâtel, 5 octobre 2001, Eigenverlag, Bern 2002.

Forschungspartnerschaft mit Entwicklungsländern. Tagung der SAGW und der Schweizerischen Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern (KFPE) in Bern, 15. Juni 2001, Eigenverlag Bern 2002.

Sitter-Liver, Beat, *Der Einspruch der Geisteswissenschaft*, hrsg. im Auftrag der SAGW von Rainer J. Schweizer, Universitätsverlag, Freiburg 2002.

Langues et production du savoir. Colloque de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, Lugano, 14 juin 2003, auto-édition, Berne 2003.

Les Musulmans de Suisse – Muslime in der Schweiz. Colloque des 24 et 25 mai 2002, auto-édition, Berne 2003.

Kulturelle Diversität im Alpenraum. Workshop der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Thun, 29. und 30. November 2002, Eigenverlag, Bern 2003.

Akkreditierung und Qualitätssicherung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, Tagung der SAGW und des Organs für Akkreditierung und Quali-

tätssicherung der Schweizerischen Hochschulen, 29. April 2004, auto-édition, Bern 2004.

Manfred Max Bergman, Thomas Samuel Eberle (Eds.), *Quality Inquiry: Research, Archiving, and Re-use*. auto-édition, Bern 2004.

Médecine et sciences humaines. Sciences humaines en médecine: formation et collaboration. Colloque des 4 et 5 mai 2006, CHUV, Lausanne, auto-édition, Berne 2006.

Die Universität der Zukunft. Eine Idee im Umbruch? Hrsg. von Anton Hügli, Joachim Küchenhoff und Werner Müller, Schwabe AG, Basel 2007.

Biomedicine as Culture: Instrumental Practices, Technoscientific Knowledge, and New Modes of Life. *Routledge Studies in Science, Technology and Society*. Burri, Regula Valérie & Joseph Dumit (Hrsg.) Publikation zur Tagung «Medizin als Kultur/wissenschaft – Kulturwissenschaften der Medizin» vom, 12./13. November in Zürich, New York, London: Routledge, 2007.

15 Jahre nach Rio – Der Nachhaltigkeitsdiskurs in den Geistes- und Sozialwissenschaften: Perspektiven – Leistungen – Defizite. Publikation der Kommission «Nachhaltige Entwicklung», Eigenverlag, Bern 2007.

Nachhaltigkeitsforschung – Perspektiven der Sozial- und Geisteswissenschaften. Publikation der Kommission «Nachhaltige Entwicklung», Eigenverlag, Bern 2007.

Elektronische Publikationen und Open Access – Der Beitrag der SAGW und ihrer Mitglieder. Tagung der SAGW in Bern, 1. März 2007, Eigenverlag, Bern 2007.

«Ergebnisbericht Projekt DIGIMUSE. Stand der Digitalisierung im Museumsbereich in der Schweiz – Internationale Referenzprojekte und Handlungsempfehlungen». Josef Herget (Projektleitung) (Hrsg.) und Christina Bieber (Projektmitwirkung), Eigenverlag, Bern 2007.

Das Idiotikon: Schlüssel zu unserer sprachlichen Identität und mehr. Tagung vom 24. April 2008 in Zürich, Eigenverlag, Bern 2008.

Wissenschaftskommunikation – Chancen und Grenzen. Frühjahrestagung vom 23. April 2009 in Zürich, Eigenverlag, Bern 2009.

Mehrsprachigkeit in Wissensproduktion und Wissenstransfer, Herbsttagung vom 12./13. November 2009 in Bern, Eigenverlag, Bern 2010.

Kurt Lüscher, Ludwig Liegle, Andreas Lange, Andreas Hoff et al., Hrsg.: *«Generationen – Generationenbeziehungen – Generationenpolitik: Ein dreisprachiges Kompendium»*, Eigenverlag, Bern 2010.

Auf dem Weg zu einer Generationenpolitik, Zur Diskussion an der Herbsttagung 2010, Eigenverlag, Bern 2010.

Konzeptualisierung und Messung des gesellschaftlichen Werts von Generationenbeziehungen, Forschungsbericht Nr. 4/10 des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Konzeptstudie im Auftrag der SAGW und des BSV, ©BSV, ISSN 1663-4659. Konzeptstudie von Prof. Dr. Michael Nollert, Prof. Dr. Monica Budowski und Lic. phil. Anne Kersten. Universität Fribourg, Departement für Sozialwissenschaften, Bereich Soziologie, Sozialpolitik und Sozialarbeit.

«Methoden qualitativer Sozialforschung. Manifest», herausgegeben von der SAGW in drei Sprachen, Eigenverlag, Bern 2010.

Zukunft Bildung Schweiz, Fachtagung vom 21. April 2010, Eigenverlag, Bern 2011.

«Von der Deklaration zur Umsetzung – Schutz und Förderung der kulturellen Vielfalt in der Schweiz», Tagung vom 25. Januar 2011, Zürich, Eigenverlag, Bern 2011.

«Intimité et intrusion», Rapport concernant le cycle d'ateliers interdisciplinaires «Medical Humanities» de l'ASSM et de l'ASSH, auto-édition, Berne 2011.

Positionspapier – Für eine Erneuerung der Geisteswissenschaften, Empfehlungen der SAGW zuhanden der Leitungsorgane der Hochschulen, der Lehrenden, der Förderorganisationen und des Staatssekretariats für Bildung und Forschung, Eigenverlag, Bern 2012.

«Renward Brandstetter (1860–1942)», Beiträge zum 150. Geburtstag des Schweizer Dialektologen und Erforschers der austronesischen Sprache und Literatur. Mit seiner Autobiographie, Eigenverlag, Bern 2012.

Was ist Generationenpolitik? Eine Positionsbestimmung, Eigenverlag, Bern 2012.

Positionspapier zur künftigen Ausgestaltung der Sozialpolitik. Bearbeitet im Auftrag der SAGW vom Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien (BASS), Eigenverlag, Bern 2012.

Gesundheitsforschung in der Schweiz – Thematische Schwerpunkte, institutionelle Verankerung. Eine Standortbestimmung im Auftrag der SAGW von Andreas Bänziger, Yvonne Treusch, Peter Rüesch, Julie Page, Eigenverlag, Bern 2012.

«Medical Humanities in der Schweiz», Eigenverlag SAMW/SAGW, Basel/Bern 2012.

Zukunft Bildung Schweiz – Von der Selektion zur Integration, Akten der Veranstaltung vom 16. und 17. Juni 2011, Eigenverlag, Bern 2012.

150 Jahre Schweizerisches Idiotikon – Beiträge zum Jubiläumskolloquium in Bern, 15. Juni 2012, Eigenverlag, Bern 2013.

Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung des Bildungs-, Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Schweiz, Akten der Veranstaltung in der Reihe «Zukunft Bildung Schweiz» vom 23. und 24. Oktober 2012, Eigenverlag, Bern 2013.

Periodika und Zeitschriften der Mitgliedergesellschaften

Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques

Archäologie Schweiz

Jahrbuch Archäologie Schweiz, Band 96, Reinhardt Druck, Basel, 2013.
as., 4 Hefte, Eigenverlag, Basel, 2013.

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Museum Helveticum, 2 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft

Orbis Biblicus et Orientalis, Bände 258, 259, 260, 261, 262, Academic Press, Fribourg/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (D), 2013.
Orbis Biblicus Orientalis - Series Archaeologica, Bände 33, 34, Academic Press, Fribourg/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen (D), 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

ARBIDO, 2 Hefte, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2013.
traverse, 3 Hefte, Chronos Verlag, Zürich, 2013.
Itinera, 1 Band, Schwabe Verlag, Basel, 2013.
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 3 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2013.
Le cartable de Clio, 1 Band, Editions Antipodes, Lausanne, 2013.
Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, 1 Band, Academic Press, Fribourg, 2013.
SERIE ARES Histoire militaire - Militärgeschichte, 1 Heft, hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden, 2013.
Jahrbuch Familienforschung Schweiz, Band 39 (2012), Eigenverlag, 2013.

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Archives héraldiques suisses - Schweizer Archiv für Heraldik - Archivio araldico svizzero, 2 Hefte, Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln, 2013.

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Schweizerische Numismatische Rundschau, 1 Band (2012), Ediprim AG, Biel, 2013.
Schweizer Studien zur Numismatik, 1 Band, Eigenverlag, 2013.
Schweizer Münzblätter, 4 Hefte, Rub Media AG, Bern, 2013.

Schweizerischer Burgenverein

Mittelalter - Moyen Age - Medioevo - Temp medieval, 4 Hefte, Schwabe AG, Basel, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Schriften zur Symbolforschung, 1 Band, Pano Verlag, Zürich, 2013.

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst

Antike Kunst, 1 Band, Eigenverlag, Basel, 2013.

Kunstwissenschaften/Arts, musique et spectacles

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Kunst und Architektur in der Schweiz, 4 Hefte, Reinhard Druck AG, Basel, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

Schweizer Theater-Jahrbuch, Band 75, Peter Lang AG, Bern, 2013.

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Band 31 (2011), Peter Lang AG, Bern, 2013.

Verband der Museen der Schweiz / International Council of Museums

museums.ch, 1 Heft, hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden, 2013.

Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung

NIKE-Bulletin, 6 Hefte, Varicolor, Bern, 2013.

Stiftung Bibliothek Werner Oechslin

Scholion-Bulletin, 1 Heft, Schwabe Verlag, Basel, 2013.

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik

Germanistik in der Schweiz, 1 Heft (2012), germanistik.ch., Zürich, 2013.

Schweizer Texte – Neue Folge, 2 Bände, Chronos Verlag, Zürich, 2013.

**Sprach- und Literaturwissenschaften/
Sciences du langage et littératures****Collegium Romanicum**

Versants, 3 Hefte (2012), 3 Hefte, Editions Slatkine, Genève, 2013.

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Cahier Ferdinand de Saussure, 1 Band (2011), 1 Band (2012), 1 Band, Librairie Droz S.A., Genève, 2013.
Bulletin VALS-ASLA, 1 Heft (2012), 2 Hefte, Eigenverlag, Neuenburg, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik

figurationen, 2 Hefte, Böhlau Verlag GmbH & Cie., Wien Köln Weimar, Köln (D), 2013.

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

Colloquium Helveticum, 1 Band (2012), Academic Press, Fribourg, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Beiträge zur Nordischen Philologie, 2 Bände, A. Francke Verlag, Tübingen (D) und Basel, 2013.

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Boletín Hispánico Helvético, 2 Bände (2012), Eigenverlag, 2013.

**Kulturwissenschaften/Cultures
et anthropologie****Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde**

Schweizer Volkskunde, 3 Hefte, Waxmann Verlag GmbH, Münster (D), 2013.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 2 Hefte, Eigenverlag, 2013.

culture – Schweizer Beiträge zur Kulturwissenschaft, 1 Band, Waxmann Verlag GmbH, Münster (D), 2013.

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Tsantsa, 1 Heft, Seismo Verlag, Zürich, 2013.

Schweizerische Asiengesellschaft

Asiatische Studien, 4 Hefte, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2013.

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, 2013.

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, Bern, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft

Culturel, 2 Bände (2012), 1 Band, Pano Verlag, Zürich, 2013.

Bulletin, Eigenverlag, Freiburg, 2013.

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

Revue de Théologie et de Philosophie, 2 Hefte (2012), Eigenverlag, 2013.

dialectica, 3 Hefte, Wiley-Blackwell Publishing Ltd., Oxford (GB), 2013.

Studia Philosophica, 1 Band, Schwabe AG, Basel, 2013.

Schweizerische Theologische Gesellschaft

Theologische Zeitschrift, 4 Hefte, Friedrich Reinhardt Verlag, Basel, 2013.

Internationale Kirchliche Zeitschrift, 4 Hefte, Stämpfli Publikationen AG, Bern, 2013.

Zwingliana, 1 Band, Theologischer Verlag, Zürich, 2013.

Bulletin, Eigenverlag, 2013.

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/
Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik

Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 4 Hefte, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft

Die Unternehmung, 4 Hefte, Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden (D), 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung

LeGes - Gesetzgebung & Evaluation, 1 Heft (2012), 2 Hefte, Schweiz. Bundeskanzlei, 2013.

Schweizerischer Juristenverein

Zeitschrift für Schweizerisches Recht, 7 Hefte, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel, 2013.

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Schweiz. Zeitschrift für internationales und europäisches Recht, 3 Hefte, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich, 2013.

Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung

Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 1 Heft (2012), 3 Hefte, Academic Press, Fribourg, 2013.

Collection Exploration, 5 Bände, Verlag Peter Lang AG, Bern, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften

Jahrbuch 2012, kdmz, Zürich, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Swiss Journal of Psychology, 4 Hefte, Verlag Hans Huber, Hofgrete AG, Bern, 2013.

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft

Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 4 Hefte, Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons, Oxford (GB), 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie, 3 Hefte, Seismo Press, Zürich, 2013.

Bulletin, 2 Hefte, Seismo Verlag, Zürich, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft

Studies in Communication Sciences, 1 Heft (2012), 1 Heft, Elsevier GmbH, Amsterdam (NL), 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie

Yearbook of Socioeconomics in Agriculture 2013, Eigenverlag, 2013.

Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/
Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden

Bulletin, 4 Hefte, Eigenverlag, Bern, 2013.

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und Ökologie

Gaia, 3 Hefte, oekom Verlag, Deutschland, 2013.

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung

Working Paper, 3 Hefte, Eigenverlag, 2013.

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik

Bioethica Forum, 4 Hefte, Schwabe Verlag, Basel, 2013.

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung

swissfuture, 4 Hefte, Eigenverlag, 2013.

Unternehmen

Historisches Lexikon der Schweiz

Historisches Lexikon der Schweiz, 1 Band, Schwabe AG, Basel, 2013.

Dictionnaire historique de la Suisse, 1 vol., Gilles Attinger, Hauterive, 2013.

Inventar der Fundmünzen der Schweiz

Bulletin, 1 Heft, Eigenverlag, 2013.

Nationale Wörterbücher

Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, Fascicolo 83, 84, Centro di dialettologia e di etnografia, Bellinzona, 2013.

Kuratorien

Schweizerische Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts

Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts, 1 Heft (2012), 1 Heft, Schwabe AG, Verlag, Basel, 2013.

Wissenschafts- und Technikforschung

*Für eine neue Kultur
der Geisteswissenschaften?
Pour une nouvelle culture
des sciences humaines?*

Herausgegeben von
Prof. Dr. Ingrid Isenhardt, 1. Dezember 2011, Berlin
Prof. Dr. Ingrid Isenhardt,
1. Dezember 2011, Berlin

Adressverzeichnis
Répertoire des adresses

Stand: 1. März 2014

Kuratorium «Katalogisierung der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Handschriften der Schweiz»

Präsident Dill Ueli, Dr.
ueli.dill@unibas.ch
Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

Kuratorium «Grundriss der Geschichte der Philosophie»

Präsident Holzhey Helmut, Prof. em. Dr. Dr. h.c.
holzhey@philos.uzh.ch
Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

Wissenschaftspolitischer Rat für die Sozial- wissenschaften

Präsident Farago Peter, Prof. Dr.
peter.farago@fors.unil.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

Kuratorium «Othmar Schoeck»

Präsident Knaus Jakob, Dr.
jakob.knaus@bluewin.ch
Geschäfts- Forschungsarchiv Othmar Schoeck
stelle osg@othmar-schoeck.ch

Kommission «Nachwuchspreis der SAGW»

Präsident Schnyder Peter, Prof. Dr.
peter.schnyder@unine.ch
Sekretariat Stoffel Martine
martine.stoffel@sagw.ch

Kommission «Erforschung des 18. Jahr- hunderts und der Aufklärung in der Schweiz»

Präsidentin Tosato-Rigo Danièle, Prof. Dr.
daniele.tosato-rigo@unil.ch
Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

Interakademische Kommission für Alpenforschung ICAS

Präsident vakant
Geschäfts- Scheurer Thomas, Dr.
stelle Regli Marion
icas@scnat.ch

Kuratorium für das Schweizer Corpus des «Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts»

Präsidentin Christen Helen, Prof. Dr.
helen.christen@unifr.ch
Sekretariat Cimeli Manuela, Dr.
manuela.cimeli@sagw.ch

Kommission «Prix Média akademien-schweiz für die Geistes- und Sozialwissenschaften»

Präsidentin Brändli Maya
maya.braendli@srf.ch
mayabraendli@bluewin.ch
Sekretariat Stoffel Martine
martine.stoffel@sagw.ch

Kuratorium «Codices electronici Confoederationis Helveticae»

Präsident Flüeler Christoph, Prof. Dr.
christoph.flueler@unifr.ch
Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

Kuratorium «Repertorium Academicum Germanicum»

Präsident Schwinges Rainer C., Prof. Dr.
rainer.schwinges@hist.unibe.ch

Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

Kuratorium «Isaak-Iselin-Edition»

Präsidentin Opitz Claudia, Prof. Dr.
claudia.opitz@unibas.ch

Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

**Kuratorium für die
«Edition der Gesammelten Schriften
von Karl Leonhard Reinhold»**

Präsident Bondeli Martin, PD Dr.
martin.bondeli@philo.unibe.ch

Sekretariat Birbaumer Nadja
nadja.birbaumer@sagw.ch

**Schweizerische Kommissionen für die Zusammenarbeit mit der «Union Académique
Internationale» | Commissions suisses pour la coopération avec l'Union Académique
Internationale****Corpus Vasorum Antiquorum**

Präsident Reusser Christoph, Prof. Dr.
christoph.reusser@archinst.uzh.ch

Corpus Vitrearum Helvetiæ

Präsident vakant

**Commission du dictionnaire
du latin médiéval**

Präsidentin Cardelle de Hartmann
Carmen, Prof. Dr.
cardelle@access.uzh.ch

Corpus americanensium antiquitatum

Präsident Brust Alexander
alexander.brust@bs.ch

Kommission «Nationale Wörterbücher»

Präsident Werlen Iwar, Prof. Dr.
iwar.werlen@isw.unibe.ch
Sekretariat Cimeli Manuela, Dr.
manuela.cimeli@sagw.ch

Stiftungsrat «Historisches Lexikon der Schweiz»

Präsidentin Brunschwig Graf Martine
martine@brunschwiggraf.ch
Leiter/ Jorio Marco, Dr.
Chefredaktor marco.jorio@dhs.ch

Kommission «Inventar der Fundmünzen der Schweiz»

Präsident Peter Markus, Dr.
markus.peter@bl.ch
Leiterin Ackermann Rahel C.
rahel.ackermann
@fundmuenzen.ch

Documents Diplomatiques Suisses (DDS)

Präsident Jost Hans-Ulrich, Prof. Dr.
hans-ulrich.jost@unil.ch
Leiter Zala Sacha, Dr.
sacha.zala@dodis.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik

Präsident Malaguerra Carlo, Dr. Dr. h.c.
carlo.malaguerra@gmail.com
Leiter Bühlmann Marc, PD Dr.
marc.buehlmann@ipw.unibe.ch
Sekretariat Immenhauser Beat, Dr.
beat.immenhauser@sagw.ch

infoclio.ch

Präsidentin Dommann Monika, Prof. Dr.
monika.dommann@hist.uzh.ch
Leiter Natale Enrico
enrico.natale@infoclio.ch

Historische und archäologische Wissenschaften/Sciences historiques**Schweizerische Gesellschaft für Orientalische Altertumswissenschaft**

Präsident Cavigneaux Antoine, Prof. Dr.
antoine.cavigneaux@unige.ch

Sekretariat Bodenmann Marcia
sgoa@theol.uzh.ch

Schweizerische Heraldische Gesellschaft

Präsident Hefti Markus Reto
markus.reto.hefti@schweiz.heraldik.ch

Sekretariat Dreyer Emil, Dr.
edreyer@bluewin.ch

Schweizerische Numismatische Gesellschaft

Präsidentin von Roten Hortensia
hortensia.vonroten@snm.admin.ch

Sekretariat Schacher Nicole
schachernicole@gmx.ch

Vereinigung der Freunde Antiker Kunst

Präsident Gisler-Huwiler Jean-Robert, PD Dr.
jean-robot.gisler@unifr.ch

Sekretariat Wörner Doris
dwoerner@datacomm.ch

Schweizerischer Burgenverein

Präsidentin Windler Renata, Dr.
renata.windler@bd.zh.ch

Geschäftsstelle Bitterli Thomas
info@burgenverein.ch

Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung

Präsident Michel Paul, Prof. em. Dr.
munsalvaesche@hotmail.com

Schweizerische Gesellschaft für Geschichte

Präsident Zala Sacha, Dr.
sacha.zala@sgg-ssh.ch

Geschäftsstelle Beeli Peppina
generalsekretariat@sgg-ssh.ch

Archäologie Schweiz

Präsident Schwarz Peter-Andrew, Prof. Dr.
peter-andrew.schwarz@unibas.ch

Sekretariat Niffeler Urs, Dr.
urs.niffeler@archaeologie-schweiz.ch

Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft

Präsident Späth Thomas, Prof. Dr.
thomas.spaeth@cgs.unibe.ch

**Kunstwissenschaften/
Arts, musique et spectacles****Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung**

Präsident Steiert Jean-François, Nationalrat
jfsteiert@bluewin.ch

Leiterin Kessler Cordula M., Dr.
cordula.kessler@nike-kultur.ch

Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte

Präsident Schubiger Benno, Dr.
schubiger@binding-stiftung.ch
Leiterin Bauermeister Nicole
bauermeister@gsk.ch

Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur

Co-Präsidium Fournier Anne
fournier.anne@bluewin.ch
Hunkeler Thomas, Prof. Dr.
thomas.hunkeler@unifr.ch
Geschäftsstelle Jean-Marc Heuberger
jean-marc.heuberger@vtx.ch

Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

Präsidentin Urchueguia Cristina, Prof. Dr.
urchueguia@musik.unibe.ch
Sekretariat Zemp Benedict
benedict.zemp@musik.unibe.ch

Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft

Präsidentin Keller Dubach Anne
anne_keller@swissre.com
Leiter Fayet Roger, Dr.
roger.fayet@sik-isea.ch
Sekretariat Forster Nadine
nadine.forster@sik-isea.ch

Bibliothek Stiftung Werner Oechslin

Präsident Suter Ulrich W., Prof. Dr.
uwsuter@ethz.ch
Geschäftsstelle Buschow Oechslin Anja, Dr.
anja.buschow@bibliothek-
oechslin.ch

Verband der Museen der Schweiz VMZ/Internationaler Museumsrat ICOM

Präsidium Mina Zeni Gianna A., Dr.
VMS gianna.mina@museums.ch
ICOM Fayet Roger, Dr.
roger.fayet@sik-isea.ch
Geschäftsstelle Vuillaume David
david.vuillaume@museums.ch

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz

Präsident Münch Andreas, Dr.
andreas.muench@vtxmail.ch
Geschäftsstelle Nuber Catherine
vkks-geschaeftsstelle@gmail.com

**Sprach- und Literaturwissenschaften/
Sciences du langage et littératures****Collegium Romanicum**

Präsidentin Foehr-Janssens Yasmina, Prof. Dr.
yasmina.foehr@unige.ch
Sekretariat Corbellari Alain, Prof. Dr.
alain.corbellari@unil.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik

Präsident Müller Nielaba Daniel, Prof. Dr.
mueller_nielaba@ds.uzh.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropawissenschaften

Präsident Grob Thomas, Prof. Dr.
thomas.grob@unibas.ch

Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien

Präsident Schweighauser Philipp, Prof. Dr.
ph.schweighauser@unibas.ch
Sekretariat Straub Julia, Dr.
straub@ens.unibe.ch

Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft

Präsident Winkler Markus, Prof. Dr.
markus.winkler@unige.ch
Sekretariat Reidy Julian, Dr.
julian.reidy@me.com

Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik

Präsidentin Tröhler Margrit, Prof. Dr.
m.troehler@fiwi.uzh.ch

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Präsident Müller-Wille Klaus, Prof. Dr.
klaus.mueller-wille@ds.uzh.ch
Sekretariat Baden Jennifer
jennifer.baden@ds.uzh.ch

Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft

Präsident de Saussure Louis, Prof. Dr.
louis.desaussure@unine.ch
Sekretariat Juska-Bacher Britta, Dr.
juska-bacher@unibas.ch

Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien

Präsidentin ten Doornkaat Nicolasina
ntd-bern@bluewin.ch
Sekretariat info@sikjm.ch

Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos

Präsident den Boer Harm, Prof. Dr.
harm.denboer@unibas.ch
Sekretariat Diez del Corral Areta Elena, Dr.
elena.diezelcorralareta@unil.ch

Societat Retorumantscha

Präsident Collenberg Cristian, Dr.
crcollenberg@bluewin.ch
Sekretariat Brida Sac/Alexa Pelican
info@drg.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft der Anglisten

Präsident Jucker Andreas H., Prof. Dr.
ahjucker@es.uzh.ch
Sekretariat Locher Miriam, Prof. Dr.
miriam.locher@unibas.ch

Kulturwissenschaften/Cultures et anthropologie

Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft

Präsident Auroi Claude, Prof.
presidencia@ssa-sag.ch
Geschäfts- Soler Liliana
stelle secretariat@ssa-sag.ch

Schweizerische Asiengesellschaft

Präsident Rudolph Ulrich, Prof. Dr.
ulrich.rudolph@aoi.uzh.ch
Geschäfts- Mertens Annemarie, Dr.
stelle sag.admin@aoi.uzh.ch

Schweizerische Ethnologische Gesellschaft

Präsident Finke Peter, Prof. Dr.
peter.finke@uzh.ch
Geschäfts- Neuhaus Juliane
stelle juliane.neuhaus@uzh.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Afrikastudien**

Präsidium Mayor Anne, Dr.
anne.mayor@unige.ch
Künzler Daniel, Dr.
daniel.kuenzler@unifr.ch
Sekretariat Houssouba Mohomodou, Dr.
mh@bollag-areal.ch
Arlt Veit, Dr.
veit.arlt@unibas.ch

**Schweizerische Gesellschaft für Judaistische
Forschung**

Präsident Petry Erik, Prof. Dr.
erik.petry@unibas.ch
Sekretariat Bossert Sabina
info.sgjf@gmail.com

**Schweizerische Gesellschaft
Mittlerer Osten und Islamische Kulturen**

Präsidentin Meier Astrid, Dr.
asmeier@gmx.net
Sekretariat Vogel Martha
martha.vogel@unibas.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Religionswissenschaft**

Präsident Krüger Oliver, Prof. Dr.
oliver.krueger@unifr.ch
Sekretariat Bornet Philippe, Dr.
info@sgr.sssr.ch

**Schweizerische Gesellschaft
für Volkskunde**

Präsident Risi Marius, Dr.
marius.risi@kulturforschung.ch
Sekretariat Huber Ernst J.
ernst.j.huber@volkskunde.ch
Geschäfts- Eggmann Sabine, Dr.
stelle sabine.eggmann@volkskunde.ch

Schweizerische Philosophische Gesellschaft

Präsident Michael Festl, Dr.
michael.festl@unisg.ch

Schweizerische Theologische Gesellschaft

Präsidentin Berlis Angela, Prof. Dr.
angela.berlis@theol.unibe.ch
Sekretariat Siegenthaler Catherina
catsiegenthaler@bluewin.ch

**Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/
Sciences économiques et droit****Schweizerische Gesellschaft für Betriebs-
wirtschaft**

Präsidentin Wöhle Claudia, Prof. Dr.
claudia.woehle@sbg.ac.at

**Schweizerische Gesellschaft
für Gesetzgebung**

Präsident Wyss Martin, Prof. Dr.
martin.wyss@bj.admin.ch
Sekretariat Caussignac Gérard
gerard.caussignac@sta.be.ch

Schweizerische Gesellschaft für Statistik

Präsident Kuonen Diego, Dr.
kuonen@statoo.com
Geschäfts- Seematter Erna
stelle erna.seematter@stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik

Präsident Bacchetta Philippe, Prof. Dr.
philippe.bacchetta@unil.ch
Geschäfts- Hugelshofer Nina
stelle mail@sgvs.ch

Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Präsidentin Kaddous Christine, Prof. Dr.
christine.kaddous@unige.ch
Sekretariat Breitenstein Stefan, Dr.
stefan.breitenstein
@lenzstaehelin.com

Schweizer Juristenverein

Präsidentin Kägi-Diener Regula, Prof. Dr.
kaegi-diener.rechtsanwaeltin
@bluewin.ch
Geschäfts- Friedl Christian
stelle ch.friedl@yahoo.com

Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales**Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft**

Präsident Mann Stefan, Dr.
stefan.mann@art.admin.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung

Präsident Reichenbach Roland, Prof. Dr.
roland.reichenbach@ife.uzh.ch
Sekretariat Stadnick Frédérickx Christine
christine.stadnick@skbf-csre.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft

Präsident Wyss Vinzenz, Prof. Dr.
vinzenz.wyss@zhaw.ch
Geschäfts- Bosshart Stefan
stelle sgkm@sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie

Präsidentin Sczesny Sabine, Prof. Dr.
sabine.sczesny@psy.unibe.ch
Sekretariat Ruprecht Heidi
sekretariat@ssp-sgp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie

Präsidentin Surdez Muriel, Prof. Dr.
muriel.surdez@unifr.ch
Sekretariat Marin-Descloux Catherine
sss@unifr.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften

Präsidentin Casanova Corina, Bundeskanzlerin
corina.casanova@bk.admin.ch
Geschäfts- Brüesch Caroline, Dr.
stelle office@sgvw.ch

Schweizerische Gesellschaft für Politische Wissenschaft

Präsidentin Lavenex Sandra, Prof. Dr.
sandra.lavenex@unilu.ch
Sekretariat Serrano Omar, Dr.
omar.serrano@unilu.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik

Präsident Bonvin Jean-Michel, Prof. Dr.
jmbonvin@eesp.ch
Sekretariat Ehrler Franziska
franziska.ehrler@skos.ch
Geschäfts-
stelle admin@svsp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit

Präsident Sommerfeld Peter, Prof. Dr.
peter.sommerfeld@fhnw.ch

**Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/
Science – technique – société****Vereinigung der Schweizerischen Hochschul-
dozierenden**

Präsident Bochet Christian, Prof. Dr.
christian.bochet@unifr.ch
Geschäfts-
stelle Kostorz Gernot, Prof. em. Dr.
vsh-sekretariat@ethz.ch

**Schweizerische Akademische Vereinigung
für Umweltforschung und Ökologie**

Präsident Stauffacher Michael, Dr.
michael.stauffacher@env.ethz.ch
Sekretariat Zingerli Claudia, Dr.
saguf@env.ethz.ch

**Schweizerische Gesellschaft für Bio-
medizinische Ethik**

Präsident Pezzoli Valdo, Dr. med.
v.pezzoli@bluewin.ch

**Swiss Association for the Studies of Science,
Technology and Society – STS-CH**

Präsidium Bovet Emilie
emilie.bovet@unil.ch
Stücklin Nicholas
nicholas.stucklin@unil.ch

**swissfuture – Schweizerische Vereinigung
für Zukunftsforschung**

Präsidium Semadeni Cla
semadeni.cla@bluewin.ch
Walker Andreas M., Dr.
walker@swissfuture.ch
Sekretariat Willi Claudia
claudia@kongressorg.ch
info@swissfuture.ch

**swisspeace –
Schweizerische Friedensstiftung**

Präsident Kellenberger Jakob, Dr. Dr. h.c.
jakob.kellenberger@swisspeace.ch
Sekretariat Hoffstetter Maria
info@swisspeace.ch

- 2013 Sir **Marmot** Michael, Prof.
Wyss André, prof.
- 2012 **Chabay** Ilan, Prof.
Ritz Christoph, Dr.
- 2011 **Malaguerra** Carlo, Dr. Dr. h. c.
- 2010 **Berthoud** Anne-Claude, prof.
- 2009 **Brady** Thomas A., Prof. Dr. Dr. h. c.
Paunier Daniel, prof. dr hon., dr h. c.
Schäublin Christoph, Prof. Dr.
- 2008 **Anderegg** Johannes, Prof. Dr. Dr. h. c.
Kleiber Charles, dr
Weder Hans, Prof. Dr.
Zimmerli Ulrich, Prof. Dr.
- 2006 **Levy** René, prof.
Roos Willi
- 2005 **Haering** Barbara, Dr. h. c.
Stettler Bernhard, Prof. Dr.
- 2004 **Klöti** Ulrich, Prof. Dr. (1943–2006)
Ris Roland, Prof. Dr.
Scheurer Rémy, prof.
- 2003 **Dreifuss** Ruth
- 2002 **Huber-Hotz** Annemarie, Dr. h. c.
Hutmacher Walo, Prof. Dr. Dr. h. c.
Schuwey Gerhard M., Dr. h. c. (2002–2013)
Sitter-Liver Beat, Prof. Dr. Dr. h. c.
- 1998 **Burkhardt** Bernhard, Dr.
Meyer Verena, Prof. Dr.
Pfaff Carl, Prof. Dr.
- 1992 **Giddey** Ernest, prof. (1924–2005)
- 1991 **Burckhardt** Lucie (1921–2003)
- 1984 **Gelzer** Thomas, Prof. Dr. Dr. h. c.
(1926–2010)
- 1983 **Hürlimann** Hans, Dr. (1918–1994)
- 1978 **Martin** Colin, Me (1906–1995)
- 1975 **Bandi** Hans-Georg, Prof. Dr.
- 1974 **Biaudet** Jean-Charles, prof. (1910–2000)
- 1968 **Reverdin** Olivier, prof. (1913–2000)
Wassmer Max, Dr. (1887–1972)

Mitgliedsgesellschaften der SAGW | Sociétés membres de l'ASSH (Beitrittsjahr/Gründungsjahr)(adhésion en/fondée en)

Historische und archäologische Wissenschaft/ Sciences historiques

- Archäologie Schweiz – Archéologie Suisse (1946*/1907)
www.archaeologieschweiz.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Geschichte – Société suisse d'histoire
(1946*/1841) www.sgg-ssh.ch
- Schweizerische Vereinigung für Altertumswissenschaft – Association
suisse pour l'étude de l'Antiquité (1948/1943)
www.sagw.ch/svaw
- Schweizerische Heraldische Gesellschaft – Société suisse
d'héraldique (1956/1891) www.schweiz-heraldik.ch
- Schweizerische Numismatische Gesellschaft – Société suisse
de numismatique (1956/1879) www.numisuisse.ch
- Vereinigung der Freunde Antiker Kunst – Association suisse des amis
de l'art antique (1963/1956) www.antikekunst.ch
- Schweizerischer Burgenverein – Association suisse «Châteaux forts»
(1974/1927) www.burgenverein.ch
- Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaft –
Société suisse pour l'étude du Proche-Orient ancien (1981/1977)
www.sgoa.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Symbolforschung – Société suisse
de recherches en symbolique (1993**/1983)
www.symbolforschung.ch

Kunstwissenschaft/Arts, musique et spectacles

- Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte – Société d'histoire
de l'art en Suisse (1946*/1880) www.gsk.ch
- Schweizerische Musikforschende Gesellschaft – Société suisse
de musicologie (1948/1915) www.smg-ssm.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur – Société suisse
du théâtre (1963/1927) www.mimos.ch
- Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft – Institut suisse pour
l'étude de l'art (1971/1951) www.sik-isea.ch
- Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der
Schweiz – Association suisse des historiens et historiennes de l'art
(1982/1976) www.vkks.ch
- Nationale Informationsstelle für Kulturgüter-Erhaltung – Centre national
d'information pour la conservation des biens culturels (1991**/1988)
www.nike-kultur.ch
- Verband der Museen der Schweiz/International Council of Museums –
Association des musées suisses /International Council of Museums
(2003/1966 und 1957) www.museums.ch
- Bibliothek Stiftung Werner Oechslin – The Werner Oechslin Library
Foundation (2010/1998) www.bibliothek-oechslin.ch/

Sprach- und Literaturwissenschaften/Sciences du langage et littératures

- Schweizerische Akademische Gesellschaft für Germanistik – Société
académique des germanistes suisses (1946*/1940)
www.sagg.ch
- Collegium Romanicum (1946*/1947)
www.sagw.ch/collegium-romanicum
- Swiss Association of University Teachers of English – Société suisse
d'études anglaises (1946*/1947) www.sagw.ch/saute
- Schweizerische Sprachwissenschaftliche Gesellschaft –
Société suisse de linguistique (1948/1947) www.sagw.ch/ssg
- Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien –
Société suisse d'études scandinaves (1966/1961)
www.sagw.ch/sgss
- Societad Retorumantscha (1966/1885) www.drg.ch
- Schweizerische Akademische Gesellschaft für Osteuropa-
wissenschaften – Société Académique Suisse des Etudes de l'Europe
de l'Est (1971/1967) www.sagw.ch/sags
- Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos (1972/1969)
www.sagw.ch/sseh
- Schweizerische Gesellschaft für allgemeine und vergleichende Litera-
turwissenschaft – Association suisse de littérature générale
et comparée (1982/1977) www.sagw.ch/sgavl
- Schweizerische Gesellschaft für Nordamerika-Studien – Association
suisse des études nord-américaines (1985/1978)
www.sagw.ch/sanas
- Schweizerische Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik – Associa-
tion Suisse de Sémiotique et de Théorie de la Culture (1987/1981)
www.sagw.ch/semiotik
- Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien – Institut suisse
Jeunesse & Médias (1993**/1968) www.sikjm.ch
- ### Kulturwissenschaften/Cultures et anthropologie
- Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde – Société suisse des
traditions populaires (1946*/1896) www.volkskunde.ch
- Schweizerische Philosophische Gesellschaft – Société suisse
de philosophie (1946-47*/1940) www.sagw.ch/philosophie
- Schweizerische Asiengesellschaft – Société Suisse-Asie (1954/1939)
www.sagw.ch/asiengesellschaft
- Schweizerische Amerikanisten-Gesellschaft – Société suisse
des américanistes (1965/1949) www.ssa-sag.ch
- Schweizerische Theologische Gesellschaft – Société suisse
de théologie (1966/1965) www.sagw.ch/sthg
- Schweizerische Ethnologische Gesellschaft – Société suisse
d'ethnologie (1974/1971) www.seg-sse.ch
- Schweizerische Gesellschaft für Religionswissenschaft – Société
suisse pour la science des religions (1982/1977)
www.sgr-sssr.ch

Schweizerische Gesellschaft für Judaistische Forschung –
Société suisse d'études juives (1987/1982)
www.sagw.ch/judaistik.ch

Schweizerische Gesellschaft für Afrikastudien – Société suisse
d'études africaines (1989/1974) www.sagw.ch/africa

Schweizerische Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen
– Société suisse Moyen-Orient et Civilisation islamique (1995/1990)
www.sagw.ch/sgmoik

Wirtschafts- und Rechtswissenschaften/ Sciences économiques et droit

Schweizerische Gesellschaft für Volkswirtschaft und Statistik –
Société suisse d'économie et de statistique (1946*-69/1864)
www.sgvs.ch

Schweizerischer Juristenverein – Société suisse des juristes
(1969/1861) www.juristentag.ch

Schweizerische Vereinigung für internationales Recht – Société suisse
de droit international (1977/1914) www.sagw.ch/svir

Schweizerische Gesellschaft für Statistik – Société Suisse
de Statistique (2004**/1988) www.stat.ch

Schweizerische Gesellschaft für Betriebswirtschaft – Société suisse
de gestion d'entreprise (2007/1952) www.sagw.ch/sgb

Schweizerische Gesellschaft für Gesetzgebung – Société suisse
de législation (2009/1982) www.sgg-ssl.ch

Gesellschaftswissenschaften/Sciences sociales

Schweizerische Gesellschaft für Psychologie – Société Suisse
de Psychologie (1950/1943) www.ssp-sgp.ch

Schweizerische Vereinigung für Politische Wissenschaft –
Association suisse de science politique (1961/1959)
www.sagw.ch/svpw

Schweizerische Gesellschaft für Soziologie – Société suisse
de sociologie (1961/1955) www.sgs-sss.ch

Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medien-
wissenschaft – Société suisse des sciences de la communication et
des mass media (1979/1974) www.sgkm.ch

Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung – Société suisse
pour la recherche en éducation (1980/1975)
www.sgbf.ch

Schweizerische Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften – Société
suisse des sciences administratives (2004/1984)
www.sgvw.ch

Schweizerische Vereinigung für Sozialpolitik – Association Suisse
de Politique Sociale (2008/1926) www.svsp.ch

Schweizerische Gesellschaft für Agrarwirtschaft und Agrarsoziologie –
Société suisse d'économie et de sociologie rurale (2008/1972)
www.sga-sse.ch

Schweizerische Gesellschaft für Soziale Arbeit – Société suisse de
travail social (2013/2006) www.sgsa-ssts.ch

Wissenschaft – Technik – Gesellschaft/ Science – technique – société

Vereinigung der Schweizerischen Hochschuldozierenden –
Association suisse des professeurs d'université (1946*/1917)
www.hsl.ethz.ch

swissfuture – Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung –
Société pour la recherche prospective (1976/1970)
www.swissfuture.ch

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung
und Ökologie – Société académique pour la recherche sur
l'environnement et l'écologie (1994**/1972)
saguf.scnatweb.ch

Schweizerische Gesellschaft für Biomedizinische Ethik –
Société suisse d'éthique biomédicale (1994**/1989)
www.bioethics.ch

swisspeace – Schweizerische Friedensstiftung – Fondation suisse
pour la paix (1998/1988) www.swisspeace.ch

Swiss Association for the Studies of Science, Technology and Society
(2005/2001) www.sts.unige.ch

* Gründungsmitglied/membre fondateur

** Assoziiertes Mitglied/membre associé

Unternehmen der Akademie Entreprises de l'Académie

Nationale Wörterbücher der Schweiz (NWB)
Glossaires nationaux de la Suisse
www.sagw.ch/nwb

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)
Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS)
www.hls.ch

Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
Inventaire des trouvailles monétaires suisses (ITMS)
www.fundmuenzen.ch

Diplomatische Dokumente der Schweiz (DDS)
Documents Diplomatiques Suisses (DDS)
www.dodis.ch

Jahrbuch Schweizerische Politik
Année politique suisse
www.anneepolitique.ch

infoclio.ch – Eine digitale Infrastruktur-Initiative für
die Geschichtswissenschaften
www.infoclio.ch

Vorstand und Ausschuss Comité et Bureau

Gutscher Heinz, Prof. Dr. *
Präsident
gutscher@uzh.ch

Aubert Jean-Jacques, Prof. Dr. *
Vizepräsident
jean-jacques.aubert@unine.ch

Müller Thomas, Dr. *
Quästor
thomas.mueller@justice.be.ch

Bätschmann Oskar, Prof. Dr.
oskar.baetschmann@sik-isea.ch

Burton-Jeangros Claudine, Prof. Dr.
claudine.jeangros@unige.ch

Bütler Monika, Prof. Dr.
monika.buetler@unisg.ch

Glauser Jürg, Prof. Dr.
jglauser@ds.uzh.ch

Holenstein André, Prof. Dr.
andre.holenstein@hist.unibe.ch

Leimgruber Walter, Prof. Dr. *
walter.leimgruber@unibas.ch

Marti Daniel, Dr.
daniel.marti@sbfi.admin.ch

Moeschler Jacques, Prof. Dr.
jacques.moeschler@unige.ch

Naef Silvia, Prof. Dr. *
silvia.naef@unige.ch

Paravicini Bagliani Agostino, Prof. Dr.
agostino.paravicini@unil.ch

Pekarek Doehler Simona, Prof. Dr.
simona.pekarek@unine.ch

Pezzoli-Olgjati Daria, Prof. Dr.
daria.pezzoli-olgiati@uzh.ch

Sciarini Pascal, Prof. Dr.
pascal.sciarini@unige.ch

Schmid Walter, Prof. Dr.
walter.schmid@hslu.ch

Wenzel Uwe Justus, Dr.
u.j.wenzel@nzz.ch

Generalsekretariat Secrétariat général

Hirschengraben 11, Postfach 8160, 3001 Bern
Tel. 031 313 14 40, Fax 031 313 14 50
www.sagw.ch, www.assh.ch
E-Mail: sagw@sagw.ch

Zürcher Markus, Dr.
Generalsekretär
markus.zuercher@sagw.ch 031 313 14 40

Immenhauser Beat, Dr.
Stellvertretender Generalsekretär
beat.immenhauser@sagw.ch 031 313 14 53

Hofer-Weyeneth Annemarie
Chefin Personal und Finanzen
annemarie.hofer@sagw.ch 031 313 14 40

Ambühl Daniela
Öffentlichkeitsarbeit
daniela.ambuehl@sagw.ch 031 313 14 52

Birbaumer Nadja, lic. ès lettres
Collaboratrice scientifique
nadja.birbaumer@sagw.ch 031 313 14 47

Budmiger Luzia, BA
Wissenschaftliche Assistenz
luzia.budmiger@sagw.ch 031 313 14 54

Cimeli Manuela, Dr.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
manuela.cimeli@sagw.ch 031 313 14 46

Gingin Delphine
Administration
delphine.gingin@sagw.ch 031 313 14 48

Indermühle Gabriela
Administration
gabriela.indermuehle@sagw.ch 031 313 14 42

Iseli Marlène, Dr.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
marlene.iseli@sagw.ch 031 313 14 49

Kohler Christine
Administration
christine.kohler@sagw.ch 031 313 14 43

Kübli Beatrice
Öffentlichkeitsarbeit
beatrice.kuebli@sagw.ch 031 313 14 51

Stoffel Martine, lic. phil. I
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
martine.stoffel@sagw.ch 031 313 14 55

* Mitglied des Ausschusses/Membre du bureau

